

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Erweiterter Schriftspracherwerb im Setting Regelschule mit Fokus auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Analyse des Lehrmittels «Deutsch Eins» anhand der «Emergent Literacy»

eingereicht von: Andrea Schädeli

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 25. Mai 2022

Abstract

Für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung sind Lesen und Schreiben zentrale Kompetenzen für die kulturelle Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben. Lehrmittel für den Schriftspracherwerb sind oft nicht für einen inklusiven Unterricht ausgelegt. In dieser Studie werden theoriegeleitet Kriterien für das Lernen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE) sowie den erweiterten Schriftspracherwerb und die „Emergent Literacy“ erarbeitet. Aus diesen Kriterien wird ein Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse erstellt und damit das Regelschul-Lehrmittel „Deutsch Eins“ untersucht sowie dessen Potenzial für den FgE herausgearbeitet. Die Resultate zeigen, dass die Stärken des Lehrmittels in der Einbettung aller Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 und in den kommunikativen Interaktionen liegen. Optimierungsbedarf besteht in kommunikativen Unterstützungsleistungen und in erweiterten Lese- und Schreibmaterialien. Zum Schluss werden Entwicklungsaussichten für Forschung und Praxis vorgestellt.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Einleitung	3
1.1. Begründung der Themenwahl	3
1.2. Heilpädagogische Relevanz	4
1.3. Fragestellung	6
2. Methodisches Forschungsvorgehen	6
2.1. Qualitative Inhaltsanalyse und deren Gütekriterien	6
2.2. Entwicklung des Kategoriensystems	7
2.3. Vorgehen für die Inhaltsanalyse: Lehrmittel «Deutsch Eins»	8
3. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Setting Regelschule	9
3.1. Begriffsklärungen für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	9
3.2. Intellektuelle Beeinträchtigung und ICF-CY	10
3.3. Lernende im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	12
3.4. Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung	12
3.5. Lernen ist handeln	14
3.6. Entwicklung der Kognition	15
3.6.1. Die Aneignungsmöglichkeiten: Ein Überblick	15
3.6.2. Basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeiten	16
3.6.3. Konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten (im engeren Sinne)	17
3.6.4. Konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten (symbolisch)	17
3.6.5. Konkret-vorstellende Aneignungsmöglichkeiten	19
3.7. Der Lehrplan 21 im FgE mit Fokus auf das Fach Sprache	20
3.7.1. Elementarisierung: Kompetenzen des erweiterten Schriftspracherwerbs	20
3.7.2. Kontextualisierung: «Emergent Literacy»	23
3.7.3. Personalisierung: Spezifische Befähigungsbereiche im FgE	23
3.8. Konklusion: Lernende im FgE in Bezug zum Lehrplan 21	24
4. Erweiterter Schriftspracherwerb und «Emergent Literacy»	27
4.1. Kompetenz Hören: Prosodische, Linguistische, Pragmatische Kompetenz	30
4.2. Kompetenz Lesen: Erweitertes Lesen	33
4.2.1. Erweiterter Lese-Unterricht: Methoden und Techniken	36
4.3. Kompetenz Sprechen: Unterstützte Kommunikation	38
4.3.1. UK-Hilfsmittel	38
4.3.2. UK-Methoden und die Wortschatz-Entwicklung	39
4.3.3. UK im Unterricht: Techniken	40
4.4. Kompetenz Schreiben: Erweitertes Schreiben	43
4.4.1. Erweiterter Schreib-Unterricht: Techniken	46
4.5. Kompetenz Sprache/Literatur im Fokus: «Emergent Literacy»	47
4.5.1. Das «Emergent Literacy»-Modell	48
4.5.2. «Emergent Literacy»-Unterricht	49
4.6. Diagnostik für den erweiterten Schriftspracherwerb und der «Emergent Literacy»	50
4.7. Konklusion: Der Schriftspracherwerb im FgE in Bezug zum Lehrplan 21	50

5. «Deutsch Eins»: Formale Analyse	52
5.1. Lesen und Schreiben mit dem silbenanalytischen Ansatz	53
5.2. Weitere Ansätze im Lehrmittel	55
5.3. Fehlendes Material	56
6. «Deutsch Eins»: Inhaltsanalyse	56
6.1. Das Kategoriensystem (Haupt- und Unterkategorien)	56
6.2. Vorgehen bei der Inhaltsanalyse	57
6.3. Anpassungen des Kategoriensystems	58
7. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse	59
7.1. Hauptkategorie 1: Lernen im FgE	59
7.1.1. Material	59
7.1.2. Differenzierung	60
7.1.3. Strukturierung	61
7.1.4. Arbeitsgedächtnis	62
7.1.5. Handlungsorientierung	63
7.2. Hauptkategorie 2: «Emergent Literacy»	64
7.2.1. Kommunikation	64
7.2.2. Vorlesen und Lesen von selbstgewählten Materialien	65
7.2.3. Angeleitetes und gesteuertes Lesen	65
7.2.4. ABC und Wörter	67
7.2.5. Phonem-Graphem-Korrespondenz und phonologische Bewusstheit im engeren Sinne	67
7.2.5. Freies Schreiben	68
7.3. Zusammenfassung von nachgereichtem Material	69
8. Fazit und Reflexion	69
8.1. Konklusion und Beantwortung der Fragestellung	69
8.1.1. Das integrative Setting mit «Deutsch Eins»	69
8.1.2. Themenvielfalt und Wahlzeit ermöglicht Personalisierung	70
8.1.3. Unterstützt kommunizieren mit «Deutsch Eins»	71
8.1.4. «Emergent Literacy» und erweiterte Schreib- und Leseanlässe mit «Deutsch Eins»	71
8.2. Reflexion des Forschungsvorgehens	72
8.2.1 Anwendung der Gütekriterien: Limitationen in der Theorie	72
8.2.2 Anwendung der Gütekriterien: Limitationen in der Analyse	73
8.3. Ausblick und Implikationen auf die Praxis und die Forschung	73
9. Literatur	75
10. Abbildungsverzeichnis	78
11. Tabellenverzeichnis	81
12. Anhang	82

Einleitung

Das Lesen und Schreiben hat in unserer Kultur einen hohen Stellenwert und ist, nebst der gesprochenen Sprache, zu unserem wichtigsten Kommunikationsmittel geworden. Es bedeutet jedoch nicht nur das Verfassen und das Entschlüsseln von Buchstaben. Tagtäglich begegnen uns Zeichen, Piktogramme und Symbole, die wir lesen, die eine bestimmte Bedeutung aufweisen und uns in einer Situation entscheidende Hinweise geben. Das Verschicken von Emojis und die Nutzung von Kurzbefehlen auf der Tastatur hat mit Schreiben zu tun und zeigt, wie weit der Begriff des Schreibens gefasst wird und welche Bedeutung dem Erlernen dieser Kulturtechnik zugesprochen werden kann. Ohne Lese- und Schreibkompetenzen ist in unserer Gesellschaft ein selbstständiges Zurechtfinden nahezu unmöglich (Günthner, 2018). Für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die nicht über basale Lese- und Schreibkompetenzen verfügen, bedeutet dies eine Einschränkung ihrer Selbstständigkeit. Handlungen, über die ein Mensch persönliche Autonomie erlangen möchte, bleiben ihnen dadurch verwehrt oder erschwert, sei es in der Auswahl der eigenen Freizeitbeschäftigung, die Benutzung eines Handys oder die Orientierung im öffentlichen Raum. Daraus lässt sich auch für Menschen mit intellektuellen Einschränkungen eine hohe Relevanz des Schriftspracherwerbs herleiten, respektive die Entwicklung des Leseverständnisses und der Leistung einen Text herzustellen. (Köb & Terfloth, 2021).

Seit der Einführung der integrativen Sonderschulung im Kanton Zürich im Jahr 2007 besuchen immer mehr Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung die Regelschule (Kanton Zürich, 2020). Dabei besteht der Grundsatz, sie in ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten, in Bezug auf ihre Selbst- und Sozialkompetenz im Rahmen einer heterogenen Klassengemeinschaft zu fördern. Darüber hinaus sind die soziale Integration aller Kinder, das Partizipieren an möglichst allen Aktivitäten, sowie die mehrheitliche Förderung in der Klasse, Teil des integrativen Grundsatzes (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018). Unter diesen Rahmenbedingungen nehmen Kinder mit besonderem Bildungsbedarf an sämtlichen Fächern der Regelschule teil. Die ersten beiden Jahre der Primarschule sind, von der fachlichen Auslastung her, stark durch das Erlernen des Lesens und Schreibens geprägt. Die zur Auswahl stehenden Lehrmittel im Kanton Zürich bieten für Kinder mit intellektueller Einschränkung jedoch häufig nicht die richtigen Perspektiven, da sie bereits auf dem Niveau des alphabetischen Lesens beginnen (LMVZ, 2021). Aus diesem Grund erscheint es von Bedeutung zu untersuchen, wie Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung im Setting Regelschule in ihrem Schriftspracherwerb unterstützt werden können.

1.1. Begründung der Themenwahl

In der Diskussion mit Heilpädagog:innen im Setting Regelschule ist der Mangel an geeigneten Lehrmitteln für den inklusiven Unterricht immer wieder ein Thema. Viel Unterrichtsmaterial wird aufwändig in Eigenregie hergestellt. Die Vorteile sprechen für eine bedürfnisgerechte Anpassung und für die Herstellung persönlicher Bezüge. Zum Nachteil kann es werden, wenn dadurch der sachlogische Aufbau verloren geht. Lehrmittel helfen zwischen Theorie und Praxis Brücken zu schlagen, aber auch ein gemeinsames Thema in den Mittelpunkt zu rücken. Im Frühling 2022 erscheinen die ersten beiden Lehrwerke des neuen Lehrmittels «Deutsch» für den Kindergarten und die erste Klasse, herausgegeben vom Zürcher Lehrmittelverlag. Es handelt sich um ein einheitlich aufgebautes Konzept über die ganze

Volksschule, welches alle Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 im Fach Deutsch berücksichtigt: Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachen(n) im Fokus und Literatur im Fokus. Dadurch ist das Lehrmittel breiter aufgestellt als die bisherigen Lese- und Schreiblehrgänge. Die Informationsbroschüre umschreibt das Vorgehen als *umfassende Sprachförderung* und für heterogene Klassen geeignet (LMVZ, 2022).

„Der Grundsatz der integrativen Förderung ist verankert im Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, in der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 sowie in Artikel 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006, in Kraft getreten für die Schweiz am 15. Mai 2014“, heisst es in der Broschüre der Bildungsdirektion vom Kanton Zürich, in der die Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung dargestellt werden (Bildungsdirektion Zürich, 2018). Seit ihrer Einführung hat die Vielfalt der Schüler:innenschaft zugenommen. Die Regelschule bildet dadurch auf positive Weise immer mehr die Diversität unserer Gesellschaft ab. Sie muss sich den neuen Gegebenheiten aber auch immer wieder neu anpassen. In dieser Masterarbeit soll das Interesse auf das Lehrmittel «Deutsch Eins» gerichtet werden, das auf den Erstlese- und Schreibunterricht ausgerichtet ist. Die meisten Kinder mit intellektuellen Einschränkungen weisen Schwierigkeiten im Spracherwerb auf. Sie besuchen die erste Klasse mit gleichaltrigen Kindern, weisen aber ein deutlich tieferes Entwicklungsalter auf. Aus diesem Grund sind sie häufig noch nicht bereit das Lesen und Schreiben auf die lehrmittelentsprechende Weise zu erlernen. Dadurch stellt sich die Frage, welche Aspekte, Themen und Methoden in «Deutsch Eins» auch für Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung geeignet wären.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Das «Lesen und Schreiben versteht sich als eine Form der Kommunikation, bei der mit Hilfe abstrakter Zeichen (Bilder, Bildzeichen, Signalwörter und Buchstaben) Informationen vermittelt und gelesen werden können», beschreibt Günthner (2018) die beiden Kulturtechniken. Diese erweiterte Sichtweise, die nicht nur das Dekodieren und Schreibenlernen von Buchstaben beinhaltet, hat sich in der Fachliteratur seit knapp vierzig Jahren mit den Begriffen des «erweiterten Lesens» und «erweiterten Schreibens» durchgesetzt (Ratz, 2013). Merkmale dieser Begriffe sind der Umgang mit und die Wahrnehmung von Wörtern, Reimen und Silben. Im Kontext der aktuellen Forschung zum Schriftspracherwerb im **Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** (FgE) hat sich in den letzten Jahren der Begriff «Emergent Literacy» etabliert. Er stammt aus dem Englischen und bezeichnet die frühen Phasen des Schriftspracherwerbs. «Literacy» kommt aus der Elementarpädagogik und wird meist als Sammelbegriff für Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur-Erfahrungen verstanden (Wilke, 2016). «Emergent» steht für «sich entwickelnd». «Emergent Literacy» beinhaltet erstens das Wissen um die Funktion von Schrift, zweitens den Umgang mit Sprache und das Kommunizieren an sich und drittens metasprachliches Wissen. Es wird als eine Art Modell für den Schriftgebrauch gesehen, welches sich vor allem für Kinder eignet, die eine eingeschränkte Lautsprache haben und unterstützt kommunizieren (Wilke & Sachse, 2020). Dies betrifft eine Mehrheit der Schüler:innen mit intellektueller Einschränkung.

Die Kompetenzen des Lehrplan 21 gelten grundsätzlich für alle Kinder. Damit der Lehrplan 21 auch bei Kindern und Jugendlichen mit komplexen Behinderungen anwendbar ist, hat die Deutschschweizer

Volksschulämterkonferenz 2019 eine Broschüre herausgegeben, die aufzeigt, wie Förderschwerpunkte auf dem Hintergrund angepasster Lernziele in ausgewählten Fachbereichen festgelegt werden können (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019). Damit wurde bereits eine gute Grundlage geschaffen «Emergent Literacy» und den erweiterten Schriftspracherwerb zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Alle Fachbereiche werden darin um die drei Bereiche Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung erweitert.

Abb. 1: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)

Im Fachbereich Sprache meint die Erweiterung **Elementarisierung**, dass die Sprache als Mittel zur Verständigung angesehen wird, wozu auch nonverbale und paraverbale Kommunikation zählen. Zielsetzung ist eine bewusste Verwendung von Zeichen. Für die vier Kompetenzbereiche Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben heisst das beispielsweise Geräusche zu lokalisieren, Blickkontakt herzustellen, Laute produzieren oder Spuren legen zu können. Bei der Erweiterung **Personalisierung** steht der persönliche Zugang zu Sprache im Zentrum, der Türen zu sich selbst und zur Umwelt öffnet. Es geht darum, das eigene kommunikative Potenzial in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden und auszuschöpfen. Die Befähigungsbereiche bezeichnen die Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan 21, der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2018).

Abb. 2: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)

Die dritte Erweiterung, die **Kontextualisierung**, umfasst das Sammeln von Erfahrungen mit Sprache, Schrift und Geschriebenem. Hier steht das Gestalten von Situationen im Vordergrund, in denen Sprache erfahrbar gemacht wird (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 18 und 19).

Da diese Broschüre neueren Datums ist, enthalten bisher nur wenige Lehrmittel der Regelschule einen Heilpädagogischen Kommentar, der sich an diesen drei Erweiterungen orientiert. Es stellt sich also die Frage, wie „Deutsch Eins“ für den Schriftspracherwerb elementarisiert, kontextualisiert und personalisiert werden kann, um im **Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** (FgE) Teilhabe und Partizipation in den Kulturtechniken zu stärken. Unter diesem Blickwinkel rücken «Emergent Literacy»-Erfahrungen und erweiterte Lese- und Schreib-Methoden in den Fokus.

1.3. Fragestellung

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, was ein pädagogisches Umfeld bieten muss und worauf sinnvollerweise geachtet werden soll, wenn Kindern in der ersten Klasse Zugänge zu «Emergent Literacy»- und erweiterten Schriftsprach-Kompetenzen ermöglicht werden soll. Mit einer Perspektive, die die erschwerten Bedingungen für Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung berücksichtigt, wird das neue Lehrmittel «Deutsch Eins» für die Regelschule unter die Lupe genommen. Es wird untersucht, welche Möglichkeiten das Lehrmittel bietet, Lernende mit dem FgE in ihrem Schriftspracherwerb zu unterstützen, damit sie am Klassengeschehen teilnehmen können. Die folgende Fragestellung soll dies präzisieren.

Inwiefern kann mit dem Lehrmittel «Deutsch Eins» im Setting Regelschule im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an «Emergent Literacy» und erweiterten schriftsprachlichen Kompetenzen gearbeitet werden?

2. Methodisches Forschungsvorgehen

Die Arbeit folgt methodisch den Grundsätzen einer qualitativen Inhaltsanalyse. In einem ersten Schritt wurde aus der relevanten theoretischen Literatur ein Kategoriensystem entwickelt, das für die Analyse eines Lehrmittels im Hinblick auf die Bedürfnisse des FgE genutzt werden kann. In einem zweiten Schritt wurde ein spezifisches Lehrmittel mittels eines deduktiven Verfahrens inhaltsanalytisch untersucht.

Im Folgenden werden zunächst die hier relevanten Grundsätze der qualitativen Inhaltsanalyse (2.1.), die Entwicklung des Kategoriensystems anhand vorhandener Forschungsliteratur (2.2.) und das Vorgehen für die Lehrmittelanalyse (2.3.) beschrieben.

2.1. Qualitative Inhaltsanalyse und deren Gütekriterien

Eine Inhaltsanalyse umfasst zwei leitende Merkmale: Die Interpretation orientiert sich an der Theorie und sie ist regelgeleitet (Mayring, 2015, S. 59).

Die **Theorieorientierung** dieser Arbeit folgt zwei Strängen: Einerseits wird die Theoretisierung des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung (FgE) sowie die dazugehörigen lerntheoretischen Grundlagen mit Bezug auf intellektuelle Beeinträchtigung sowie schulische Inklusion hergeleitet (Kapitel 3). Andererseits wird der Forschungsstand zum Sprach- und Schriftspracherwerb im Hinblick auf den FgE aufgearbeitet und dadurch die Konzepte des erweiterten Schriftspracherwerbs und der «Emergent Literacy» als Grundlagen für das Kategoriensystem definiert und wichtige Erkenntnisse für die pädagogische Arbeit im Setting Regelschule zusammengestellt (Kapitel 4).

Die **Regelgeleitetheit** wird gewährleistet durch die Entwicklung des Kategoriensystem in einem zyklischen Prozessmodell. Das zentrale Gütekriterium dieses Forschungsverfahrens besteht darin, die aus der Theorie erarbeiteten Kriterien als deduktive Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse zu entwickeln. Im Verlaufe des Prozesses werden diese Kategorien laufend weiterentwickelt, damit deren Konstruktgültigkeit gewährleistet ist (Mayring, 2015, S.127). Ziel dieser Arbeit ist nicht generelle, repräsentative Aussagen über die Wirksamkeit eines Lehrmittels zu erzeugen, sondern die theoriegestützte Passung eines Lehrmittels im Hinblick auf eine spezifische Zielgruppe festzustellen. In der Diskussion der

Ergebnisse erfolgt eine Auswertung der Gütekriterien. Damit wird die Zuverlässigkeit der einzelnen Kategorien anhand der Reflexivität der forschenden Person auf Ebene der einzelnen Kategorien überprüft (Mayring, 2015).

Der Forschungsprozess dieser Arbeit wurde folgendermassen definiert:

Tab. 1: Ablauf Forschungsprozess in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, S. 290)

Die Entwicklung der Fragestellung (1.) und die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen (2.) stehen generell in einem engen gegenseitigen Verhältnis. Die theoriegeleiteten Schlussfolgerungen leiten die Entwicklung des Kategoriensystems. Gegebenenfalls wird die Fragestellung nochmals überarbeitet und mit den fehlenden Fachbegriffen ergänzt (3.). Das methodische Vorgehen für die Analyse des Lehrmittels «Deutsch Eins» wird danach präzisiert. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse wird das Kategoriensystem auf das Lehrmittel «Deutsch Eins» angewendet (4.). Diese Dokumentenanalyse beinhaltet die Aufbereitung, Darstellung und Auswertung des Materials. Zum Schluss folgt eine Diskussion der Ergebnisse, die Fragestellung wird beantwortet und ein Fazit gezogen (5.).

2.2. Entwicklung des Kategoriensystems

Die Literaturrecherche und die Zusammenstellung aller verwendeten Quellen ist die Voraussetzung einer differenzierten Analyse im Rahmen einer Theoriearbeit. Dazu wurde in den einschlägigen Datenbanken (vgl. Anhang 1) eine systematische Recherche nach relevanter Literatur durchgeführt. Der zentrale Themenbereich betrifft den erweiterten Schriftspracherwerb und wurde daher mit mehreren einschlägigen Begriffen für den FgE umschrieben und gesucht. Das zweite Themengebiet umfasst das Lernen in diesem Schwerpunkt und als Drittes muss das Thema in den Regelschulkontext gestellt werden. In den letzten beiden Fällen wurde der Suchbegriff immer mit dem Begriff «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» kombiniert, beziehungsweise «geistige Behinderung» und «intellektuelle Beeinträchtigung».

Tab. 2: Suchbegriffe der beiden Teorieteile

Theorieteil 1	Theorieteil 2
<p style="text-align: center;">Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Setting Regelschule</p>	<p style="text-align: center;">Erweiterter Schriftspracherwerb und «Emergent Literacy»</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lern* • Lernen • Unterricht • Integrativ* • Inklus*Erw* Lesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erw* Schreiben • Erw* Schriftsprach* • Emerg* Literacy • Literacy FgE

Die Auswertung der Suche erfolgte nach der Relevanz, dem Gehalt und der Qualität der gefundenen Literatur (Roos & Leutwyler, 2017, S.42 - 44). Es wurde in erster Linie deutschsprachige Literatur berücksichtigt. Um auf möglichst aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse abstützen zu können, wurden hauptsächlich Quellen der letzten rund 10 Jahre berücksichtigt. Punktuell ältere Texte wurden berücksichtigt, wenn sie als besonders einschlägig verstanden werden. Die Verweise aus der Fachliteratur auf andere Artikel oder andere Autoren oder auch die Literaturverzeichnisse waren ein weiterer wichtiger Wegweiser in der Recherche (Schneeballprinzip). Aufgrund des Umfangs der Thematik wurden vor allem viel zitierte Autoren und Autorinnen berücksichtigt. In Bezug auf die Konzepte der schulischen Inklusion oder der Integration liegen für die Schweiz bislang erst wenige umfangreiche, datengestützte Studien vor. Aus pädagogischer Perspektive lassen die mehrheitlich deutschen Studien auch Aussagen für die Schweiz zu.

Nachdem der Literaturkorpus ausgewählt ist, folgte die Bildung der Kategorien. „Kategorien zu bilden ist ein für jede geistige Tätigkeit elementarer Prozess» (Kuckartz, 2018, S.31). Als grundlegender kognitiver Vorgang ist die Kategorienbildung sowohl Gegenstand entwicklungspsychologischer als auch erkenntnistheoretischer Überlegungen. Aus erkenntnistheoretischen Überlegungen der beiden Theoriestränge werden relevante Kriterien für den erweiterten Schriftspracherwerb und der «Emergent Literacy» abgeleitet und begründet. Da sie entlang des theoretischen Literaturkorpus entstehen, werden sie prozesshaft entwickelt, deduktiv abgeleitet und gleichzeitig im Zuge der Analyse des Lehrmittels iterativ überarbeitet. Dabei wird der Lehrplan 21 und die Broschüre für die Anwendung für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen als Richtlinie dienen.

2.3. Vorgehen für die Inhaltsanalyse: Lehrmittel «Deutsch Eins»

Der Entscheid, «Deutsch Eins» auf die Verwendbarkeit für inklusive Settings mit FgE zu analysieren, wurde einerseits aus konzeptionellen und andererseits aus theoretischen Gründen getroffen. Erstmals wurden in einem Lehrmittel, welches in das Lesen und Schreiben einführt, alle Kompetenzbereiche des Faches Deutsch aus dem Lehrplan 21 berücksichtigt. «Deutsch Eins» verfolgt den Ansatz des silbenanalytischen Zuganges. Das heisst, die Kinder lernen anhand von Silben lesen und schreiben und nicht wie die meisten bisherigen Lehrgänge mit Fokus auf die einzelnen Laute, die dann erst zu Silben und Wörtern verbunden werden. Dies ist ein eher neuer Ansatz, der auch von Euker & Koch für den FgE untersucht wurde und gute Ergebnisse, vor allem im Erwerb der Lesetechnik voraussagt (Euker & Koch,

2019). Zu guter Letzt lohnt es sich ein neues Lehrmittel unter die Lupe zu nehmen, da die Chance besteht, dass Anpassungen folgen werden und auch immer mehr Lehrmittel heilpädagogische Kommentare nachliefern.

Zur inhaltsanalytischen Untersuchung des Lehrmittels wird wie folgt vorgegangen:

Tab. 3: Ablauf der Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2015, S.63)

3. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Setting Regelschule

Inklusiver Unterricht zeichnet sich durch die Orientierung am Lehrplan einerseits und der Anpassungen an die individuellen Voraussetzungen andererseits aus. Der Begriff der Inklusion, definiert hier das pädagogische Ziel, allen Kindern Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen, ungeachtet deren Voraussetzungen. Bühler und Dietrich (2020) schlagen vor den Begriff «Setting Regelschule» zu verwenden, auch wenn in der Schweiz noch häufig von «integrativen Settings» gesprochen wird, wenn es darum geht, Kindern mit Behinderungen Zugang zum Regelschulsystem zu ermöglichen. Aus heilpädagogischer Perspektive wird in diesem Sinne eine «Öffnung des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung mit Blick auf den gemeinsamen Unterricht» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 33) gefordert, deshalb wird in dieser Masterarbeit der Begriff «Setting Regelschule» verwendet. In diesem ersten Theorieteil werden zuerst lernspezifische Begriffe, Entwicklungen und Modelle des FgE eingeführt, die in dieser Arbeit unter der **fachübergreifenden Personalisierung** zu verorten sind, da das Schaffen persönlicher Zugänge nach theoretischem Wissen verlangt. Zentrale Aussagen werden dafür **fett** gedruckt. In der Konklusion leiten die Befähigungsbereiche das Zusammenführen relevanter Kriterien für die Kategorienbildung.

3.1. Begriffsklärungen für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

In den letzten Jahren hat sich der Begriff «FgE» in der Wissenschaft und in der pädagogischen Praxis etabliert. Die Diskussion um solche Konzepte stammt aus der Geistigbehindertenpädagogik der 1960er-Jahre, als erste Schulen mit diesem Schwerpunkt gegründet wurden (Schäfer, 2019). Wenn von betroffenen Menschen selbst gesprochen wird, haben sich die Begriffe der «intellektuellen Beeinträchtigung», «kognitiven Einschränkung» oder «geistigen Behinderung» etabliert, da sie die Art der

Behinderung bezeichnen und nicht den Förderbedarf (Terfloth & Bauersfeld, 2019). Dabei wurde zuletzt vor allem der Begriff der «geistigen Behinderung» kritisch diskutiert, da das Wort «geistig» als zu wenig treffend beurteilt und «geistig behindert» zeitweilen als Schimpfwort verwendet wird. Alle Termini sind hingegen fachlich korrekt und werden unterschiedlich verwendet (Biewer et al., 2016). Der Terminus der «intellektuellen Beeinträchtigung» schliesst am besten an die internationale Verwendung von «Intellectual Disability» oder «intellectual and developmental disability» an, wie er auch in der neuesten Ausgabe für «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM-5) der Amerikanischen Vereinigung für Psychiatrie definiert wird. In der «International Classification of Diseases» (ICD-11) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist von «Disorder of intellectual Development» die Rede, was mit intellektueller Entwicklungsstörung übersetzt werden kann (Mohr, 2020).

3.2. Intellektuelle Beeinträchtigung und ICF-CY

In den letzten rund zwanzig Jahren hat sich die Sichtweise auf Behinderung und damit auch auf die intellektuelle Beeinträchtigung, stark verändert. Es fand ein Wandel von einer medizinischen, defizit-, und personenorientierten Betrachtung, hin zu einer Betrachtungsweise, welche auch Kontext und Umweltfaktoren miteinbezieht (Terfloth & Bauersfeld, 2019). Diese Entwicklung wurde durch gesellschaftliche Veränderungen massgebend beeinflusst (Hollenweger & Weltgesundheitsorganisation, 2013). Internationale politische Entscheide, wie die *Salamanca – Erklärung zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse* aus dem Jahr 2001 und die *UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen* im Jahr 2006 belegen diese Entwicklung auf einer internationalen Ebene, In vielen Ländern hat dies zu gesetzlichen Anpassungen geführt und somit neue Leitlinien gesetzt, die auch die bildungspolitische Agenda in der Schweiz verändert haben. Die WHO hat 2007 ein international anerkanntes Instrument zur Erfassung von Funktion und Behinderung speziell für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre entwickelt (ICF-CY), seit 2011 existiert eine deutsche Übersetzung (Hollenweger et al., 2017). Unter Anwendung der ICF-CY wird Behinderung in einem bio-psycho-sozialen-Modell dargestellt, worin «Probleme der funktionalen Gesundheit sowohl aufgrund intrinsischer biomedizinischer Beeinträchtigungen entstehen, als auch aufgrund von Umweltbedingungen» (Kraus de Camargo et al., 2020, S.18).

Abb. 3: Das ICF-Rahmenkonzept (Kraus de Camargo et al., 2020, S.18)

Dieses ICF-Rahmenkonzept ist die Basis für die gemeinsame Terminologie, die durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren im Rahmen der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik entwickelt wurde (Hollenweger & Weltgesundheitsorganisation, 2013, S. 7). Sie stellt den Menschen ins Zentrum und hat den einzelnen

Komponenten, die ihn beeinflussen, Definitionen zugeführt. Für das Verständnis dieser Forschungsarbeit sind folgende Definitionen relevant:

Tab. 4: Definitionen der relevanten Komponenten innerhalb des ICF-CY-Modells in Anlehnung an Kraus de Camargo et al. (2020, S. 20 + 21)

Aktivität	Ausübung einer Aufgabe oder Handlung
Partizipation	Einbezogenheit in eine Lebenssituation
Umweltfaktoren	materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der gelebt wird
Personenbezogene Faktoren	spezielle Hintergründe des Lebens und der Lebensführung, Gegebenheiten, die nicht Teil des Gesundheitsproblems oder -zustands sind

In den aktuellen Definitionen für eine «intellektuelle Beeinträchtigung» wird immer auch von Beeinträchtigungen in den Aktivitäten und Partizipation ausgegangen: «Einschränkungen in den sozial-adaptiven Kompetenzen gehören neben Einschränkungen in den Intelligenzfunktionen zu den Kernmerkmalen der Definition einer intellektuellen Beeinträchtigung» (Sarimski, 2016, S. 219). Unter Intelligenz versteht man folglich das kognitive Potenzial eines Menschen, welches in Testsituationen gemessen werden kann, bezogen auf das Lernen, Nachdenken und Problemlösen (Biewer & Koenig, 2019). Für die Diagnose einer geistigen Behinderung müssen beide Beeinträchtigungen vor dem 18. Lebensjahr festgestellt werden. Die sozial-adaptiven Kompetenzen unterliegen einem Konzept, das die persönlichen Kompetenzen eines Kindes oder Jugendlichen in drei Dimensionen einteilt. Dieses Konzept wird vor allem im Zusammenhang mit der Beschreibung von individuellen Voraussetzungen für die soziale Teilhabe und Partizipation verwendet, wie sie im schulischen Kontext innerhalb einer Förderplanung vorausgesetzt wird. Die drei sozial-adaptiven Dimensionen umfassen:

- kognitiv - kommunikative Fähigkeiten
- soziale Fähigkeiten
- lebenspraktische Fähigkeiten

Diese Dimensionen lassen sich vor allem im Umgang mit alltäglichen Dingen beobachten. «Kognitiv-kommunikative Fähigkeiten umfassen Sprachverständnis, expressive Sprache, sowie schulische Fertigkeiten» wie das Lesen und Schreiben (Sarimski, 2016, S. 220). «Praktische Fähigkeiten beziehen sich auf Fertigkeiten, die im Alltag von Bedeutung sind», wie das Anziehen und Essen oder das selbstständige Zurücklegen eines Weges. Mit den sozialen Fähigkeiten werden Beziehungen zu anderen Menschen verstanden und «das Erfüllen sozialer Erwartungen» (ebd.).

Musenbergs (2016) beschreibt geistige Behinderung als «unscharfe Beschreibung eines sozialen Verhältnisses, nämlich dem Verhältnis zwischen Leistungs- und Anpassungserwartungen einer Gesellschaft einerseits und aus den Fähigkeiten des Individuums andererseits.» (ebd., S. 214f.) Auch Musenbergs betont, dass die Verhältnisse in der Regel die gesamte Lebensspanne betreffen.

Für Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung oder anderen Erschwernissen sollten, aus Sicht der Heilpädagogik, vor allem Ziele für Aktivitäten und Partizipation in Abhängigkeit zu den Umwelt- und personalen Faktoren definiert werden, da diese im schulischen Kontext geplant, organisiert und gesteuert werden können.

3.3. Lernende im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Mittels ICF-Modell können durch genaues Beobachten der Aktivitäten und partizipativen Möglichkeiten genaueste Aussagen über den Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen gemacht werden. Anhand der Beschreibungen eines Menschen entlang des ICF-Modelles braucht es eigentlich keine Klassifikationen wie intellektuelle Beeinträchtigung oder zum Beispiel schwere Körperbehinderung. Dennoch macht es Sinn gewisse Abgrenzungen zu «Normal-Lernenden» vorzunehmen, da dies einerseits die Forschung bezüglich spezifischer Defizite legitimiert und vorantreibt und andererseits auch finanzielle Mittel und die Gewährleistung einer pädagogischen Professionalität möglich macht (Biewer & Koenig, 2019) (Kronenberg Beatrice, 2021). In der Schweiz wird dafür das standardisierte Abklärungsverfahren eingesetzt. Den allermeisten Lernenden im FgE werden dadurch verstärkte Massnahmen zugesprochen. Diese zeichnen sich durch eine lange Dauer, eine hohe Intensität bei tiefen Betreuungsschlüssel, einem hohen Spezialisierungsgrad der Fachpersonen aus und haben einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf der Kinder. Statistische Daten zu den verstärkten Massnahmen in Regelklassen sind erst seit dem Jahre 2017 vorhanden, teilweise jedoch lückenhaft und wegen der unterschiedlichen kantonalen Vorgehensweisen bezüglich Sonderschulzuweisungen und Verwendung uneinheitlicher Begriffe sehr schwierig zu erfassen. Es kann jedoch ausgesagt werden, dass im Schuljahr 2019/2020 mehr als die Hälfte der Lernenden mit verstärkten Massnahmen die Regelschule besucht haben (Schäfer, 2019). Kinder und Jugendliche mit intellektuellen Beeinträchtigungen haben im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung häufig komplexe gesundheitliche Probleme zu bewältigen. Teilweise bestehen Zusammenhänge zwischen der Erkrankung und der Behinderung bzw. deren Ursache. Dazu gehören bsw. zerebrale Lähmungen, sensorische Störungen oder Epilepsie. Bemerkenswert ist, dass behandelbare Krankheiten häufiger unbehandelt bleiben als bei unbeeinträchtigten Menschen. Dies trifft auch auf psychischen Krankheiten zu. Deshalb sollte Gesundheitsförderung immer auch Teil der pädagogischen Arbeit sein (Klamp-Gretschel, 2019).

3.4. Lernen mit intellektueller Beeinträchtigung

Lange Zeit dominierten zwei inzwischen veraltete theoretische Ansätze die wissenschaftliche Reflexion über das Lernen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung: Die Differenz- und die Entwicklungstheorie. Erstere geht davon aus, dass die Entwicklung bei Kindern mit Beeinträchtigung anders verlaufe als bei Kindern ohne Beeinträchtigung und dass kognitive Funktionen gestört sind oder ganz ausfallen. Beim entwicklungstheoretischen Ansatz wird davon ausgegangen, dass die geistige Entwicklung linear verlaufe und mit dem entsprechenden Entwicklungsalter übereinstimmen müsse. Für Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung wurde folglich von einem Entwicklungsrückstand ausgegangen. Die Unterschiede in der Entwicklungstheorie wurden mit den verschiedenen Umwelteinflüssen begründet und nicht auf eine grundsätzliche Differenz der Menschen zurückgeführt. Die Kontroverse dieser beiden Theorien hat in der Wissenschaft einiges an Forschung und Wissen über kognitive Prozesse generiert. Dies vor allem, weil intensiv zu verschiedenen Syndromen, wie Trisomie 21 oder Autismus geforscht wurde. Die Entwicklungstheorie hat dazu beigetragen, dass Fähigkeiten von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung aus heutiger Perspektive anhand eines Entwicklungsmodells beschrieben werden und anerkannt wird, dass Umwelteinflüsse eine grosse Rolle spielen. Anhand von Entwicklungsmodellen können Gemeinsamkeiten und Unterschiede aller Menschen aufgezeigt und auf die

verschiedenen Bedürfnisse eingegangen werden, ohne dabei immer den Fokus auf die Beeinträchtigung zu legen (Kuhl et al., 2016).

Eine dritte Theorie, die in Bezug auf das Lernen den FgE massgebend geprägt hat, ist der Konstruktivismus. Er geht von einer eigenen kognitiven Konstruktionsleistung von Wissen aus, vermittelt durch die Wahrnehmungen aus der Aussenwelt. Das Hirn verarbeitet sensorische Reize und gleicht sie immer wieder mit bereits gespeicherten Inhalten ab.

Für die einzelne Wahrnehmung als Ergebnis dieses Deutungs- und Bewertungsprozesses bedeutet dies, dass sie kein Abbild, keine Widerspiegelung der Umwelt ist, sondern, als das Ergebnis eines ausserordentlich aktiven, konstruktivistischen Prozesses gesehen werden muss, bei dem das Gehirn die Initiative hat. Das Gehirn bildet ständig Hypothesen, wie die Welt sein sollte und vergleicht die Signale aus den Sinnesorganen mit diesen Hypothesen (Singer 2002, S.72).

Nach Wagner (2019) führen diese Hypothesen zu Erkenntnissen oder Wissen, sofern sie viabel sind (S.66f.). Das Kriterium der Viabilität bedeutet, dass diese Hypothesen einem bestimmten Zweck dienen, beziehungsweise für das Individuum Sinn ergeben müssen. Durch unterschiedliche Erfahrungen und Vorwissen führen Sinneseindrücke bei jedem Menschen zu anderen Rückschlüssen. Erkenntnisse werden dadurch bei allen Menschen unterschiedlich konstruiert und ergeben eine je subjektive Wahrnehmung der Wirklichkeit. Aus dieser konstruktivistischen Perspektive kann gesagt werden, dass für jedes Verhalten ein je subjektiver Sinn konstruiert werden kann. Lernen wird als innerpsychischer Prozess beschrieben, indem Erfahrungen durch bereits angeeignete sprachliche Begriffe erfasst und memoriert werden (ebd.). Dieser Prozess und die daraus entstehende innerpsychische Strukturanpassung kann durch weitere Erfahrungen wiederum modifiziert werden. Ähnlich beschreiben diesen Prozess auch Pitsch und Thümmel (2015) und erwähnen hierbei die dafür erforderliche «Motivation und Bereitschaft zum Handeln, besonders bei der Einspeicherung und beim Abrufen» (S.18). Lernen findet im Körper des Menschen und ist somit als Prozess selbst nicht zu beobachten. Aussagen über das Wann, Wo und Wie etwas gelernt wurde gelingen nur über eine retrospektive Interpretation des Lernvorganges.

Aus konstruktivistischer Sicht haben Menschen mit kognitiven Einschränkungen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen ihres Lernprozesses zu rechnen:

- «das situations-, sach- und sinnbezogene Lernen,
- die selbstständige Aufgabengliederung, die Planungsfähigkeit und den Handlungsvollzug,
- das persönliche Lerntempo sowie die Durchhaltefähigkeit im Lernprozess,
- die individuelle Gedächtnisleistung,
- die kommunikative Aufnahme-, Verarbeitungs- und Darstellungsfähigkeit,
- die Fähigkeit, sich auf wechselnde Anforderungen einzustellen,
- die Übernahme von Handlungsmustern,
- die Selbstbehauptung und die Selbstkontrolle,
- die Selbsteinschätzung und das Zutrauen.» (Drave et al., 2000, 267, in: Bühler & Dietrich, 2020, Kap. 11)

Kuhl, Hecht und Euker (2016) nennen fünf wichtige Ressourcen, die für das gelingende Lernen ausschlaggebend sind:

- inhaltspezifisches Vorwissen im Langzeitgedächtnis
- Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen (insbesondere das Arbeitsgedächtnis)
- die kompetente Nutzung von Strategien
- positive motivationale Muster
- ein stabiles Selbstkonzept.

Sie stellen fest, dass bei Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung alle fünf Fähigkeitskomponenten beeinträchtigt sind:

Besondere Probleme finden sich bei vielen Personen mit intellektueller Beeinträchtigung im phonologischen Arbeitsgedächtnis, in der Fähigkeit, irrelevante Reize zu hemmen, in der sprachgebundenen Langzeitgedächtnisleistung sowie im Generieren und Übertragen von Strategien. Das implizite Langzeitgedächtnis scheint hingegen meist kaum beeinträchtigt zu sein. Für die motivationale Entwicklung besteht ein erhöhtes Risiko (Kuhl et al., 2016, S. 48).

Alle oben erwähnten Punkte beeinflussen somit Lernprozesse nachhaltig und beschränken auch die Möglichkeiten mit der Umwelt zu korrespondieren. Wie sich diese Schwierigkeiten auf den Schriftspracherwerb auswirken, wird im Speziellen für das phonologische Arbeitsgedächtnis unter dem Kapitel Hören und für die sprachgebundene Langzeitgedächtnisleistung unter dem Kapitel Sprechen näher erklärt. Eine weitere Komponente, die Pitsch & Thümmel (2015) im Zusammenhang des Lernprozesses erwähnen, ist der Wille und die Überwindung von Widerständen. Die Kinder bedürfen der «Herausbildung ihres Willens, die durch die Überwindung von Widerständen erreicht werden kann. Schüler mit FBGE [FgE] wollen einem Widerstand oft entgehen. Zur selbstständigen Handlungsfähigkeit benötigen die Schüler Entscheidungsfähigkeit und Willenseinsatz. Die Fähigkeit zur Willensentscheidung ist zu entwickeln und führt über die Wahl» (ebd. S.18).

Aus den obigen Ausführungen kann schlussfolgernd ausgesagt werden, dass sich Heilpädagog:innen überlegen müssen, wie direkte **persönliche Bezüge** hergestellt werden können, so dass Interesse und Motivation für den Lerngegenstand geweckt werden können. Eine gute **Rhythmisierung** des Unterrichts kann durch Pausen und Abwechslung ermöglicht werden. Die Aufgabenstellung muss zudem gut **gegliedert** und in einzelne Schritte aufgeteilt sein. Es braucht Hilfestellungen, um **geeignete Strategien** erarbeiten zu können. Hierzu sollte verstanden werden, welche **kognitiven Fähigkeiten** das Kind hat, um sich im Unterricht überhaupt sinnvoll beteiligen zu können. Zur inhaltlichen Strukturierung rückt das **Elementarisieren** in den Fokus, wobei auch die **sprachliche Aufbereitung** des Lerngegenstandes und **Möglichkeiten zum Wählen** mitgedacht werden müssen. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Gedächtnisleistung braucht es viele inhaltliche **Wiederholungen** und **Möglichkeiten** etwas zu üben und auszuprobieren. Hierbei sind die Schwierigkeiten im Planen und Ausführen von **Handlungen** zu erwähnen, die im nächsten Unterkapitel zu Sprache kommen.

3.5. Lernen ist handeln

«Denkprozesse entwickeln sich in direkter Wechselwirkung mit Handlungen. Handeln ist somit eine Voraussetzung dafür, dass Kinder und Jugendliche die Welt entdecken» (Terfloth & Cesak, 2016, S. 15). Bereits in den 1980er Jahren war der Handlungsbezug innerhalb der Heilpädagogik eine wichtige Komponente im Unterricht. Dabei wurde der Ablauf einer Handlung in verschiedene Phasen eingeteilt und hierarchisch gegliedert, in Ausgangs- und Problemstellung, Formulierung eines Handlungsziels und Planung der Handlungsschritte, Durchführung und Kontrolle (Pitsch & Thümmel, 2015) (Terfloth & Bauersfeld, 2019). Die Notwendigkeit der Gliederung einer Handlung zur Unterstützung in den jeweiligen Phasen ist demnach schon längere Zeit bekannt. Wenn davon ausgegangen wird, dass Kinder durch eine intellektuelle Beeinträchtigung in der selbstständigen Aufgabengliederung, in ihrer Planungsfähigkeit und im Handlungsvollzug eingeschränkt sind, brauchen sie in den einzelnen Phasen einer

Handlung entsprechende Hilfestellungen. Aus heutiger Sicht ist die Handlung ein gedanklicher Prozess, der von vier Phasen geprägt ist, die ineinandergreifen und sich wechselseitig beeinflussen.

Abb. 4: Die Elemente einer Handlung in Anlehnung an Terfloth & Cesak (2016, S. 16)

Die **Erlangung von Handlungskompetenzen** ist demzufolge im FgE ein wichtiges Ziel. In der Planung des Unterrichts sollte im Vorfeld geklärt werden, wie die Lernenden möglichst selbsttätig handeln können. Mit der Frage nach dem «Wie» stellt sich unweigerlich auch die Frage nach den gegebenen Möglichkeiten, die jeder Schüler und jede Schülerin mitbringt, um auch wirklich tätig sein zu können.

3.6. Entwicklung der Kognition

Rein organisch gesehen entwickelt sich das Hirn auch bei Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ohne Verzögerung. Das heisst, ein Hirn eines 7-jährigen Kindes verarbeitet Informationen immer anhand seiner 7-jährigen Erfahrungen, auch wenn sich die Entwicklungsalter der Kinder unterscheiden. Kognitive Entwicklung wird daher in einzelnen Entwicklungsbereichen, wie Sprache, dem Zahlenverständnis oder des Problemlösens gemessen. Diese können sich teilweise unabhängig voneinander und in sehr unterschiedlichem Tempo entwickeln. Innerhalb eines Bereiches jedoch findet sich eine gewisse Entwicklungslogik, die anhand von Modellen gut beschrieben werden kann (Ratz, 2017). Da die kognitive Entwicklung auch entlang gewisser Meilensteine verläuft, ist es für Heilpädagog:innen von Bedeutung diesbezüglich eine Einschätzung vornehmen und dadurch Anhaltspunkte für die Förderplanung erlangen zu können. Ein Entwicklungsmodell, das im FgE bisweilen weite Verbreitung findet und im wissenschaftlichen Diskurs breit abgestützt ist, ist das Modell der Aneignungsmöglichkeiten.

3.6.1. Die Aneignungsmöglichkeiten: Ein Überblick

Aneignungsmöglichkeiten beschreiben die Art und Weise, wie sich Kinder mit einem Lerngegenstand auseinandersetzen. Sie haben in der Pädagogik im FgE eine besondere Bedeutung erlangt, da sie alle möglichen Zugänge zu einem Lerngegenstand beschreiben und darüber mitentscheiden, inwiefern ein Inhalt für die Entwicklung eines Menschen wichtig ist. «Wenn es gelingt, Bildungsinhalte so anzubieten, dass jedes Kind, jeder Jugendliche die ihm möglichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten nutzen kann, dann ist eine gemeinsame Beschäftigung mit gleichen Inhalten trotz unterschiedlicher Voraussetzungen möglich» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S.105). Ein weiteres Kognitions-Modell, das in eine ähnliche Richtung zielt, entwickelte der Psychologe Bruner, wodurch er drei **Repräsentationsmodi** von Kognition definierte:

- **enaktiv-handelnd**
- **ikonisch-bildhaft**
- **symbolisch-sprachlich.**

Es ist unter dem Namen EIS-Modell bekannt. Die Repräsentationsmodi beschreiben, wie sich ein Lerngegenstand in dieser Entwicklungsphase zu präsentieren hat, damit ein Kind sich damit beschäftigen kann. Dies ist vor allem aus didaktischer Perspektive von Bedeutung, wenn sich die Heilpädagog:innen überlegen müssen, in welcher Form der Lerngegenstand aufzubereiten ist.

Die nächste Tabelle gibt eine Übersicht der Aneignungsmöglichkeiten und deren Repräsentationsmodi und Denk- und Handlungsoptionen, die einem Lernniveau zugewiesen werden (Bühler & Dietrich 2020) (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

Tab. 5: Die Aneignungsmöglichkeiten in Anlehnung an Bühler & Dietrich (2020) und Terfloth & Bauersfeld (2019, S. 106).

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeiten	Aneignungsmöglichkeiten	Repräsentationsformen
1a	sensomotorisch	basal - perzeptiv	- Wahrnehmungs-repräsentationsformen
1b	sensomotorisch	konkret – gegenständlich	- Handlungsrepräsentation - Gegenstandsrepräsentationsformen - enaktiv / handelnd
2a	präoperativ unmittelbar anschaulich	konkret – gegenständlich (Symbolik)	- bildliche Repräsentationsformen - sprachliche Repräsentationsformen - Handlungsrepräsentationen - Gegenstandsrepräsentationsformen - bildlich
2b	präoperativ mittelbar anschaulich	konkret – vorstellend (Anschauung)	- ikonische Repräsentationsformen - bildliche Repräsentationsformen - sprachliche Repräsentationsformen - ikonisch
3	konkret - operativ	begrifflich - abstrakt	- in Zeichensystemen - begriffliche Repräsentationsformen - symbolisch / sprachlich

Hier wird zuerst beschrieben, was genau mit den jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten gemeint ist, welche kognitiven, sprachlichen und dann auch schriftsprachlichen Kompetenzen für das Lesen und Schreiben notwendig sind und welche Denk- und Handlungsmöglichkeiten einem Kind in der jeweiligen Aneignungsphase zur Verfügung stehen (Bühler & Dietrich, 2020). Die verschiedenen Entwicklungsbereiche Motorik, Sprache, Emotionen, Psyche und Kognition greifen ineinander und beflügeln sich in ihrer Herausbildung gegenseitig. Es gibt Stufen in der Entwicklung, die sprachliche und kognitive Besonderheiten aufweisen, die im Folgenden ins Zentrum rücken sollen. Auf die Zuweisung eines Entwicklungsalters wird verzichtet, da Kinder mit dem FgE unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und häufig nie alle Aneignungsarten im Laufe ihres Lebens erreichen. Es ist aber immer möglich, auf alle erworbenen Aneignungsarten zurückzugreifen. Die allermeisten Kinder mit intellektuellen Beeinträchtigungen im Setting Regelschule in der ersten Klasse bringen die Möglichkeit der konkret-gegenständlichen und der basal-perzeptiven Aneignung mit (Terfloth & Cesak, 2016). Deswegen wird darauf ein Schwerpunkt gelegt. Das begrifflich-abstrakte Niveau ist für diese Arbeit nicht relevant.

3.6.2. Basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeiten

Basal – perzeptive Aneignung meint, dass Menschen den eigenen Körper und die Welt und deren Form und die Beschaffenheit, deren Veränderung und die darin wirksamen Prozesse erleben, erkunden, kennen lernen und sich zu eigen machen, indem sie fühlen, schmecken, sehen, riechen, hören und spüren» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 108).

Das Wahrnehmen mit allen fünf Sinnen wird als fundamentale Grundlage jeder Aneignung beschrieben, wobei jeder Mensch emotional und aktiv daran beteiligt ist. Grimm (2012) hat sprachrelevante Vorgänge der Wahrnehmung und der Kognition definiert. Sie teilt die Wahrnehmung für Gesicht und Stimme, soziale Imitation, Imitation und Gesten der sozialen Kognition zu. Diese Vorgänge beschreiben also bereits erste kognitive Vorgänge, die nur im sozialen Kontext erworben werden können. Ein weiterer Aspekt kognitiver Fähigkeiten bezüglich des Spracherwerbs liegt in der Motivation, die zu Beginn stark beziehungsabhängig ist. Bereits ein Säugling bringt grosse Motivation mit, mit Bezugspersonen zu kommunizieren. Im weiteren Lebensverlauf wird die Motivation durch einen kognitiven Anspruch ergänzt (ebd.). Das emotionale Angesprochensein weist folglich einen starken motivationalen Einfluss auf. Als kognitiver Meilenstein, gar als Ursprung der Sprache, wird der trianguläre Blick bezeichnet, der das Dreieck zwischen dem Kind selbst, einem Gegenstand und einer weiteren Person beschreibt. Er führt dazu, Dinge nachzuahmen und Bewegungen darauf abzustimmen (Zollinger, 2015). Das sprachliche Handeln findet demzufolge in der Triangulierung seinen Anfang, da ein Gegenstand erst durch die Handlung seine Bedeutung bekommt. Das Verständnis der ersten Wörter ist dadurch noch ganz an die Situation gebunden (ebd.).

3.6.3. Konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten (im engeren Sinne)

Konkret-gegenständliche Aneignung umfasst die aktiv tätige Auseinandersetzung mit der Welt, bei der eine äusserliche sichtbare Aktivität im Umgang mit Dingen und Personen stattfindet. Dazu gehören einerseits die Entdeckung von vielfältigen, in der Welt und unserer Kultur vorhandenen Effekten, die Wiederholung der entsprechenden Aktivität und das manipulierende Erkunden von Gegenständen ebenso von Tieren und Menschen (Terflath & Bauersfeld, 2019, S. 109).

Die Motivation zum Lernen, beziehungsweise etwas auszuprobieren, entwickelt das Kind in dieser Phase durch das Erzielen von Effekten, die zuerst zufällig passieren und danach wiederholt werden. Dadurch erlangt ein Kind erste Fertigkeiten (Bühler & Dietrich, 2020, Kap. 11). «Die Faszination liegt in der Handlung selbst» (Zollinger, 2015, S. 23) und das Kind entdeckt dabei die Funktion von alltäglichen Gegenständen. Im Umgang mit Büchern beispielsweise lernt es, dass diese angeschaut und darin geblättert werden kann oder dass der Malstift zum Papier gehört. Das wird bereits als erstes Erfahrungssammeln für das spätere Lesen und Schreiben gewertet. Das konkret-gegenständliche Aneignen wird der letzten Phase der Sensomotorik zugeordnet. Dabei handelt es sich um eine Übergangsphase vom Wahrnehmen und motorisch aktiv sein zum symbolischen Denken. Das äussert sich über das Denken, ohne gleichzeitig handeln zu müssen. Ein wichtiges Indiz dafür ist die Objektpermanenz. Im Übergang zum konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau mit beginnendem Verständnis für Symbole, muss das Kind die Objektpermanenz erlangt haben. Das bedeutet, das Wissen um Dinge, die nicht unmittelbar sichtbar sind.

3.6.4. Konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten (symbolisch)

Im Unterschied zur vorangehenden Stufe entwickelt sich hier die Option zum Verstehen erster Symbole und Symbolhandlungen. Die Bedeutungen von Gegenständen und Handlungen sind nicht mehr persönlich am Kinde angepasst, «sondern die sozialen und kulturellen Bedeutungen von Gegenständen und Handlungen» können miteinbezogen werden (Bühler & Dietrich, 2020, Kap. 11). Im Sinne der Aneignungsmöglichkeiten wird diese Phase, als präoperativ verstanden. Der Begriff «präoperativ» wurde

durch den Entwicklungspsychologen Piaget (2016) geprägt, welcher sich durch seine Forschung zur kognitiven Entwicklung einen Namen machte. Piaget teilt die präoperative Phase in drei Stufen, wodurch in der konkret-gegenständlichen Aneignung die Entwicklung des Denkens in zwei Schritten erfolgt. Sie machen in Bezug auf den Schriftspracherwerb Sinn, weil dadurch genauer erkennbar ist, wann und wie ein Kind bereit ist, sich mit dem sekundären Kommunikationssystem auseinanderzusetzen. In dieser Arbeit wird der Begriff «präoperativ» verwendet, der anschauliches Denken meint, sobald ein Kind auf erste Symbolik zurückgreifen kann.

Erste präoperative Phase: beginnende Symbolfunktion

In dieser ersten Stufe nennt Piaget vier verschiedene Merkmale, die darauf hinweisen, dass ein Kind präoperativ tätig ist: Das Sprechen, das Symbolspiel, die Verwendung von Symbolen und Zeichen und die aufgeschobene Nachahmung. Diese sind auch in den Repräsentationsformen auf dem Niveau 2a wiederzufinden. Nachdem das Kind weiss, dass es Dinge gibt, die es nicht direkt sehen kann (Objektpermanenz), braucht es einen neuen Weg Dinge auszudrücken, die es gerade nicht sieht. Daraus entwickelt sich das Wissen um Symbole, d.h., es bildet geistige Bilder und Vorstellungen über sich und seine Umwelt (Bigger, 2017). Typisch für diese Phase sind Zweiwortsätze im sprachlichen Ausdruck und das Erkennen von Dingen in Bilderbüchern: Das Kind zeigt auf Dinge und weiss, was damit gemeint ist. Das Schreiben erkennt man im eckigen Kritzeln wieder, wobei das Kind bei der Entstehung der Spuren zuschaut, es hat aber noch keine bestimmte Intention dabei (Zollinger, 2015). Eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der ersten symbolischen Vorstellung kommt der Verwendung von Gesten zu. Grimm (2012) weist Gesten eine Brückenfunktion zu, die den Übergang vom nichtsprachlichen zum sprachlichen Handeln bezeichnen, sie sind ein «[...] kognitiver Meilenstein, der den Gebrauch konventionalisierter sprachlicher Zeichen möglich macht. Auch dem Gedächtnis wird hier eine besondere Rolle zugewiesen: Gedächtnis und Sprache stehen in enger Verbindung, da die lautliche Struktur der Sprache, die gehört wird, analysiert werden muss, damit sie erkannt und wiedergegeben werden kann (vgl. Kapitel 4.1. Phonologie) (ebd.).

Zweite präoperative Phase: Zwei Aspekte einer Handlung

Die Handlung wird nach Piaget in zwei Aspekte, in eine statisch figurative und in eine kinästhetische eingeteilt. Das Kind nimmt in seinem Sinne die Umwelt aus zwei verschiedenen Perspektiven wahr. Einerseits sieht es Dinge, Menschen und Tiere mit ihren Eigenschaften und verarbeitet diese kognitiv zu inneren Abbildern, also in sich statisch und figurativen Merkmalen. Andererseits beobachtet es die Veränderungen in seiner Umwelt und daraus entstehen eigene Handlungen. Das Kind benutzt also zwei unterschiedliche Verarbeitungsarten, die es noch nicht aufeinander abstimmen kann. Es kann beispielsweise Klötze aufeinanderlegen oder damit eine Reihe bilden. Es kann aber noch keine Brücke bauen, da es dafür die Handlung, das Aufsetzen des verbindenden Brückenelementes, mit dem zuvor abgeschätzten Abstand der Klötze koordinieren müsste. Das Lösen von Problemen wird über die Versuch- und Irrtum-Strategie vollzogen.

Aus dem Blickwinkel des erweiterten Schreibens würde das bedeuten, dass Erfahrungen mit dem Stift eckiges Kritzeln ermöglichen, der Stift schon besser gesteuert und die Spuren beobachtet werden können. Das Kind interessiert sich dafür, was am Schluss daraus geworden ist. Beim Anschauen eines Bilderbuches werden einfache Bildabfolgen interessant. Der kommunikative Ausdruck erweitert sich: Mehrwortsätze mit grammatischen Fehlern, die Verwendung von Gebärden, sowie auch vielseitigere körpersprachliche Ausdrucksmöglichkeiten (Mimik und Gestik).

Abb. 5: Die zwei Aspekte einer Handlung (Bigger, 2017)

3.6.5. Konkret-vorstellende Aneignungsmöglichkeiten

«Anschauliche Aneignung meint, dass Menschen sich von der Welt, von Ereignissen, Personen, Gegenständen und Zusammenhängen und auch vom eigenen Handeln ein Bild machen und dass sie anschauliche Darstellungen, Modelle etc. verstehen und zur Auseinandersetzung mit Inhalten nutzen können» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 109). Auf der anschaulichen Grundlage können erste Probleme gelöst werden.

Dritte Präoperative Phase: Abstimmen der Handlung und Vorstellung

Während der dritten präoperativen Phase, bevor abstrakt gedacht werden kann, spielen die figurative statische und die kinästhetische Seite zusammen. Beide Seiten können denkend aufeinander abgestimmt werden, mit Klötzen also eine Brücke gebaut werden. Nach und nach werden die Dinge in der Umwelt zueinander in Beziehung gesetzt, das Denken ist aber noch von der Anschaulichkeit, bzw. von Bildern bestimmt. Das Kind ist fähig, geschlossene Formen zu malen, also eine Linie oder einen Kreis zu zeichnen, weil es vorausschauend den Anfangspunkt mit dem Endpunkt in Beziehung setzen kann. Es interessiert sich für Geschichten, da es die Zusammenhänge der Bilder erfasst, sowie fehlende Bildteile erkennt (Zollinger, 2015). Die Grammatik des kommunikativen Ausdrucks ist mehr oder weniger korrekt und Erzählungen werden vielseitiger und länger. Es zeigt sich auch das Bewusstsein für Regeln. Der kommunikative Ausdruck kann in hohem Masse Denkleistungen widerspiegeln.

Durch diese Ausführungen zur kognitiven Entwicklung, können die Heilpädagog:innen eine Einschätzung der kognitiven Lernvoraussetzungen vornehmen. Daraus sind wichtige Rückschlüsse auf Handlungs- und Denkmöglichkeiten zu ziehen, sowie deren Repräsentationsmodi, die dann für die Aufbereitung des Unterrichts eine gewichtige Rolle spielen.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen und die veränderte Sichtweise auf Menschen mit Behinderungen und die ausgeführten theoretischen Erkenntnisse zum Lernen im FgE schlagen sich auch in der erweiterten Broschüre für die Anwendung des Lehrplans 21 nieder. Durch die Personalisierung sollen möglichst persönliche Bezüge hergestellt werden, die der FgE durch die Diversität der Entwicklungspotenziale auch erfordert. Die ausgeführten besonderen Gegebenheiten im FgE gelten in der Folge auch für alle Fächer. Nun wird der Blick auf das Fach Sprache gerichtet.

3.7. Der Lehrplan 21 im FgE mit Fokus auf das Fach Sprache

Der Lehrplan 21 beschreibt programmatisch, welche Bereiche des Schriftspracherwerbs in welcher Reihenfolge theoretisch zu erarbeiten wären. In diesem Teil wird daher genauer beschrieben, welche Besonderheiten der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Schriftspracherwerb aufweist. Der Lehrplan 21 wird dazu mit seinen sechs Kompetenzbereichen innerhalb des Fachbereiches Deutsch, auch für den zweiten Theorieteil als eine Art Leitfaden benutzt. Alle sechs Kompetenzbereiche werden anhand der ergänzenden Broschüre für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen in den Bezug der Befähigung, der Erfahrung und der Kompetenz bezüglich des Schriftspracherwerbs gestellt. Die theoretischen Unterkapitel sind analog zum Lehrplan 21 gegliedert und strukturieren damit die notwendige Kriterienbildung für die daraus folgende Inhaltsanalyse.

Abb. 6: Die sechs Kompetenzbereiche des Faches Deutsch aus dem Lehrplan 21, in Bezug zur Anwendung für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen (in Anlehnung an die Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7) (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017)

3.7.1. Elementarisierung: Kompetenzen des erweiterten Schriftspracherwerbs

Der Schriftspracherwerb beginnt lange vor dem ersten Lesen und Schreiben. In der Entwicklung der Sprache lernen die Kinder zuerst, dass Handlungen, die sie ausführen, mit Worten ausgedrückt werden können. Ihr Handeln erhält durch die sprachliche Begleitung der Bezugspersonen eine Bedeutung. Das Erlernen der Sprache ist eine Wechselwirkung zwischen verschiedenen Komponenten, die körperliche, kognitive und psychische Fähigkeiten des Kindes miteinschliessen. Bevor Kinder bereit sind zu Lesen oder etwas aufzuschreiben, müssen sie fähig sein verbal zu sprechen oder Zugang zu einem anderen Kommunikationssystem haben, wie beispielweise der Gebärdensprache oder der unterstützten Kommunikation (vgl. Kap. 4.3.).

Die Sprachwissenschaft geht von zwei verschiedenen Kommunikationssystemen aus: einem Primären und einem Sekundären. Ersteres beschreibt die verbale und nonverbale Sprache, die akustisch und visuell direkt realisiert wird und nur im Moment wahrgenommen werden kann. Das Lesen und Schreiben wird dem sekundären Kommunikationssystem zugeordnet und bezeichnet das Kommunizieren auf materielle Weise. Es kann im Gegensatz zu verbaler und nonverbaler Sprache aufbewahrt werden. Eigene Produktionen von Bildern, Buchstaben, Texten u.ä. können immer wieder «gelesen» werden, sowie auch bereits Geschriebenes wie Bücher, Piktogramme oder SMS immer wieder gelesen, respektive schriftlich kommuniziert werden können. Das sekundäre Kommunikationssystem baut auf dem primären auf. Gesten, Wörter, Mimik und Gebärden geben Dingen und Situationen eine Bedeutung, über die sich die Menschen austauschen und miteinander interagieren. Der Austausch mit der Umwelt funktioniert

über diese vier Kanäle, die im Lehrplan 21 als sprachhandelnde Kompetenzen festgemacht werden und die sich im FgE vor allem auf das nonverbale, verbale und grafische sich ausdrücken beziehen (Günthner, 2018).

Tab. 6: Primäres und Sekundäres Kommunikationssystem im FgE (In Anlehnung an Günthner, 2018, S. 12)

		produktiv	rezeptiv	
Primäres Kommunikationssystem	mündlich	sprechen	hören	Oralität
		1) auch Mimik, Gestik, Gebärden, Körpersprache 2) verbale und nonverbale Kommunikation 3) gesprochene Sprache wird akustisch und visuell realisiert 4) vergängliche Kommunikationszeichen 5) direkte, unmittelbare Kommunikation		
Sekundäres Kommunikationssystem	schriftlich	schreiben	lesen	Literalität
		1) grafische Zeichen, z.B. Bilder, Bildzeichen, Buchstaben, Wörter, Texte 2) grafische und schriftliche Kommunikation 3) geschriebene Sprache wird visuell realisiert 4) dauerhafte Kommunikationszeichen 5) indirekte, mittelbare Kommunikation		

Unter Sprachhandeln wird das miteinander Kommunizieren innerhalb einer Handlung oder einer Situation verstanden. Dies passiert demzufolge häufig in der sozialen Interaktion. Zimmer beschreibt Sprache als Werkzeug des Handelns, da ein Kind dadurch Handlungen verinnerlichen, reflektieren und etwas gedanklich vorwegnehmen kann (Zimmer, 2016). Für den FgE ist es von Bedeutung, diese vier Kompetenzbereiche zu elementarisieren, da dieses «gedankliche Vorwegnehmen» keine Selbstverständlichkeit ist.

Abb. 7: Elementarisierung im Fach Sprache, bzw. Deutsch in Anlehnung an die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 10)

Das Konzept der Elementarisierung wurde massgebend durch Klafki geprägt und meint die Anpassung des Lerninhalts, auch didaktische Reduktion genannt, auf die Bedürfnisse der Lernenden, so dass sie bedeutungsvoll und zugänglich werden. Dies kann auf drei Ebenen erfolgen:

- Reduktion des Lernstoffes: der Umfang wird reduziert und Schwerpunkte gesetzt
- Reduktion des Lerninhaltes und deren Komplexität: Konzentration auf das Wesentliche
- Reduktion der Lernhandlung: Inhalte werden von den Lernenden reduziert aufgearbeitet z.B. in Form eines Mindmaps (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S.85-93).

Im Folgenden werden die theoretischen Ansätze (rot und fett markiert) für die schriftsprachlich relevanten Bereiche im FgE den Sprachkompetenzen aus dem Lehrplan 21 (grauer Hintergrund) zugeordnet

und zeigen die **reduzierten Lerninhalte** auf (weisser Hintergrund). Unter dem Kapitel Hören werden spezifische Inhalte für den FgE aufgearbeitet, die prosodische-, linguistische und pragmatische Kompetenzen vereinen und deren Begrifflichkeiten massgeblich durch Grimm (2012) geprägt wurden. Das Thema der Prosodie meint Kompetenzen bezüglich Sprachmelodie und -rhythmus, das Linguistische spürt dem Aufbau der Deutschen Sprache nach. Für den FgE ist vor allem der Aufbau des Wortschatzes und die phonologische Bewusstheit von Bedeutung. Die Pragmatik setzt sich mit den Kompetenzen des Sprachhandelns auseinander. Das erweiterte Lesen befasst sich mit Lesekompetenzen vor der alphabetischen Lesestufe.

Tab 7: Elementarisierung für Hören und Lesen, in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)

Hören → Prosodische-, Linguistische und Pragmatische Kompetenzen	Lesen → Erweitertes Lesen
Grundfertigkeiten: Lokalisieren von Lauten und Tonerzeugnissen	Nonverbalen Äusserungen folgen (Blickrichtung, Zeigegesten, etc.)
Lautlichen Äusserungen anderer Menschen folgen	Verschiedene Bedeutungsträger entschlüsseln (z.B. Gestik, Mimik, Haltung = Körpersprache)
Grundfertigkeiten	Fotos und Bilder lesen
Verstehen in monologischen Hörsituationen	Grundfertigkeiten
Verstehen in dialogischen Hörsituationen	Verstehen von Sachtexten
Reflexion über das Hörverhalten	Verstehen literarischer Texte
	Reflexion über das Leseverhalten

Elementarisierung

Elementarisierung

Die Elementarisierung des Sprechens im FgE wird durch Ausführungen zur Unterstützten Kommunikation umgesetzt und das erweiterte Schreiben führt die Entwicklungsverläufe des Schreibens auf, bevor die Kinder fähig sind, gezielt Buchstaben schriftlich darzustellen.

Tab. 8: Elementarisierung für Sprechen und Schreiben, in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)

Sprechen → Unterstützte Kommunikation	Schreiben → Erweitertes Schreiben
Produzieren von Lauten und Gebärden (Körpersprache)	Spuren legen
Bedürfnisse verbal oder nonverbal zum Ausdruck bringen	Spuren als kommunikative Zeichen verwenden
Grundfertigkeiten	Grundfertigkeiten
Monologisches Sprechen	Schreibprodukte
Dialogisches Sprechen	Schreibprozess: Ideen finden und planen
	Schreibprozess: formulieren
	Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten
Reflexion über das Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten	Schreibprozess: sprachformal überarbeiten
	Reflexion über das Schreibverhalten und eigene Schreibprodukte

Elementarisierung

Elementarisierung

3.7.2. Kontextualisierung: «Emergent Literacy»

Abb. 8: Kontextualisierung im Fach Deutsch in Anlehnung an die erweiterte Broschüre (Deutschscheizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S.14)

Mit *Deutsch im Fokus* und *Literatur im Fokus* wird die vertiefte Auseinandersetzung mit der Sprache Deutsch und deren sprachlichen Erzeugnissen und Phänomenen angestrebt. Sie werden in dieser Arbeit um den Begriff «Emergent Literacy» ergänzt, welcher sich als Erweiterung für den FgE gut eignet. «Emergent Literacy» bezieht sich immer auf die direkte Umgebung der Lernenden, da es darum geht, die Bedeutung und Funktion von Schrift direkt zu erfahren. Literacy-Kompetenzen werden auch durch Vorbilder gewonnen, wenn beispielsweise die Mutter eine Zeitung anschaut und dabei leise blättert oder der Vater telefoniert, einen Zettel nimmt und etwas aufschreibt (Horneber, 2017).

Tab. 9: Kontextualisierung im Fach Deutsch in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutschscheizer Volksschulämterkonferenz, 2019)

Deutsch im Fokus →»Emergent Literacy«	Literatur im Fokus →»Emergent Literacy«
Erfahrungen mit Sprache und Literalität (der Fähigkeit, zu schreiben und zu lesen)	Erfahrungen mit Sprache und Literalität (der Fähigkeit, zu schreiben und zu lesen)
Verfahren und Proben	Auseinandersetzung mit literarischen Texten
Sprachgebrauch untersuchen	Auseinandersetzung mit verschiedenen Autor:innen und Kulturen
Sprachformales untersuchen	literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung
Grammatikbegriffe	
Rechtschreibregeln	

3.7.3. Personalisierung: Spezifische Befähigungsbereiche im FgE

Die Ausdehnung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 vom schulischen auf den gesamten Lebensalltag, zeichnen die sechs Befähigungsbereiche aus, wie sie in der Broschüre für Kinder mit komplexen Behinderungen vorgeschlagen werden (Hollenweger & Bühler, 2019). Wenn Kompetenzen für alle Fächer eine Relevanz haben, ist es naheliegend diese für Menschen mit einer Behinderung so festzulegen, dass sie einerseits auf ihren individuellen Lebensentwurf passen und andererseits entlang ihren Möglichkeiten, beziehungsweise ihres Entwicklungspotenzials ausformuliert werden. Die Befähigungsbereiche haben das Ziel die persönlichen Teilhabechancen zu vergrössern und «bilden eine Synthese und Systematisierung der überfachlichen Kompetenzen und der entwicklungsorientierten Zugänge» (ebd. S. 11).

Abb. 9: Personalisierung: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen und der entwicklungsorientierten Zugänge in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 11)

Bildungsziele, die individuelle und alltägliche Erfahrungen ermöglichen sind ein Merkmal für den FgE. Lange Zeit waren die lebenspraktischen Bildungsziele der einzige Förderschwerpunkt im FgE. Diese Sichtweise hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark verändert und der Fachunterricht geriet zunehmend als Dritte Komponente in den Fokus. Die Befähigungsbereiche sind als längerfristige Zielperspektiven in verschiedenen Situationen des Unterrichts oder des Alltags gedacht, welche Handlungsmöglichkeiten und das selbstwirksame Tun in den Fokus rücken. Die Sprachfähigkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Teilhabe. Die folgende Grafik soll die Erweiterung des Faches Deutsch anhand der Broschüre aufzeigen. Die sechs Befähigungsbereiche (blaue Kreise) wurden mit weissen Kreisen versehen, die die relevanten Befähigungen für das Fach Deutsch knapp zusammenfassen.

Abb. 10: Befähigungen für das Fach Deutsch in Anlehnung an die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 19)

3.8. Konklusion: Lernende im FgE in Bezug zum Lehrplan 21

Die Begrifflichkeiten bezüglich «Behinderungen» haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten stark gewandelt. Der Mensch wird nicht mehr primär auf seine Behinderungen reduziert. Heute wird er als Subjekt im Kontext von Umweltbedingungen wahrgenommen. Der Begriff «Behinderung», und damit

auch die intellektuelle Beeinträchtigung, ist ein subjektives und soziales Konstrukt, womit die Umwelt versucht Behinderung zu verstehen (Wagner, 2016). Das ICF- Modell, das den Menschen mit seinen Bedürfnissen ins Zentrum stellt und ihn im Zusammenhang seiner aktiven Teilhabe und Partizipation im Kontext seiner persönlichen Umwelt versteht, ist ein wichtiges Ergebnis dieses Ansatzes und auch aus der pädagogischen und didaktischen Perspektive nicht mehr wegzudenken. Die ressourcenorientierte Förderung, sofern gewisse kognitive Ressourcen vorhanden sind, wird als grundlegendes Prinzip gesehen (Kuhl et al., 2016).

Der FgE wurde aus lerntheoretischer Sicht stark vom Konstruktivismus geprägt, welcher das Lernen mit Konstruktionsprozessen des Hirns erklärt. Das Wahrgenommene und Erfahrene wird aktiv so verarbeitet, dass individuelle Repräsentationen der Welt entstehen, welche gerade für den Lernenden zweck- und sinnbringend sind. Was also gerade gelernt wird, hängt von Vorerfahrungen und der Situation ab, in der sich Lernende befinden. Weiter gehen entwicklungspsychologische Ansätze davon aus, dass die gesamte Entwicklung von verschiedenen Domänen wie Sprache, Kognition, Motorik, etc. geprägt ist und bestimmte aufeinanderfolgende Entwicklungsverläufe innerhalb einer Domäne beobachtet werden können. Für intellektuell beeinträchtigte Menschen heisst das in der Konsequenz, dass ihre Denkentwicklung zeitverzögert ist, aber durch vergleichsweise mehr Lebenserfahrung verändert sich die kognitive Entwicklung qualitativ (Terfloth & Cesak, 2016, S.15). Demzufolge sind in der Unterrichtsplanung die Lernangebote nach Lernstand und Lebensalter auszurichten.

Wenn von Kindern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung gesprochen wird, geht man von einer heterogenen Gruppe aus. Die Einschränkungen betreffen meist **Intelligenzfunktionen**, womit das Denken und Lernen verstanden wird. Lernen bedeutet jedoch immer auch Handeln was auch potenzielle Einschränkungen in der **Handlungskompetenz** nach sich zieht. Für diese Arbeit sind vor allem auch die Erschwernisse relevant betreffend der Gedächtnisleistung, insbesondere des **Arbeitsgedächtnisses** und der **kommunikativen Fähigkeiten** (Sprachverständnis, der sprachliche Ausdruck, sowie schulische Fähigkeiten, wie das Lesen und Schreiben) aber auch **soziale Fähigkeiten**, die in der kommunikativen Interaktion gefragt sind.

Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen empfiehlt eine Dreiteilung des Fachbereiches. Die **Personalisierung** wurde für den FgE in diesem ersten Theorieteil zuallererst aus einer allgemeinen Perspektive aufgearbeitet. Es wurde erklärt, was Lernen in diesem Kontext bedeutet und wie die Kognitionsentwicklung anhand der Aneignungsmöglichkeiten einzuschätzen ist. Die Aneignungsmöglichkeiten entscheiden darüber, wie der Lerngegenstand aufbereitet (Repräsentationsformen) und welche Formen der Kommunikation/Interaktion sich eignen. Mit diesem Hintergrundwissen kann für das Fach Sprache, resp. Deutsch, die relevanten Kriterien für die Befähigungsbezüge für den FgE abgeleitet werden. Die sechs Befähigungsbereiche werden nachfolgend mit den Erkenntnissen der Theorie verbunden. Es wird dadurch eine Beschränkung auf sprachlich und schriftsprachlich Relevantes vorgenommen. Teilweise kann ein Übergreifen oder Überschneiden der Erkenntnisse nicht vermieden werden, da Entwicklung zum einen eine sehr individuelle Sache ist und zum anderen kognitive und sprachliche Prozesse sehr eng miteinander verbunden sind.

Kriterienbildung für den FgE

Nachfolgend werden theoriegeleitet die Faktoren zusammengefasst, die für die schulische Förderung der einzelnen Befähigungsbereiche relevant sind.

sich ausdrücken, über sich sprechen	<ul style="list-style-type: none">• körper-, verbal- oder schriftsprachliche Mitteilungsformen berücksichtigen• persönliche Bezüge herstellen, so dass Interesse und Motivation geweckt werden
sich anerkannt fühlen, dabei sein	<p>Die Herstellung einer persönlich emotionalen Betroffenheit ist im FgE besonders wichtig, da Schwierigkeiten in der Entwicklung von positiven motivationalen Mustern häufig sind (Grimm, 2012) (Kuhl et al., 2016).</p>
nonverbal und verbal sprechen	<ul style="list-style-type: none">• Zugänge zu sich selbst ermöglichen• soziale Kontexte schaffen
gemeinsam etwas tun	<p>Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person ist von Bedeutung, da Beeinträchtigungen in der Selbstbehauptung, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung und dem Zutrauen häufig vorkommen. Im Regelschulkontext bedeutet das auch durch Interaktionen mit Mitschüler:innen, Optionen zur sozialen Selbstwahrnehmung und Aufbau von Beziehungen zu ermöglichen (Preiss, 2016).</p>
anhand von Sprache die Welt kennen lernen	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützungen in der Kommunikation anbieten• Teilnahme an verschiedenen Sozialformen ermöglichen• üben und wiederholen
	<p>Aus pädagogischer Perspektive ist es sinnvoll, sich über die kommunikativen «Arrangements» Gedanken zu machen. Partner-, Gruppen- oder Klassenaktivitäten bringen unterschiedliche Arten kommunikativer Beteiligung mit sich, die dadurch auf verschiedene Weise auch geübt werden können (Markowetz, 2016).</p>
	<ul style="list-style-type: none">• soziale Kontexte schaffen• Handlungsorientierung (Bezug zu Aneignungsmöglichkeiten und Handlungskompetenzen)• Wahlmöglichkeiten bieten
	<ul style="list-style-type: none">• verschiedene Repräsentationsformen anbieten: enaktiv-handelnd, ikonisch-bildlich und symbolisch-sprachlich• Wiederholungen ermöglichen
	<p>Dieser Punkt spricht in hohem Masse das kognitive Potential, resp. alle möglichen Aneignungsarten an. Damit Zugänge zum Lesen und Schreiben auf vielfältige Weise ermöglicht werden, ist eine Aufbereitung des Lerngegenstandes in allen erworbenen Aneignungsmöglichkeiten und deren Repräsentationsformen sinnvoll, sowie auch die Stufe, die als nächstes erlernt werden soll. Das ist auch Teil des (vgl. auch Elementarisieren Kap. 3.7.1).</p>

- Unterricht rhythmisieren (Berücksichtigung des limitierten Lerntempos und der Durchhaltefähigkeit)
- Handlungskompetenzen stärken (Handeln elementarisieren: Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und -kontrolle)
- Unterstützungen in der Kommunikation anbieten

Fischer beschreibt die Handlungsorientierung, Strukturierung, Subjektorientierung und Elementarisierung als methodische Erfordernisse für den FgE (Fischer, 2016).

Hauptkategorie 1: Lernen im FgE

Lernen im sozialen Kontext, kommunikative Unterstützungsleistungen, Aneignungsmöglichkeiten und deren verschiedene Repräsentationsformen, individuelle Zugänge und Wahlmöglichkeiten, Abläufe strukturieren und rhythmisieren, Inhalte wiederholen und üben (Arbeitsgedächtnis), Handlungskompetenzen erwerben

4. Erweiterter Schriftspracherwerb und «Emergent Literacy»

Lesen und Schreiben ist fester Bestandteil des Lehrplans für alle Schülerinnen und Schüler. Die Tradition für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im erweiterten Sinne Lesen und Schreiben zu lernen ist noch nicht sehr alt, da man bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts davon ausging, dass sie diese Fähigkeit nicht erlangen können. Die Erweiterung des Schriftspracherwerbs und dessen begriffliche Einführung für den FgE hat seine Anfänge in den 1970er-Jahren. Er umfasst einen grösseren individuellen Entwicklungszeitraum, beginnt also nicht erst mit dem alphabetischen Lesen und Schreiben. In einer deutschsprachigen Studie aus dem Jahre 2013 wurde festgestellt, dass 50-60% aller Schülerinnen und Schüler mit dem FgE schriftsprachliche Kompetenzen im engeren Sinne erreichen, d.h. entweder einzelne Buchstaben, Wörter, Sätze oder Texte dekodieren und aufschreiben können (Ratz, 2013). Untersuchungen zur Lesekompetenz zeigen, dass 20-30% aller Lernenden im FgE das Schriftlesen im engeren Sinne erlernen können (Euker & Kuhl, 2016). Eine hohe Intelligenz wird daher nicht als alleinige Voraussetzung für gute Lesekompetenzen angesehen. Leider fehlen bisher ähnlich repräsentative Forschungsdaten für die Schweiz. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Lernenden im Setting Regelschule eher noch höhere Leistungen zu erwarten sind, da das Setting eine gewisse Anpassungsfähigkeit und soziale Bereitschaft voraussetzt.

Es gibt unterschiedliche Modelle, die zum erweiterten Schriftspracherwerb entwickelt und diskutiert wurden, wobei im Folgenden zentrale Entwicklungen nach dem Modell von Köb & Terfloth (2021) dargelegt werden. Für diese Arbeit ist dieses mit Frith, Günther, Günthner und Euker kombinierte Modell besonders geeignet, da es die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Lesen und Schreiben aufzeigt und zugleich die Umwelt und personenbezogenen Kontextfaktoren miteinbezogen sind. Eine Verbindung zum ICF-Modell ist dadurch ersichtlich und ermöglicht eine vielschichtige Perspektive auf die Entwicklung des Schriftspracherwerbs. Das schliesst auch an den Lehrplan 21 mit seinen sechs Kompetenzbereichen an. «Emergent Literacy» bietet das frühe Erfahrungssammeln mit Schrift, stellt diese in den persönlichen Kontext und kann auch als theoretische Grundlage im Zusammenhang unterstützter kommunizierender Kinder dienen. Das kombinierte Modell zeigt auf, dass die Fähigkeit zu Sprechen,

womit auch unterstützt kommunizieren gemeint ist, und zu Lesen und Schreiben, gleichzeitig und in wechselseitiger Verbindung entstehen (Willke & Sachse, 2020). Es unterscheidet zudem zwischen dem engeren und weiteren Lesen und Schreiben, da unterschiedliche Zeichen und Vorgehensweisen erforderlich sind, die anschliessend erklärt werden. Dasselbe gilt für die phonologische Bewusstheit, die als Voraussetzung für das alphabetische Lesen und Schreiben gesehen wird.

Der Schriftspracherwerb folgt aufeinander aufbauenden Phasen, bei welchem das Kind neue Strategien beim Lesen oder Schreiben erwirbt, um dann das Erlernete auf die jeweils nächste Phase zu transferieren. Dieser Wechsel gestaltet sich fließend. Es handelt sich um ein «hochkomplexes Zusammenspiel phonologischer, visueller und kognitiver Prozesse» (Euker & Kuhl, 2016, S. 86).

Abb. 11: Kombiniertes Modell zum Schriftspracherwerb (Köb & Terloth, 2021, S. 24) (Terloth & Bauersfeld, 2019, S.127)

Lesen und Schreiben im weiteren Sinne

Mit der **präliteral-symbolischen** Strategie ist das Erkennen und Deuten von zwei- oder dreidimensionalen Zeichen gemeint. Abbildungen können sich in ihrem Komplexitätsgrad unterscheiden. «Ikonische Abbildungen (z.B. Fotos, Bilder, Piktogramme) weisen – in mehr oder weniger grosser Ähnlichkeit – einen direkten, bildlichen Bezug zu dem bezeichneten Objekt auf. Das gemeinte Objekt selbst ist abgebildet» (Euker, Koch, et al., 2016, S. 12) und wird gelesen. Mit der präliteral-symbolischen Strategie sagen Zeichnungen für das Kind erstmal etwas aus. Es kann verständlich machen, was es gemalt hat. Hier wird deutlich, dass in der Forschung erst ab diesem kognitiven Schritt von Lesen und Schreiben gesprochen wird, wenn das Kind die **dritte präoperative Stufe** erreicht hat.

Daran anschliessend folgt das **logographische Lesen**, wobei Buchstabenfolgen durch ihr grafisches Aussehen erkannt werden. Häufig ist das zuerst der eigene Name. Merkmale dafür können die Länge des Namens oder bestimmte Anfangs- oder Endbuchstaben sein, die durch ihre Form identifiziert werden. Durch das Erkennen erster Wörter anhand von Buchstabenreihen starten erste Schreibversuche, die **logographemische Schreibphase**. Typisch für diese Phase sind Auslassungen, Vertauschungen, Veränderungen und Verwechslungen von Buchstaben (Euker & Kuhl, 2016). Die **phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne** meint das bewusste Wahrnehmen von Reimen und Silben, bzw. grösse- rer sprachlicher Einheiten. Es werden Parallelen in der Lautstruktur gefunden und damit sprachlich gespielt. Wörter können in Silben zerlegt und rhythmisiert werden, was erstmals die Wahrnehmung auf der sprachlichen Metaebene eröffnet (Zimmer, 2016).

Lesen und Schreiben im engeren Sinne

Die **phonologische Bewusstheit im engeren Sinne**, die das Erkennen und Differenzieren kleinster sprachlicher Einheiten oder Lautgebärden bedeutet (An-, In- und Endlaute in Wörtern und das Zerlegen von gesprochenen Wörtern in ihre einzelnen Laute), gilt als zentrale Voraussetzung für das Erlernen der **alphabetischen Strategie**. Auch die Fähigkeit der Phonem-Graphem-Korrespondenz (Buchstaben-Laut-Zuordnung) zählt dazu. Wenn diesbezüglich genügend Erfahrungen gesammelt wurden, kann das Kind über das Schreiben Zugang zur alphabetischen Strategie erlangen. Häufig starten Kinder mit der zielgerichteten Nutzung des Alphabets, um erste Wörter zu schreiben. Damit dies gelingt, sprechen sie das Wort laut aus, um die einzelnen Laute wahrzunehmen und anhand der Laut-Buchstaben-Zuordnung können sie das Wort verschriftlichen. Daraus entwickelt sich das **synthetisierende Lesen**, d.h. das Verschleifen von Lauten zu Silben beim Lesen. Wenn die Kinder Silben oder kleinere Worteinheiten verinnerlicht haben, können sie ihr Lesetempo erhöhen und gehen in die **orthographische Lesestrategie** über. Sie können dann diese Worteinheiten mit ihrem mentalen Lexikon abgleichen und abrufen. Durch regelmässiges Lesen werden Einsichten in die verschiedenen Schreibweisen von Wörtern gewonnen und somit geht das Kind zur **orthographischen Strategie** über. Das Schreiben nach Rechtschreibregeln wird so möglich.

Dieses kombinierte Schriftspracherwerbsmodell bietet einen gesamtheitlichen Überblick aus der Vogelperspektive. Nun wird mit dem Lupenblick auf die einzelnen Bereiche eingegangen, die Relevanz für den FgE aufweisen und der Beantwortung der Fragestellung dienen. Die nächsten Kapitel sind in Unterkapitel anhand des Lehrplans 21 gegliedert und versuchen im Fach Deutsch wichtige Bereiche herauszukristallisieren, die zu elementarisieren sind. Die orthographische Strategie wird weggelassen, da

sie im FgE meist erst viel später, oder gar nicht erreicht wird. Im Fokus wird derjenige Entwicklungs- bereich stehen, bevor alphabetisches Lesen und Schreiben möglich ist, da dies auf eine Mehrheit der Kinder in der ersten Klasse mit intellektueller Beeinträchtigung zutrifft. «Emergent Literacy» wird auch unter diesem Kapitel verortet, obwohl es nach dem ICF-Modell mit den Personen- und Kontextfaktoren zwei eigene Komponenten bilden würde. Mit «Emergent Literacy» wird das Ineinandergreifen aller be- teiligten Komponenten ersichtlich. Die personenbezogenen Faktoren waren Teil des ersten Kapitels und werden hier teilweise auf den Schriftspracherwerb bezogen wieder aufgegriffen.

4.1. Kompetenz Hören: Prosodische, Linguistische, Pragmatische Kompetenz

Im Lehrplan 21 wird die übergeordnete Grundfertigkeit zu «Hören» wie folgt ausformuliert: «Die Schülerinnen und Schüler können Laute, Silben, Stim- men, Geräusche und Töne wahrnehmen, einordnen und vergleichen. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren und erweitern» (Bildungsdi- rektion des Kantons Zürich, 2017, Fachbereich Deutsch 1A Hören).

«Hören» kann im Modell unter den umwelt- und personenbezogenen Kon- textfaktoren und der phonologischen Bewusstheit verortet werden, da Hö- ren Grundlage für die sprachliche Interaktion und Kommunikation an sich

ist. Aus diesem Grund verweist der Lehrplan 21 und die erweiterte Broschüre auf Kompetenzen, die auf verschiedenste Bereiche innerhalb der Sprachentwicklung zutreffen, die Hörkompetenzen in hohem Masse voraussetzen. Nicht thematisiert werden hier Hörbeeinträchtigungen. Dies setzt eine eigene Spezialisierung voraus. Im Kapitel «Sprechen» wird jedoch darauf eingegangen, was es bedeutet mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Lautsprache zu kommunizieren und Lesen und Schreiben zu lernen.

Grimm unterscheidet grundsätzlich drei verschiedene Sprachkompetenzen:

Tab. 10: Prosodische-, linguistische und pragmatische Kompetenzen nach Grimm (2012, S. 16)

Komponenten	Funktion	Erworbenes Wissen
Suprasegmentale Komponente	Intonationskultur Betonung rhythmisch-prosodische Gliederung	Prosodische Kompetenz
Phonologie Morphologie Syntax Lexikon Semantik	Organisation von Sprachlauten Wortbildung Satzbildung Wortbedeutung Satzbedeutung	Linguistische Kompetenz
Pragmatik	Sprachhandlungen Konversationssteuerung Diskurs	Pragmatische Kompetenz

Prosodische Kompetenzen ebnen bereits im Säuglingsalter den Einstieg in den Spracherwerb und beinhalten das Wissen über Rhythmus und Betonung der Sprachmelodie. Wer über prosodische Kom- petenzen verfügt, weiss, wie die Stimme sich bei Fragesätzen anpasst, respektive gegen Ende höher wird, kennt Befindlichkeiten des Gegenübers, die aus der Stimmlage zu entnehmen sind oder kann wichtige Mitteilungen aus der Betonung von Gesagtem herausfiltern (z.B. Geh weg! - Gehweg). Um also lautlichen Äusserungen folgen zu können, braucht es prosodische Kompetenzen (Zimmer, 2016). Im pädagogischen Feld ist das Wissen um diese grundlegende Kompetenz nachvollziehbar und kann im schulischen Alltag gezielt spielerisch gefördert werden, z.B. mit traditionellen Frage-Antwortspielen wie «Wer hat den Kecks aus der Dose geklaut?».

Die **linguistische Kompetenz** setzt sich aus den Wörtern selbst, ihrer Konstruktion (Morphologie), ihrer Bedeutung (Lexikon), ihrer Lautstruktur (Phonologie) und ihrer Anordnung im Satz sowie dessen Bedeutung (Syntax und Satzsemantik) zusammen. Im FgE ist der verspätete und/oder verlangsamte Spracherwerb häufig zu beobachten. In der Forschung ist die Rede von den **late talkers**, die normalerweise mit zwei Jahren identifiziert werden und im sprachlichen Ausdruck den Schwellenwert von 50 Wörtern noch nicht erreicht haben. Bei normalem Sprachverlauf verfügen Kinder in diesem Alter über einen Wortschatz von mehreren hundert Wörter und wenden Mehrwortäusserungen an (Grimm, 2012). Wenn Kinder entdeckt haben, dass Dinge einen Namen haben, kommt es gewöhnlich zu einer sogenannten «Wortschatzexplosion», die sie innert kurzer Zeit viele neue Wörter lernen lässt. Dazu sind Lern- und Gedächtnisprozesse notwendig, die in diesem Zusammenhang im ersten Theorieteil ausgeführt, häufig eingeschränkt sind. Um Sätze bilden zu können, braucht es genügend Wörter. Erst ab einem Wortschatz von 400 – 500 Wörtern werden sogenannte «Chunks», eigenständige syntaktische Strukturen, gebildet.

Linguistische Kompetenz: Aktiver und passiver Wortschatz

Aktuelle Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es in der Verwendung der ersten 100 bis 200 Wörter zwischen Kindern mit und ohne Beeinträchtigung nur wenig Unterschiede gibt. Interessanterweise machen wenige Wörter ca. 80% des Gesprochenen aus. Unter den ersten 100 Wörter sind nur ca. 20 Nomen, also Inhaltswörter, zu finden. Deutlich häufiger werden Funktionswörter (Pronomen, Hilfsverben, Konjunktionen und Adverbien) genutzt. Inhaltswörter kommen erst ab 200 Wörtern verstärkt hinzu (Boenisch & Sachse, 2020). Diese Erkenntnisse sind vor allem auch für die unterstützte Kommunikation wegweisend und werden im Kapitel «Sprechen» aufgegriffen. Sie verweisen jedoch auf die Bedeutung der Auswahl von Wörtern im Unterricht, wo der Fokus tendenziell zu stark auf den Nomen liegt.

«Wörter kann man nur hören, wenn man die Sprache versteht» (Dehn, 2018, S. 72). Das Sprachverständnis, resp. der passive Wortschatz ist in der Regel besser ausgeprägt als der aktiv verwendete. Aus diesem Grund ist es schwierig zu eruieren, was ein Kind alles versteht, da dies in der gesprochenen Sprache nicht beobachtet werden kann. Jedoch ist die Art des Kommunizierens immer auch Spiegel des Sprachverständnisses. Die sprachlichen Re-Aktionen «verändern sich mit und durch die soziale, kommunikative und geistige Entwicklung, dies bedeutet, dass sich eine Störung des Sprachverständnisses in jeder Entwicklungsphase in einer anderen Form zeigt» (Zollinger, 2015, S. 58). So kann beispielsweise das «nicht Zuhören können» auf ein fehlendes Kopf-Kino, also auf fehlende Vorstellungen hinweisen, was wiederum die Verbindung zu den Aneignungsmöglichkeiten aufzeigt. Mit dem Aufbau linguistischer Kompetenzen, geht es also darum die eigene Welt mit Begriffen, Wörtern und Sätzen zu füllen und dadurch auch neues Weltwissen zu generieren.

Es gibt erwiesenermassen trainierbare Fähigkeiten, wie die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne, die positiven Einfluss auf das Lesen und Schreiben lernen voraussagen, welche auch den linguistischen Kompetenzen zugeordnet wird.

Linguistische Kompetenz: Phonologische Bewusstheit

«In zahlreichen Studien wurde die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne als Prädiktor für den Leseerfolg von nichtbehinderten Kindern bestätigt und ihr Förderpotential im Rahmen von

Trainingsstudien herausgestellt» (Euker & Kuhl, 2016, S. 91). Studien mit Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung verweisen auf ähnliche Ergebnisse. Vor allem phonemorientierte Aufgaben wie das Erkennen von Anlauten, die Phonemsynthese und Phonemsegmentation besteht eine Korrelation mit gelingendem Lesen. Hingegen gilt das Erkennen und Unterscheiden von Reimen und Silben als vernachlässigbar für das Erlernen der alphabetischen Strategie. Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung haben ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis, welches für die Fähigkeit, sich Dinge kurzfristig zu merken, verantwortlich ist. Die phonologische Verarbeitung von Informationen ist davon besonders betroffen. Untersuchungen zeigen, dass vor allem die «Sinnentnahme aus dem Gelesenen» beeinträchtigt ist (ebd. S.101). Dies bekräftigt die Aussagen Dehns (2018), die akustische Übungen und Übungen zur phonologischen Bewusstheit nur dann als sinnvoll befindet, wenn die Kinder wissen, was sie hören und vergleichen sollen. «Silben sind Sprecheneinheiten, man kann sie hören. Silbisches Sprechen und Klatschen sind eine gute Voraussetzung für das Lesen- und Schreiben lernen» (S. 72). Silben sind, wie bereits ausgeführt, kleinste sprachliche Einheiten, die häufig bereits über sinnvollen Gehalt verfügen (auf / Haus-tür). Am Silbenanfang steht immer ein Konsonant, wobei der Glottisschlag auch als Konsonant verstanden wird. Der «Glottisschlag ist ein Knacklaut, der beim Öffnen der Stimmlippen entsteht und die Position des fehlenden Konsonanten einnimmt», wie am Anfang beim Wort «und» (Euker & Kuhl, 2016, S.94). Am Silbende hat es entweder keinen, einen oder mehrere Konsonanten. Kurze Morpheme (Wortstämme) werden häufig auch zu Silben. Sie sind hier vor allem im Zusammenhang mit der inhaltsspezifischen Silbenbildung interessant, wie das beim Wort «Haus-tür» der Fall ist. Euker und Kuhl weisen darauf hin, **dass Trainings der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne gewinnbringend sind, wenn sie mit der Förderung der Buchstaben-Laut-Zuordnung verbunden wird.** Wichtige, für den Schriftspracherwerb unterstützende Erkenntnisse im FgE sind also einerseits, dass Wörter eine lautliche Struktur haben und in Silben geteilt werden können. Andererseits wird das Segmentieren der Wörter in ihre Laute und das Zusammenfügen von einzelnen Lauten zu kurzen Wörtern, also die Lautsynthese empfohlen. Die Lautsynthese gelingt den Lernenden einfacher, wenn ein Konsonant ohne Unterbruch artikulierbar bleibt, wie z.B. das M, S, oder N. Zusätzlich unterstützend wirken Visualisierungen (Euker & Kuhl, 2016, 107+108).

Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne behält seine Relevanz als schulischer Gegenstand eher in einem anderen Kontext. Das Reimen und mit der Sprache spielen (lautliche Struktur der Wörter) hat eine soziale Komponente. In Zusammenhang mit dem Generieren von Weltwissen, respektive der Wortschatzerweiterung, macht der Umgang damit Sinn (vgl. Kap. 4.3. und 4.5.).

Pragmatische Kompetenz: Sprachhandeln

Um andere Menschen wahrzunehmen und zu hören bedarf es der **pragmatischen Kompetenz**. Sie umfasst die soziale Komponente in der Sprache, wozu auch der Perspektivenwechsel gehört. Das sprachliche Mitteilen und mit anderen interagieren wird auch als Sprachhandeln verstanden. Als Voraussetzungen dafür gelten die Regulation eigener Emotionen und das Ausdrücken von Kommunikationszielen. Die Verwendung von Gesten ist dabei eine zentrale Errungenschaft der sozialen Kommunikation (vgl. Kap. 3.6.4). Die emotionale, regulatorische Komponente zeigt sich in der Mitteilung von Bedürfnissen, aber auch im Bedürfnisaufschub, z.B. im Warten, bis das Gegenüber zu Ende gesprochen hat. Sprachhandeln umfasst wichtige **Gesprächsregeln**, die im Laufe des Spracherwerbs erlernt werden müssen, dazu gehört Blickkontakt aufnehmen und halten, Rollenwechsel beim Sprechen

beachten, sich im Gespräch aufeinander beziehen (Perspektivenwechsel) und unterschiedliche Sprachhandlungen wie Auffordern, Bitten, Fragen zu beherrschen (Zimmer, 2016). Zu den wichtigen Grundsätzen für die Unterstützung des Sprachhandelns zählen die **Orientierung an der direkten Lebenswelt** des Kindes und die Einbettung in die **soziale Interaktion** (Ling, 2020). Für den schulischen Unterricht im spezifischen zählt Ling Rituale, Routinen und Übergänge als wertvolle Gelegenheiten Fähigkeiten des Sprachhandelns aufzubauen. Wichtig dabei sind Visualisierungen und das eingebettet sein in Handlungen und soziale Geschehnisse unter Berücksichtigung der kommunikativen Mittel, die das Kind mitbringt.

4.2. Kompetenz Lesen: Erweitertes Lesen

Der erweiterte Lesebegriff hat die längere Tradition als der erweiterte Schreibbegriff und er wurde massgebend durch Hublow (1985?) geprägt. Er hat erstmals das Lesen in verschiedene Entwicklungsphasen eingeteilt und vor allem Stufen entwickelt, die vor dem alphabetischen Lesen stattfinden. Diese Konzeption der Leseentwicklung beginnt bereits im Säuglingsalter mit dem «Situationen lesen». Günthner (2018) greift diese auf und befindet, dass «ein Kind den vertrauten Personen, den Spielzeugen sowie Räumen und Situationen, in denen es sich körperlich befindet, eine

adäquate Bedeutung entnehmen kann» (ebd. S.44). Diese Modelle zum erweiterten Schriftspracherwerb gerieten Anfangs des 21. Jahrhunderts in Kritik, weil ihnen fehlende Anbindung an theoretische Modelle zum Schriftspracherwerb nachgesagt wurden (Ratz, 2013). Koch legte 2008 ein revidiertes Modell vor, das sich in den letzten Jahren theoretisch gut fundieren liess. Nach seiner Vorstellung beginnt Lesen erst mit dem Verständnis für Bilder und ikonische Zeichen. Dafür ist die Herausbildung von ersten Vorstellungen wesentlich, die Objektpermanenz und das Erkennen von Mittel-Zweck-Relationen notwendig (Koch & Euker, 2019a). Aus diesem Grund beginnt das Lesen im Schriftspracherwerbsmodell nach Köb und Terflöth erst mit der präliteralsymbolischen Stufe.

Anhand des Entwicklungsmodells nach Euker, Kuhl und Koch (2016) wird dies durch einen grossen Treppenabsatz visualisiert, der nach der sensomotorischen Phase zu überwinden ist, bevor die erste Lesestufe erreicht wird. Letztere haben das Lesen von ikonischen Bildern, dem Lesen von Symbolen und Ganzwörtern, die phonologische Bewusstheit und die Buchstabenkenntnis vor das Lesen im engeren Sinne gestellt. Das zu Beginn erklärte präliteralsymbolische Lesen wird in diesem Entwicklungsmodell durch zwei Phasen dargestellt, die eine kleine Hürde trennt: In der Grafik dargestellt durch einen Baumstamm, den das Kind quasi überspringen muss. Hierfür ist eine gute visuell-räumliche Wahrnehmung Voraussetzung.

Abb. 12: Entwicklungsmodell des erweiterten Lesens des GISC-EL (Euker et al., 2016, S. 16)

Das **Lesen von ikonischen Abbildungen (1.)** meint Bilder lesen, die dem realen Gegenstand sehr ähnlich sind. Das Objekt selbst ist darauf abgebildet. Verschiedenen Abstufungen können erreicht werden, in dem das Objekt immer mehr der Realität entfremdet wird. Dadurch steigt der Grad der Komplexität.

Abb. 13: Katzenfoto (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_March_2010-1.jpg)

Abb. 14: Katzensilhouette (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_silhouette.svg)

Das **Lesen von Symbolen (2.)** beschreibt das Lesen von Abbildungen, wo der direkte Bezug zum realen Gegenstand fehlt. Es erschwert das Erlernen von symbolischen Zeichen durch den kleinen

Schritt, der im Entwicklungsmodell mit dem Baumstamm symbolisiert wird. Dazu zählen auch **Piktogramme**. Sie erfordern meist nicht nur das Deuten von Symbolen, sondern auch das Verstehen von bestimmten Handlungsanweisungen.

Abb. 15: Metacom-Piktogramm für «Arbeit unterbrechen» (Kitzinger, 2022)

Das Lesen von **Signalwörtern (2a.)**, wie beispielsweise das grosse orange «M» für Migros oder der eigene Name als Ganzes, enthalten bereits Buchstaben, die in ihrer grafischen Darstellung einen Wiedererkennungseffekt erzeugen. Sie werden in Logos und in der Werbung häufig benutzt.

Abb. 16: Coop-Logo (Quelle: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coop.svg>)

Abb. 17: Netflix-Logo (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netflix_logo.svg#/media/File:Netflix_2014_logo.svg)

Jedoch sind ikonische und symbolische Abbildungen nicht immer so einfach voneinander zu trennen. Viele Zeichen enthalten ikonische und symbolische Elemente:

Abb. 18: Piktogramm für «Frauen-WC» (Quelle: https://www.schilder-klar.de/media/image/76/da/2b/12175101_ef_600x600.png)

Das Lesen von **Ganzwörtern** wird als **logographisches Lesen (2b.)** bezeichnet, wenn die Wörter anhand von bestimmten Merkmalen im Wort erkannt werden. Wer den eigenen Namen beispielsweise bereits am Schriftzug des ersten oder letzten Buchstabens identifizieren kann, hat die wichtige kognitive Entwicklung, die Erkennung von Formen, erreicht (Baumann, 2020).

Für beide Lesarten braucht es eine Dekodierleistung (Ratz, 2013). Die logographische Lesestrategie wird bei Lernenden mit intellektueller Beeinträchtigung in der Regel länger angewandt als bei Kindern ohne Beeinträchtigung. Während der logographischen Strategie kann die Aufmerksamkeit auf die Wortlänge, den Anfangsbuchstaben, Endbuchstaben oder auch auf eine auffällige Buchstabengruppe gerichtet werden. Zudem gibt auch der Kontext, in dem das Wort logographisch erlesen wird, Auskunft über dessen Bedeutung.

Die **phonologische Bewusstheit (3.)** wurde bereits im vorangehenden Unterkapitel erläutert. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne ist eine Vorläuferfertigkeit für das alphabetische Lesen. Im obigen Entwicklungsmodell ist das wiederum durch die hohe Stufe gekennzeichnet.

Auch für die **Phonem-Graphem-Korrespondenz (4.)** gilt die oben beschriebene grosse Stufe. Viele Kinder zeigen Schwierigkeiten, einzelne Laute in einem Wort herauszuhören und sie dann in sich abzugrenzen. Deutlich hörbare Laute, wie A, I, und O sind einfacher herauszuschälen. Dasselbe gilt für Konsonanten, die deutlich spürbar sind während der Artikulation, wie das T oder K. Zudem gibt es dreierlei Hürden, die bei der Buchstaben-Laut-Zuordnung zusätzlich erschwerend wirken. Erstens gibt es Buchstaben, die sich rein visuell sehr ähneln, z.B. D und O oder T, F und E. Das kann für die eindeutige **visuelle Identifizierung** von Buchstaben hinderlich sein. Zweitens gibt es **phonologisch ähnliche Laute**, die sich nicht gut voneinander unterscheiden lassen, wie M und N, da sie ähnlich klingen. Drittens können einem Graphem verschiedene Arten von Phonemen zugewiesen werden. In der deutschen Sprache werden ungefähr 40 Laute unterschieden, die den 26 Buchstaben des Alphabets zuzuordnen sind. So klingt das «D» in den Worten Rand – Dreieck verschieden und wird als **phonologische Ambiguität** bezeichnet und kann sich erschwerend auf die Phonem-Graphem-Korrespondenz auswirken.

Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zeigen auch häufig Schwierigkeiten mit der **Lautsynthese (5)**. Das Zusammenschleifen von Lauten beinhaltet mehrere Fähigkeiten gleichzeitig: Zuerst müssen die Grapheme visuell identifiziert werden. Meist werden dann die Laute isoliert artikuliert und blockieren so das eigentliche Verstehen eines Wortes oder einer Silbe. Dies verleitet das Kind Wörter zu erraten und nicht zu erlesen: M/a/m/i wird dann vielleicht «Marie». Weiter ist hinzuzufügen, dass aufgrund der phonologischen Ambiguität, die Isolierung einzelner Laute vor allem mit Vokalen oder stark klingenden Konsonanten gelingt. Wenn in der gesprochenen Sprache, die Laute als solches unterschiedlich deutlich zu isolieren sind, ist das keine gute Grundlage für Kinder mit intellektueller

Beeinträchtigung. Besser wäre, das direkte Erkennen von Silben oder Graphemgruppen zu trainieren, um diese dann miteinander zu verschleifen. Eine zusätzliche Hürde bei der Synthese entsteht auch durch das Artikulieren einzelner Laute. Vor isoliert ausgesprochenen Vokalen erfolgt immer der Glottisschlag. Dieser Glottisschlag kann das sachte Verschleifen von Vokal mit dem Konsonanten verhindern oder zusätzlich erschweren (z.B. a-m). Die neusten Forschungen bekräftigen die Bedeutung der Silbe, als kleinste sinnstiftende sprachliche Einheit und vor allem der Konsonant-Vokal-Gruppe, um sinnentnehmend Lesen lernen zu können (Euker & Kuhl, 2016).

Die grosse Hürde, die die Vorläuferkompetenzen im Lesestufen-Entwicklungsmodell nach Euker et al., stellt gleichzeitig den sichtbaren kognitiven Schritt dar, den Kinder für die alphabetische Lesestrategie nehmen müssen. Es braucht ein gewisses sprachliches Startkapital, um Zugang zur sprachlichen Metaebene zu erlangen. Forschungsergebnisse zeigen auf, dass der Erwerb der Lesetechnik nicht immer zu gelingender Teilhabe führt, sondern erst «die **Anwendung der erworbenen Lesetechnik im Rahmen vielfältiger kommunikativer, literarischer oder kreativen Situationen**»(Koch & Euker, 2019b, S.469).

4.2.1. Erweiterter Lese-Unterricht: Methoden und Techniken

Internationale Forschungsbefunde bewerten folgende drei Kriterien für Leselehrgänge im FgE als grundlegend:

- «Eine systematische und explizite Förderung in allen Bereichen des Lesens,
- sich wiederholende, routinemässige Aktivitäten mit konsistenten sprachlichen Instruktionen sowie
- zügige, kurze Aktivitäten mit hohem Motivationsgrad» (Koch & Euker, 2019b, S. 471).

In allen Bereichen des Lesens bestehen Zugänge zum präliterale-symbolischen Lesen, zum logographischen Lesen, zur phonologischen Bewusstheit, zu den Buchstaben (Phonem-Graphem-Korrespondenz), zur Lautsynthese sowie zum aktiven Einsatz erlernter Lesestrategien im persönlichen schulischen Alltag. Im FgE werden im Unterricht bisher unterschiedliche Methoden zum Erwerb der Lesetechnik angewendet.

Ikonisch lesen (präliterale-symbolisch)

Wenn es der lesenden Person gelingt, sich auf ein Bild zu fokussieren, geht es darum zu verstehen, dass das Bild etwas repräsentiert. Dies kann mit dem Lesen von einzelnen Bildern oder mit Bildreihenfolgen geschehen. So können durch Bildreihenfolgen Handlungsketten dargestellt und als solche erfasst und beschriftet werden. Beispiele dafür sind das Arbeiten mit Fotografien der Kinder, das Vorlesen oder Herstellen von Bilderbüchern oder von Foto-Handlungsabfolgen gemeinsamer Rituale. Immer wird dabei auf die Bedeutsamkeit des individuellen Bezugs zum Bild und auf die **Aneignungsmöglichkeiten** verwiesen (Günthner, 2018). Je nach Lernstufe im Modell der Aneignungsmöglichkeiten braucht das Kind den Gegenstand selbst, eine Miniatur eines Gegenstandes, ein Foto etc. um Lesen zu können.

Symbolisch lesen / Ganzwortlesen (logographisch)

Piktogramme lesen sind ein typisches Beispiel für das symbolische Lesen und sie haben in unserer Welt einen festen Bestandteil. Es macht Sinn, Piktogramme aus dem näheren Umfeld mit hohem Bedeutungsgehalt auszuwählen. Eine bekannte Art ganze Wörter zu lesen, ist die **Methode des Ganzwortlesens**. Sie nahm ihren Anfang bereits in den 1960er-Jahren und wurde lange Zeit vor allem für

Kinder mit Trisomie 21 empfohlen. Die Lernenden sollen anhand der grafischen Struktur und der Länge das Wortbild einprägen. Günthner (2018) schlägt hier zuerst vor, mit dem eigenen Namen zu üben, da der persönliche Zugang dadurch gewährleistet ist. Zudem wird darauf verwiesen, nur eine begrenzte Anzahl Wörter zu wählen, aus Rücksicht auf das begrenzte Speichervermögen des Arbeitsgedächtnisses. Sinnhafte Wörter sind also thematisch aktuell, betreffen das Kind persönlich und sind in Gross- und Kleinbuchstabenschrift gestaltet, da dies zusätzlich zur besseren Identifizierung beiträgt (ebd. S. 86). Um Bilder, Piktogramme mit Ganzwörtern und Schrift zu verknüpfen wird unter anderem auch die **Pfeil-Lese-Technik** angewandt, die auch das Lesen von ganzen Sätzen ermöglicht. Das Verb kann dann beispielweise durch einen Pfeil ersetzt werden.

Anna fährt Trottinett.

Abb. 19: Anna fährt Trottinett (Günthner, 2018, S. 93)

Alphabetisches Lesen

Wie bereits geschildert, bildet die Lautsynthese beim Lesen eine der grossen Schwierigkeiten. Neueste Erkenntnisse für den FgE empfehlen an die phonologische Einheit der Silbe anzuknüpfen. Es wird also nicht wie bei den meisten bisherigen Leselehrgängen vom einzelnen Buchstaben ausgegangen, der dann über die Synthese zu den Wörtern führen soll. Euker (Koch & Euker, 2019b) entwickelte einen **silbenbasierten Leselehrgang**, der sich auf Konsonant-Vokalgruppen konzentriert, also auf Silben. Über den Lehrgang hinweg begleiten

- das Training der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne,
- das Training der Phonem–Graphem-Korrespondenz
- und das Training gelernter und ungelerner Silben, das Lesen lernen der Kinder.

«Eine Evaluationsstudie zeigt sowohl Fördereffekte auf die Lautsynthese beim alphabetischen Lesen als auch auf das sinnentnehmende Lesen auf Wortebene. Allerdings war ein langer Förderzeitraum von etwa einem Jahr notwendig» (ebd., S. 475).

Auch Dehn (2018) stellt fest, dass bei Leseanfänger:innen Wortlänge, Anfangs- und Endbuchstaben, auffällige Buchstaben und Buchstabengruppen eine grosse Wirkung zeigen. Sie verweist zudem darauf, dass Konsonanten wichtiger seien als Vokale und beschreibt die sogenannte «Skelettschrift», die auch ohne Vokale gut zu entziffern ist (z.B. ds – das). Weiter verweist sie darauf, dass **lautes Lesen** das Leseverständnis fördert, weil beim Klang des Wortes, das innere Lexikon einfacher abgerufen werden kann. Die **Grösse der Schrift, Länge der Zeile und der Abstand zwischen den Zeilen** ist für beginnende Leser sehr wichtig, sowie auch die **Zwischenräume** zwischen den Wörtern das Lesen erleichtern können (ebd. S. 58).

4.3. Kompetenz Sprechen: Unterstützte Kommunikation

Unterstützte Kommunikation (UK) ist ein Begriff, der sehr vielfältige Massnahmen zur Unterstützung von Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache miteinschliesst. Der Begriff wird aus dem englischen *Augmentive and Alternative Communication* (AAC) abgeleitet und meint den Support beim Aufbau eines Kommunikationssystems und der kommunikativen Bewältigung des Alltags. Es gibt drei verschiedene Zielgruppen, die UK nutzen und in der Regel sehr heterogen sind:

Zielgruppe 1 umfasst Menschen, die Sprache nicht verbal artikulieren können, aber intellektuell keine Einschränkungen haben. Buchstabentafeln, Computer o.ä. ersetzen dann die fehlende Lautsprache.

Zielgruppe 2 umfasst Kinder, deren lautsprachliche Entwicklung sehr verzögert verläuft und UK den Einstieg in die Kommunikation erleichtert.

Zielgruppe 3 bedient sich ein ganzes Leben lang der UK. Das Sprachverständnis ist in der Regel stark limitiert und die Kommunikation richtet sich vor allem auf Bedürfnis- und Wunschäusserungen im Alltag. Kinder mit intellektuellen Einschränkungen gehören der zweiten und dritten Zielgruppe an. Ein wichtiger Unterschied zur Lautsprache oder Gebärdensprache findet sich in ihrer Entwicklung, da sie nicht von der Zielgruppe selbst gestaltet wird. Das Umfeld entscheidet welche UK-Interventionen am meisten Sinn machen. Deswegen sind Autonomie und Selbsterfahrung in der Kommunikation stark beschnitten. Bisher gibt es noch wenig Forschung zu UK und intellektueller Beeinträchtigung (Nussbeck, 2016). Im Allgemeinen wird zwischen körpereigenen und externen Kommunikationshilfen unterschieden, die entweder nichtelektronisch (Buchstabentafeln, Bildtafeln) oder elektronisch (Computer, «Talker», Tablets, Handys) funktionieren. Gestik und Gebärden zählen zu den körpereigenen UK-Mitteln und es gibt elektronische Hilfsmittel mit oder ohne Sprachausgabe. In inklusiven Settings sind eher Kinder der zweiten Zielgruppe anzutreffen, also Kinder, die Unterstützung beim Lautspracherwerb benötigen.

4.3.1. UK-Hilfsmittel

Die meisten Kinder nutzen **Handzeichen, Gesten oder Gebärden**. Wenn also Kinder die motorischen Voraussetzungen mitbringen, ist es sinnvoll auf diesen Fähigkeiten aufzubauen. In Zürich wird zur Unterstützung der Lautsprache die **Gebärdensammlung PORTA** verwendet (Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, o. J.). Das sind vereinfachte Gebärden, die einerseits an die Lautsprache und andererseits an die Deutschschweizerische Gehörlosensprache (DSGS) anschlussfähig sind. Die PORTA-Gebärdensammlung besteht aus einem Basiswortschatz, der ersten 200 Wörter und verschiedenen Themenwortschätzen.

PORTA-Gebärde für «krank»

Abb. 20: PORTA-Gebärde für «krank» (Quelle: <https://www.tanne.ch/geste/krank>)

Wenn ein Kind sich 400-500 Wörter der PORTA-Gebärden angeeignet hat und die Lautsprache weiterhin keine Option ist, kann vollständig die DSGS verwendet werden. Die Deutsche Gebärdensprache

der Gehörlosen gilt als vollwertige Sprache und kann von Menschen mit intellektuellen Einschränkungen jedoch selten als Ganzes erworben werden (Nussbeck, 2016). Die PORTA-Gebärden werden zur lautsprachlichen Unterstützung verwendet, das heisst, es werden nur die Schlüsselwörter, die zum Verständnis der Kommunikation beitragen, gebärdet. Es ist jedoch wichtig, dass sich Schulen auf ein einheitliches System einigen. Ein überregionales System wäre zu begrüssen, da es sonst bei schulischen Übergängen für die Kinder zu Komplikationen kommen kann. Es wird auch darauf hingewiesen, dass eine ausführliche Dokumentation der verwendeten Gebärden Übergänge wesentlich erleichtern (Dangschat & Plachta, 2020). Deswegen hat sich die Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich darauf geeinigt nur die PORTA-Gebärden zu verwenden. Je universaler Gebärden genutzt werden, desto einfacher können sich UK-Nutzer und -Nutzerinnen in der Welt bewegen.

Auch das Verwenden von **grafischen Symbolen und nichtelektronischen Kommunikationshilfen** zählt zu UK. Damit sind Fotos, Bilder, Piktogramme oder grafische Zeichen gemeint, die eine Bedeutung haben. Auch Gegenstände oder Miniaturobjekte zählen dazu. So kann zum Beispiel die Zahnbürste das Zähneputzen symbolisieren. Ihr Merkmal ist, dass sie sich auf das Wesentlichste reduzieren lassen, so dass sie möglichst unmittelbar verstanden werden können. Es gibt umfangreiche Bildersammlungen, die im Unterricht zur Visualisierung eingesetzt werden können. Die METACOM-Sammlung hat sich in Zürich etabliert. Sie ist gut auf die Sprache angepasst und wird immer weiter ergänzt (Fröhlich, 2020). Mit der Software MetaSearch können auf das Kind angepasste Wörter, Bildtafeln, etc. erstellt werden. Im Setting Regelschule können es bildliche Darstellungen von Stunden-, Tages- und Wochenplänen, sowie beispielsweise die Beschriftung von Räumen oder Gefühlskarten sein. Grafische Symbole sind dann auf der einen Seite Unterstützung für die Kommunikation, auf der anderen Seite leisten sie Unterstützung im Verstehen.

Metacom-Piktogramm für «Hallo»

Abb. 21: Metacom-Piktogramm für «Hallo» (Kitzinger, 2022)

«Elektronische Kommunikationshilfen zeichnen sich dadurch aus, dass man mit ihnen sprachliche Mitteilungen zur Verfügung stellen kann. Dies können einzelne Wörter sein oder auch längere Aussagen» (Boenisch et al., 2020, S.252). Es gibt mittlerweile vielseitige elektronische Kommunikationshilfen mit statischen Oberflächen, mit dynamischen Displays oder auch mit Schrifteingabe. Es ist die Aufgabe der Heilpädagog:innen und des näheren Umfelds, einerseits das passende Hilfsmittel auszusuchen, andererseits den relevanten Wortschatz für das Kind auszuwählen und die entsprechende Umfeldgestaltung vorzunehmen.

4.3.2. UK-Methoden und die Wortschatz-Entwicklung

Die Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder verläuft in der Regel langsamer, weil Sprache zuallererst eine sozial kommunikative Funktion innehat, die ohne oder mit eingeschränkter Lautsprache nicht einfach herzuleiten ist. «Das bewusste Herstellen einer gemeinsamen Aufmerksamkeit

steht am Beginn jeder Interaktion mit einem unterstütztes kommunizierendes Kind, das Kommunikation und Sprache erlernt» (Nonn, 2020, S.93). Es braucht Hilfestellungen bezüglich einer gemeinsamen Absicht, wie ein erwartungsvoller Blick, Warten, Zeigegesten oder Kopfwendungen (ebd.). Kinder, die unterstütztes kommunizieren, haben häufig auch keine Vorbilder, die sie nachahmen können und es fehlt ihnen an Übungsgelegenheiten, im Vergleich zu normal kommunizierenden Kindern. Eine wichtige Vorgehensweise, in welcher das Nachahmen zum Zuge kommt, ist das **Lernen am Modell**. Dabei wird auf der Basis der gemeinsamen Aufmerksamkeit ein Wort durch Imitation gelernt. Bezugspersonen sollen die unterstützte Kommunikation selbst intensiv nutzen, damit ein Kind lernt und abschauen kann, wie das System einzusetzen ist. Dieses «Modeling» hat sich in der UK-Forschung als sehr wirksam erwiesen. Wörter haben dann einerseits eine Bedeutung, andererseits bestehen sie aus einer Gebärde, Geste, einem Bildsymbol oder einer Taste mit dem Bildsymbol. Die Wortschatzentwicklung gestaltet sich grundsätzlich langsamer, besteht aber ungefähr aus denselben Wörtern, wie bei nicht unterstütztes kommunizierender Kinder (vgl. Kap 4.1.1). Auch unterstütztes kommunizierende Kinder brauchen eine gewisse Masse an Wörtern, bis der Grammatikerwerb stattfinden kann. Die Wörter lassen sich grundsätzlich in verschiedene Kategorien ordnen: in Oberbegriffe, Unterbegriffe und Basiswörter. Die Wörter werden also auf den Kommunikationstafeln /-ordnern oder dem Computer entsprechend geordnet, dass sie einfacher zu finden sind. Das Basiswort bezeichnet den am meisten verwendeten Begriff für ein Objekt und wird öfter benutzt als zugehörige Ober- und Unterbegriffe. Dem Oberbegriff «Gebäude» können die Unterbegriffe «Laden, Kirche, Schule usw.» zugeordnet werden, wobei «Haus» zu den Basiswörtern zählt. Diese können Teil des Kern- und des Randvokabulars sein.

Das **Kernvokabular** beschreibt die Bezeichnung für die rund 200 am meisten gesprochenen Wörter einer Sprache. Darunter sind viele Pronomen (ich, du, mein), Verben (sein, haben, können), Adverbien (da, hier, nicht, noch), Präpositionen (mit, auf), Konjunktionen (und), Artikel (ein, das), Interjektionen (ja, nein), Fragewörter (was, wo) und Nomen (Auto, Bett). Das **Randvokabular** schliesst alle anderen Wörter ein, die weniger häufig benutzt werden. Es sind Inhaltswörter, die es braucht, um sich in verschiedenen Angelegenheiten austauschen zu können. Es geht zuallererst darum den Kindern Zugang zum Kernvokabular zu ermöglichen, da ca. 80% des Gesprochenen aus dem Kernvokabular besteht. Das Kernvokabular besteht vor allem aus situationsunspezifischen Wörtern, so dass Inhaltswörter (Randvokabular) für eine vielseitige Kommunikation auch sehr wichtig sind, sich aber subjektiv stark unterscheiden können (Boenisch & Sachse, 2020). In der Vermittlung von Kernvokabular stellt das Modeling in der spontanen Situation für Bezugspersonen eine grosse Herausforderung dar. Aus diesem Anlass wurde das **Konzept der Fokuswörter** entwickelt. Dabei sollen immer fünf bis sechs Wörter im Fokus sein, die während einer kurzen Zeit in verschiedenen Situationen des Alltags intensiv genutzt werden. Erste Ergebnisse von Untersuchungen, die die vorrangige Einführung der Fokuswörter untersuchten, ergaben förderliche Resultate für den Erwerb der Sprache. Ausserdem wird darauf verwiesen, dass die **flexible Anwendung des Kernvokabulars** für die Kommunikation und den Aufbau von Weltwissen von grosser Bedeutung ist.

4.3.3. UK im Unterricht: Techniken

Den Zugang zum Lesen und Schreiben für Kinder mit UK zu ebnet ist mit grossen Herausforderungen verbunden, da bereits der Spracherwerb erschwert und stark vom äusseren Angebot geprägt ist. Eine

wichtige Komponente für solche Zugänge erschliesst sich im Austausch über die Schrift. Dem Sprechen über schriftliche Erzeugnisse in der nahen Umwelt wird so eine besondere Bedeutung beigemessen (vgl. Kap. 4.5.1.). Es soll dabei unterschieden werden, wann der **Fokus auf die Schrift** bzw. auf Buchstaben gelegt wird **oder** wann es dabei um die **Kommunikation** an sich geht. Als Heilpädagog:in ist es also wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, wo Piktogramme zum Verständnis eines Auftrages gebraucht werden und wo es zum Beispiel darum geht etwas zu Lesen oder Buchstaben zu erkennen, um dort die Piktogramme dann wegzulassen.

Schreiben

Im Kontext von UK heisst Schreiben nicht unbedingt mit dem Stift schreiben. Es kann auch Schreiben mit der Tastatur, mit den Augen in die Luft, mit einer Buchstabentafel oder einer Buchstaben-Klapptafel sein, je nach motorischen Voraussetzungen der Lernenden. Im Umgang mit dem Schreiben wurde erkannt, dass Erzeugnisse von Schriftlichem besondere **Wertschätzung** erfahren sollen. Kinder, die zeichnen oder etwas zu Papier bringen, können im Nachhinein ihr Ergebnis zeigen und es archivieren. Beim Schreiben von Wörtern mit der Klapptafel, werden zuerst alle Buchstaben abgefragt und anschliessend notiert. Dadurch kann am Ende kein persönliches Resultat präsentiert werden, resp. nur was die Bezugsperson notiert hat. Aus diesem Grund ist der **Austausch über entstandene Schriftstücke** so wichtig. **Erfahrungen mit der Klapptafel** werden mit dem Kritzeln (vgl. Kap. Schreiben) verglichen und der Möglichkeit mit Buchstaben, Lauten und der Bedeutung von Wörtern umzugehen (Sachse, 2020). Das ist einer der Verweise auf die wichtige pragmatische Komponente, in der aus Interaktionen im Zusammenhang mit Schrift, Bedeutungen und Wissen gewonnen wird.

Abb. 22: ABC-Klapptafel-Skizze (Sachse, 2020, S. 340)

Lese- und Schreiblehrgänge sind in der Regel auf sprechende Kinder ausgerichtet. Für Kinder ohne Lautsprache ist die Synthese ausgesprochen schwierig: Die Phoneme können nicht zusammengezogen und lautsprachlich ausprobiert werden, damit fällt auch der direkte Abgleich mit dem mentalen Lexikon weg. Es ist deshalb wichtig keine Nonsense-Wörter zu verwenden. Sinnvolle Wörter finden sich auch auf elektronischen Kommunikationshilfen wieder und können durch die Sprachausgabe zudem hörbar gemacht werden. Sachse (2020) konnte zeigen, dass Menschen, die über wenig Lautsprache verfügen, deutlich besser lesen können, als Menschen ohne Lautsprache. Sie hat einige alternative Ansätze zu lautsprachlichen Leselehrgängen formuliert:

Fokus auf die innere Stimme

Mit der inneren Stimme ist das im Kopf für sich sprechen und denken gemeint. In einer unbeeinträchtigten Entwicklung sprechen die Kinder häufig mit sich selbst. Dies muss bei unterstützter kommunizierender Kindern explizit aktiviert werden. Dies kann zum Beispiel geschehen, in dem Reime mit der eigenen inneren Stimme fertig aufgesagt werden. Sprechende Kinder sind in diesem Zusammenhang gute Vorbilder. Das richtige Wort kann somit gehört und danach im Kopf nachgesprochen werden. Das ist einfacher, als die Wörter selbst zu bilden. Das innere Abrufen von Wörtern wird im Lesen und Schreiben benötigt.

Wörterbauen

Beim Wörterbauen sollen anhand von Buchstaben, Wörter zusammengesetzt werden. Dadurch soll verstärkt auf **visuelle und auditive Merkmale in Buchstaben und Wörter** geachtet werden: aus «und» wird Mund, Hund, rund. Dabei können Wörter und Buchstaben sortiert, verglichen, vertauscht werden. Dies ist auch in der Gruppe möglich.

Wörterwände

Hier geht es um den Sichtwortschatz, der trainiert werden soll. An den Wänden hängen Wörter und jede Woche können neue dazu kommen. Diese werden regelmässig laut und mit der inneren Stimme gelesen, geklatscht, gesucht, geordnet, usw. Es geht um die allgemeine sichtbare Präsenz von Wörtern, die für die Lernenden von Bedeutung sind.

Leseverständnis unterstützen

Zu Lesen und das Gelesene zu verstehen ist für Kinder mit intellektueller Einschränkung generell eine grosse Herausforderung. Es ist also sehr wichtig, ein Sichtwortschatz aufzubauen, bei dem automatisch erkannt wird, um welches Wort es sich handelt. Für Kinder mit UK-Bedarf erfordert das Lernen der Betonung der Laute, Silben und Wörter im Arbeitsgedächtnis einen zusätzlichen Aufwand. Zudem springen die Augen beim Lesen ruckartig voran. Ein flüssiges Wahrnehmen einzelner Buchstaben ist besonders erschwert. Durch diese Augensprünge muss ein lesendes Kind in der Lage sein, mehrere Buchstaben auf einmal zu erfassen (Günthner, 2018, S.106). Sachse (2020) fasst vier Merkmale zusammen, die das Leseverständnis mit UK unterstützen können:

1. Kontexterwartungen (Erwartungshaltung gegenüber dem Text aufbauen)
2. Steuerungsfragen (nach spezifischen Dingen im Text fragen: Aufmerksamkeit bleibt auf Text)
3. Fokus auf die Betonung (mit der inneren Stimme mitsprechen: Kompensation des lauten Lesens)
4. Transfer-Texte (Interesse und wiederholende Sätze miteinbinden: Aufbau des Sichtwortschatz)

Phonologische Bewusstheit

Die akustische Analyse in Wörtern ist bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung häufig erschwert (vgl. Kap. 4.1.2.). Eine hilfreiche Unterstützung kann die Verwendung von **Lautgebärden** sein, indem der hörbare Laut sichtbar gemacht wird. Lautgebärden können also auch eine Hilfe bei der Phonem-Graphem-Korrespondenz sein. Die Synthese von Lauten kann so motorisch begleitet werden. Es wird empfohlen Lautgebärden nur für die ersten zehn bis zwölf Laute zu verwenden, da die Umsetzung für längere Wörter und Sätze zu aufwändig ist. Sobald erkannt ist, dass ein Wort aus verschiedenen Lauten besteht, können die Lautgebärden weggelassen werden. Es ist auch zu bedenken, dass beim Formen der Lautgebärde, die Hände bereits besetzt sind und dann keine Kapazität fürs Schreiben frei ist. Die Verwendung von Lautgebärden, in Zusammenhang mit anderen Mitteln der Unterstützen Kommunikation, muss diskutiert werden. Lernende müssen fähig sein, die verschiedenen Gebärden auseinanderzuhalten (Günthner, 2018, S.100) (Koch & Euker, 2019a).

m

Sobald erkannt ist, dass ein Wort aus verschiedenen Lauten besteht, können die Lautgebärden weggelassen werden. Es ist auch zu bedenken, dass beim Formen der Lautgebärde, die Hände bereits besetzt sind und dann keine Kapazität fürs Schreiben frei ist. Die Verwendung von Lautgebärden, in Zusammenhang mit anderen Mitteln der Unterstützen Kommunikation, muss diskutiert werden. Lernende müssen fähig sein, die verschiedenen Gebärden auseinanderzuhalten (Günthner, 2018, S.100) (Koch & Euker, 2019a).

Abb. 23: Lautgebärde für den Buchstaben «m» (Quelle: https://www.mildenberger-verlag.de/fileadmin/downloads/leseproben/1405-90_Uebersicht_Lautgeaedn_ABC_der_Tiere_1_Die_Silbenfibel.pdf)

4.4. Kompetenz Schreiben: Erweitertes Schreiben

«Die Schrift hilft Kindern zu verstehen, was ein Wort ist» (Dehn, 2018, S. 72). Dehn spielt hier auf die Wechselwirkungen zwischen dem Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören an. Die Forschung zum erweiterten Schreiben steckt, im Gegensatz zum erweiterten Lesen, noch in den Kinderschuhen, obwohl beides stark ineinander greift und sich gegenseitig beeinflusst. «Schrift gilt als ein System grafischer Zeichen, die zum Zwecke der Kommunikation erzeugt und verwendet werden. Durch Malen, Zeichnen, Ritzen, Gravieren, Einkerbungen oder Tippen entstehen auf unterschiedlichen Be-

schreibstoffen (Papier, Sand, Stein, Leder, Tontafeln, Monitor usw.) Zeichen, mit denen Informationen fixiert oder an andere weitergegeben werden können» (Günthner, 2018, S.137). Diese zwei Sätze beschreiben eindrücklich, wie weit der Schreibe-begriff im FgE gefasst wird und nimmt gleichzeitig auch einen historischen Bezug vor, da Schrift erstens nicht immer auf Papier geschrieben wurde und auch nicht immer eine Lautschrift war. Bilderschriften (z.B. Hieroglyphen) sind Ausdruck eines Kommunikationsmittels, deren Verwendung auch im FgE von Vorteil sein kann. Das Schreiben aus der Perspektive des FgE umfasst also auch das bildliche Darstellen, das Erzeugen von abstrakten grafischen Zeichen und das Anordnen bildlicher oder grafischer Komponenten, sodass Informationen daraus gewonnen werden können. Beim Schreiben kommt die grössere motorische Komponente hinzu, die beim Lesen und beim Steuern der Augenbewegung wesentlich kleiner ist. Durch erstes Greifen des Säuglings werden bereits feinmotorische Fähigkeiten ausgebildet. Die Feinmotorik koordiniert Hand, Fuss, Mund und Augen miteinander. Ein motorischer Meilenstein ist der Pinzettengriff (Daumen-Zeigefinger-Griff), der sich normalerweise ab 10 Monaten zu entwickeln beginnt. Mit etwa zweieinhalb Jahren verbessert sich die Hand-Finger-Koordination und das Kind kann die Finger einzeln bewegen. Mit ungefähr vier Jahren schafft es ein Kind ohne Beeinträchtigung einen Stift in Schreibposition zu halten und **grafomotorische Fähigkeiten** beginnen sich zu entwickeln (Zimmer, 2016). Grafomotorische Kompetenzen beinhalten die Fähigkeiten, die für das handschriftliche Schreiben nötig sind. Dies in Abgrenzung zum Zeichnen, bei dem primär die Feinmotorik gefragt ist. Damit sich grafomotorische Fähigkeiten herausbilden können, braucht es

- die Möglichkeit einen Stift halten zu können / auf dem *Trackpad* rumzufahren / Tasten drücken
- mit der Hand und dem Arm die Kraft zu dosieren
- Koordination von Augen und Hand
- visuelle Wahrnehmung
- Figur-Grund-Wahrnehmung (Fähigkeit das Blatt / das Tablet vom Tisch unterscheiden zu können)
- freie Beweglichkeit des Unterarms, einschliesslich der Hand (Günthner, 2018, S.141).

In der Entwicklung der Schrift werden verschiedene Stadien unterschieden, wobei Günthner eine Vierteilung vornimmt:

Tab. 11: Schreibentwicklung in Anlehnung an Günthner (2018, S.140-146)

Stadium	Schreibentwicklung	Ausdruck
1	Kritzeln Erstes Kritzestadium Zweites Kritzestadium	
2	Schemazeichnen	
3	Erste Buchstabenschrift	
4	Lautschrift	

Das **erste Kritzestadium** zeichnet sich durch ungeordnetes **Hin und Her** auf dem gesamten Blatt und durch Hieb, Schwing- und Kreiskritzeln aus. In diesem Stadium ist es ein Ausprobieren der Möglichkeiten eigene Spuren zu hinterlassen. Das Tun ist lustgesteuert und das Kind hat noch keine zeichnerischen Absichten, es beobachtet was geschieht. Diese Phase ist im Schriftspracherwerbsmodell nach Köb & Terfloth (2021) den Literacy-Erfahrungen und in den konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeiten im engeren Sinne, der ersten präoperativen Stufe zuzuordnen. Die präliteral-symbolischen Strategie beginnt nach Günthner (2018) mit dem zweiten Kritzestadium.

Präliteral – symbolisches Schreiben

Mit der Zeit kann ein Kind sein Kritzeln verbinden mit dem Wissen, dass dies seine Spuren sind. Dazu braucht es einen weiteren kognitiven Schritt, bei dem die Symbolik dazu kommt, der dann zum **zweiten Kritzestadium** führt. Diese Veränderung erkennt man durch **geordnetes Kritzeln**, einer waagrechten

Tendenz, einer gewissen Gradlinigkeit, regelmässigem Auf und Ab oder Zick-Zack-Linien. Das Kind beobachtet sein Handlungsergebnis und durch die Bestätigung und Wertschätzung des Gekritzelten seiner Bezugspersonen findet das Kind den Ansporn diese Tätigkeit zu wiederholen und zu üben. Das Kritzelstadium repräsentiert also eine Art Vor-Schrift, in der grafomotorische Fähigkeiten geübt werden und der Sinn für den zeichnerischen und symbolischen Ausdruck entdeckt wird, was auch die zweite präoperative Stufe, die die konkret-gegenständliche Aneignungsphase mit Sinn für Symbolik kennzeichnet.

Danach folgt das **Schemazeichnen**, wobei Linien, Punkte, Kreise, Halbkreise und Rechtecke vorkommen. Hier entwickelt sich das Verständnis für verschiedene Formen, die immer wieder abrufbar sind. Dies setzt genügend Speicherkapazität im Arbeitsgedächtnis voraus. Der kognitive Schritt wird ersichtlich im Deuten ikonischer Darstellungen und der Fähigkeit Dinge zu abstrahieren. Für diese Phase sprechen vor allem **Kopffüssler**, Häuser und andere Dinge, die Kinder aus ihrem direkten Umfeld kennen. Das **Zeichnen macht Spass**, weil das Resultat visuell sichtbar bleibt und es ist Anlass, um mit Bezugspersonen in Kontakt zu treten und sich **darüber auszutauschen**. Die Entwicklung des zweiten Kommunikationssystems nimmt seinen Lauf und wird durch **Anerkennung** und aktives **Mitzeichnen** positiv verstärkt. Wenn das Kind so tut als würde es Schreiben, ist das in schriftähnlichem Ausdruck erkennbar, da es verstanden hat, dass mit Schrift etwas ausgedrückt werden kann (dritte präoperative Stufe: konkret-vorstellend).

Logographemisch Schreiben

Der nächste Schritt führt zum logographemischen Schreiben, der **ersten Buchstabenschrift**. Das Kind kann erstmals zwischen dem Schreiben von Buchstaben und dem Zeichnen differenzieren und kopiert das Schreib-Verhalten von Erwachsenen. Zeichnungen werden differenzierter. Es sucht Buchstaben in der Umwelt, schreibt sie ab und hält auch vermehrt die **Schreibrichtung** ein. **Buchstaben** werden **aneinandergereiht**, aber noch nicht ganz in ihrer visuellen Gestalt erfasst. Häufig werden sie noch **verdreht** oder **gespiegelt**. Die Kinder möchten, dass ihnen vorgelesen wird, was sie geschrieben haben, da ihnen klar ist, dass es eine **Bedeutung** hat. Der kommunikative Austausch über die entstandene Schrift spielt eine grosse Rolle und fördert Antrieb, Motivation und Freude im Umgang mit Buchstaben. In den grafomotorischen Fertigkeiten wird das Zusammenspiel zwischen Auge und Hand weiter verbessert und es kann einen Stift mit dem Dreifingergriff steuern. In dieser Phase ist zudem das Schreiben des **eigenen Namens** typisch. Erste Buchstaben werden erkannt und können einer Bedeutung oder einem Laut zugewiesen werden.

Alphabetisch Schreiben

Durch die Herausbildung der Phonem-Graphem-Korrespondenz werden die Kinder fähig Gesprochenes auf das Papier zu bringen. Sie beginnen Wörter sich selber laut vorzusprechen und versuchen die wahrgenommenen Laute in Buchstaben umzusetzen. Wenn bedacht wird, dass die Deutsche Sprache ungefähr 40 Laute hat, aber nur 26 Buchstaben, wird verständlich, dass dies nicht immer ohne Fehler gelingen kann. Erste lautorientierte Schreibversuche sind dadurch an der sogenannten Skelettschrift erkennbar, die ein Buchstabengerüst aufweisen.

Es ist wichtig, die Kinder in ihrem Prozess zu unterstützen und nicht zu viel zu korrigieren. Es ist vor allem die Schreiblust zu fördern. Das alphabetische Schreiben setzt viel Speicherkapazität voraus, erfordert die dazugehörige komplexe grafomotorische Leistung. Die Buchstaben müssen visuell und auditiv erfasst werden (phonologische Bewusstheit) und die Phonem-Graphem-Korrespondenz muss gefestigt sein. Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Komponenten lässt den Rückschluss zu, dass Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im ersten Schuljahr kaum bis zum Erlernen des alphabetischen Schreibens gelangen. Es gibt jedoch eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Schreiben dennoch im Unterricht thematisiert werden kann.

4.4.1. Erweiterter Schreib-Unterricht: Techniken

Bezüglich Techniken finden sich für das erweiterte Schreiben verschiedene Ansätze und Ideensammlungen in der Literatur. Dehn prägt den Leitsatz: «Schreibe wie du sprichst!» (Dehn, 2018, S.72). Schrift entsteht nur über die Sprache, also kann das **Sprechen beim Schreiben** oder Abschreiben unterstützen, in dem der Fokus auf dem Tun bleibt. Die motorische artikulatorische Komponente sollte also zum Schreiben hinzukommen und gleichzeitig dabei helfen Gedankengänge zu verarbeiten. Über ein Bild oder ein Erlebnis zu sprechen, zeigt die denkerische Leistung und den Zugriff auf Vorwissen, welches ein Kind sich in dem jeweiligen Kontext bereits erarbeitet hat. Die **Erzählfertigkeit** ist somit äusserst wichtig, da sie im weiteren Sinne das Schreiben unterstützt: Ohne Sätze im Kopf kann auch keine Geschichte aufgeschrieben werden.

Schreiben kann für Schülerinnen und Schüler auch heissen, dass sie **Fotos, Bilder, Piktogramme oder Ganzwörter legen**, ähnlich den Pfeil-Sätzen im Leseunterricht. Dadurch können sie selbstgesteuert etwas mitteilen, Gedankengänge formulieren, ohne dass überfordernde grafomotorische oder bereits alphabetische Kenntnisse verlangt sind. Erlebnisse und Tätigkeiten können so anhand von Fotos «beschrieben» werden.

Abb. 24+25: «Nadine mag keine Katzen» und «Raphael liest gerne Micky Maus» (Günthner, 2018, S.149)

Zeichnungen oder Kritzeleien können von den zuständigen Heilpädagog:innen beschriftet und erklärt werden. Daraus entstehen wiederum, wichtige Gespräche und eine Art schriftlicher Wertschätzung des Gezeichneten. Folglich kann **Abschreiben von sinnstiftenden Inhalten** motivierend sein, da das Verschriftlichen aus eigener Hand erfolgt. Beim Abschreiben soll jedoch darauf geachtet werden, dass der Fokus auf die verschiedenen Formen der Buchstaben gerichtet wird, respektive auf die visuellen Merkmale (Dehn, 2018, S.89). Im Kontext von erweitertem Schreiben ist die **Rolle der Lehrperson** essentiell. Sie trägt Mitverantwortung für die Würdigung von Schreiberzeugnissen, die Kommunikation über Schrift und deren Bedeutung und die Herstellung eines persönlichen Bezuges zur Kulturtechnik. Es wird empfohlen immer **Gross- und Kleinbuchstaben** zu verwenden, da Geschriebenes dadurch visuell leichter zu erfassen ist, auch wenn die Kinder häufig mit den Grossbuchstaben zu schreiben beginnen. Die Entwicklung der persönlichen Handschrift wird mit Kleinbuchstaben erleichtert, da sie einfacher zu

verbinden sind. Der Zugang zur Schrift wird häufig über das Schreiben und Gestalten des **eigenen Namens** gefunden. Dabei soll aber auch das **freie Gestalten mit Schrift** nicht zu kurz kommen. Ein ausgewogenes Verhältnis beider Varianten bestärkt sich gegenseitig. Ausserdem soll auf das Schreiben auf Linien zu Beginn verzichtet werden. Diese schränken die Kinder in ihren Bewegungsabläufen ein. «Wichtig für das Schreibergebnis sind Körperhaltung, Schreibgerät und Lichtverhältnisse» (Dehn, 2018, S. 86). Egal ob rechts- und linkshändig, beides soll gleichermaßen angeleitet werden.

4.5. Kompetenz Sprache/Literatur im Fokus: «Emergent Literacy»

In der Diskussion um den frühen Schriftspracherwerb und der Unterstützten Kommunikation wurde der Begriff des «Emergent Literacy» vor allem durch Willke und Sachse (2020) geprägt. Es gibt bis heute keine deutsche Bezeichnung dafür. Er drückt einerseits das «sich entwickelnde» Lesen und Schreiben aus und steht andererseits für ein Schriftspracherwerbsmodell, das die Erfahrung von Sprache in den Vordergrund stellt (Willke & Sachse, 2020). Willke und Sachse sehen das Erfahrungen machen mit Schrift als Basis, um zu verstehen, wie Schrift funktioniert und wie sie aufgebaut ist.

Für den FgE hat «Emergent Literacy» in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da schriftsprachliche Kompetenzen in Lehrplänen Einzug gefunden haben und der gesellschaftliche Anspruch in Bezug auf Lese- und Schreibfertigkeiten gestiegen ist, respektive die Teilhabe an den Kulturtechniken als unerlässlich gilt. «Emergent Literacy» beansprucht für sich immer eine soziale Komponente, die wesentliche Kenntnisse des Lesens und Schreibens in ihren sozialen Kontext einbindet. In der Regelschule bedeutet das, an vielfältigen Klassen-Aktivitäten teilzunehmen, die mit Lesen und Schreiben zu tun haben. Darüber hinaus ist die kommunikative Komponente Teil davon, womit sprachliche Verstehens- und Ausdruckleistungen und die Nutzung der Kulturtechniken gemeint sind. Es geht bspw. darum Kindern mit eingeschränkter Lautsprache mittels unterstützter Kommunikation dabei zu helfen, sich zu verständigen (Wilke, 2016, S.29-37). Kinder, die auf Unterstützung in der Kommunikation angewiesen sind, haben häufig keine oder eine eingeschränkte Lautsprache. Damit sie Wortschatz und kommunikative Fähigkeiten ausbauen können, ist eine aktive Auseinandersetzung damit notwendig. In sozialen Situationen wird relevantes Vokabular zur Verfügung gestellt und aktiv in den Kontext eingebaut, so dass die Tätigkeit eine Bedeutung bekommt. Wenn das Piktogramm zur Anwendung kommt, hat das Kind schon eine erste Übersetzungsleistung getätigt und die Bedeutung des Wortes verstanden. Damit neu erworbenen Wörter auch aktiv genutzt werden können, bedarf es es vielfältiger Situationen, die ihm anbieten diese auch zu nutzen. Dazu braucht es wiederum die kommunikative Auseinandersetzung mit den Bezugspersonen sowie die Gelegenheit zu Wiederholungen. Vor dem Einkaufen kann beispielsweise besprochen werden, was gekocht wird und welche Zutaten dafür notwendig sind. Wenn dafür dann eine Einkaufsliste gemacht und vorgelesen wird, erfolgt der Schriftspracherwerb parallel zum (Laut-)Spracherwerb. Das heisst, «Emergent Literacy» berücksichtigt eine sogenannte Parallelität des Sprach- und Schriftspracherwerbs.

4.5.1. Das «Emergent Literacy»-Modell

In Abgrenzung zu erweiterten Schriftsprachmodellen, womit meistens das Erlernen von Wörtern und das Schreiben lernen von Buchstaben gemeint ist, geht es bei «Emergent Literacy» darum zu verstehen, wozu Schrift in unserer Gesellschaft gebraucht wird und welche Bedeutung dies für ein einzelnes Individuum hat. Willke und Sachse bemängeln in den Modellen des erweiterten Schriftspracherwerbs die fehlenden Komponenten über Wahrnehmungs-, Denk- und Konstruktionsvorgänge, die für das Lesen und Schreiben lernen offensichtlich relevant sind: «Wie lernen Kinder die Funktion von Schrift zu verstehen? Wie lernen sie, dass wir von links nach rechts lesen? Wie lernen sie Sätze und Texte zu verstehen und zu planen?» (Willke & Sachse, 2020, S. 332). Eine Familie postet beispielsweise eigene Reiseerfahrungen mit Texten und Bildern auf einem Blog. Dadurch entsteht ein Austausch mit Bekannten und Verwandten, Erlebnisse können verarbeitet, nacherzählt und über das sekundäre Kommunikationssystem ausgetauscht werden. So haben Kinder die Gelegenheit zu verstehen, dass mit Bildern und Schrift etwas mitgeteilt werden kann. Dadurch kann die Funktion von Schrift persönlich erfahren werden. Fragen, wie «Was steht da?» werden angeregt und die sozialen Erfahrungen mit Schrift regen das Kind an, ein eigenes Verständnis dafür aufzubauen. Im Sinne des Konstruktivismus lernt es durch andere, ahmt das Umfeld nach, probiert Schrift aus und erweitert dadurch die eigenen Erkenntnisse.

«Emergent Literacy» schliesst drei Kompetenzbereiche mit ein:

1. **«Literacywissen:** Funktion von Schrift, erstes Erkennen von Wörtern in vertrauten Kontexten, Selbstwahrnehmung als Lerner:in, Erfahrungen mit dem ABC, mit Buchstaben und Lauten, erste Buchstabier- und Schreibversuche, auch mit der Kommunikationshilfe
2. **Lautsprache / kommunikative Fähigkeiten:** Wortschatz, Erzählfertigkeiten, aktive Beteiligung an dialogischem Vorlesen, Weltwissen
3. **Metasprachliches Wissen:** phonologische und syntaktische Bewusstheit» (Willke & Sachse, 2020, S.332).

Diese drei Kompetenzbereiche berücksichtigen die Parallelität von Spracherwerb- und Schriftspracherwerb, was nicht nur unterstützt kommunizierenden Kindern zu Gute kommt. Auch für Kinder mit Spracherwerbsstörungen, -verzögerungen oder bei Mehrsprachigkeit kann diese Parallelität förderlich sein. Zudem sind eher individuelle Lernwege möglich und sie bieten auch einen anderen Zugang zum Lautieren und Synthetisieren. Bei unterstützt kommunizierenden Kindern, oder auch im FgE generell, ist zu beachten, dass den Kindern gegenüber das Vertrauen entgegengebracht wird, fähig zu sein zu Lesen und zu Schreiben. Kinder ohne Beeinträchtigung erfahren dies selbstverständlich. Alle sollen als kompetente Leser:innen und Schreiber:innen wahrgenommen werden und Wertschätzung für ihren schriftsprachlichen Ausdruck erfahren. Dazu eignet sich das Gespräch über entstandene Produkte und über Vorgelesenes, wo Raum für gemeinsame Momente der Aufmerksamkeit geschaffen werden kann. Das gemeinsame Buchlesen wirkt sich positiv auf sprachliche und schriftsprachliche Fähigkeiten sowie auf Vorläuferfertigkeiten des Lesens aus, was empirische Studien nachweisen konnten (Wilke, 2016). «Dem Vorlesen von Büchern und Geschichten, von Nachrichten und anderen Texten, die für [das Kind] von Interesse sind, kommt besondere Bedeutung zu. Besonders wenn das Vorlesen als Dialog gestaltet ist, bietet es reichhaltige Möglichkeiten der Literacy- und Kommunikationsförderung» (Willke & Sachse, 2020, S. 335). Im Dialog werden Denkprozesse angeregt. Mit dem Bilderbuch werden häufig erste Erfahrungen mit Schrift gesammelt. Dabei spielt die Wiederholung eine grosse Rolle. Zusammenhänge

aus Wörtern und Bildern, die wiederholt werden, tragen durch das Bilderbuch zum Verstehen von Handlungen bei und motivieren das Kind sich aktiv sprachlich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Bilderbücher sind auch Gegenstand des kulturellen literarischen Erbes, so können auch Gedichte oder Theaterstücke näher gebracht werden (Wilke, 2016). Geschichten sind für Kinder wichtig, weil sie ihnen sprachliche, bildliche und inhaltliche Leitlinien geben. Geschichten bieten Orientierung innerhalb von Reihenfolgen und Systemen. Sie bieten die Möglichkeit verschiedenen Figuren kennen zu lernen, sich mit ihnen zu identifizieren, sich Vorstellungen über deren Lebenswelt zu machen, sowie Gefühle wahrzunehmen und mitzuerleben. Märchenfiguren, Pippi Langstrumpf, Elsa und Anna, Spiderman oder andere Held:innenfiguren bieten dafür eine grosse Plattform. Geschichten sind auch eine starke Motivation sich schreibend, zeichnend, kritzeln auszudrücken (Dehn, 2018). «Figuren aus Literatur und Medien, soziale und mediale Kontexte für das Lesen und Schreiben sind 'Springpunkte' für die Förderung» (ebd. S. 115).

4.5.2. «Emergent Literacy»-Unterricht

«Emergent Literacy» ist als Forschungsperspektive im Vergleich zum erweiterten Schriftspracherwerb ein noch junges Feld.

Willke (2019) schreibt: «Tägliche Angebote von «Emergent Literacy» sollten

- Lesen im Dialog
- Interaktionen
- Auseinandersetzung mit dem ABC, der inneren Stimme und Wörtern, sowie
- Schreiben, bzw. Kritzelerfahrungen und den 'Stift' halten, beinhalten.»

Horneber (2017) bezieht sich auf ein didaktisches Modell (ursprünglich nach Cunningham), welches Erickson und Koppenhaver («The Four Blocks Way») auf den Unterricht mit unterstützter Kommunikation übertragen haben. Darin findet projektorientiertes Lesen- und Schreibenlernen nach einem Viersäulenmodell statt (ebd., S.62f.). Beide Autorinnen befinden ähnliche essentielle «didaktische Prinzipien» für den «Emergent Literacy»-Unterricht, wobei die **Orientierung am Lernstand** der Kinder, das **Lernen in verschiedenen Sozialformen** und das **selbsttätige Lernen** im Vordergrund stehen.

Abb. 26: «The Four Blocks Way» in Horneber (2017, S. 63)

«Guided reading» bedeutet **angeleitetes** oder nach Willke auch **gesteuertes Lesen**. Damit ist das dialogische Lesen und Vorlesen gemeint. Im dialogischen (Vor-)Lesen von (Bilder-)Büchern kann ein guter Kontext für das Lernen nach Modellen hergestellt werden (Kap. UK) und somit das Einführen und Vertiefen von Wortschatz. Durch das dialogische Lesen können Kinder mitlesen, mitsprechen, mithören, mittun, mitgebärden, mitdenken, etc. Für Kinder mit unterstützter Kommunikation ist das Konzept der Fokuswörter hier anzusiedeln. Interaktionen werden durch die Gespräche über (Vor)Gelesenes möglich.

«Working with Words» wird mit Wörterarbeit und Rechtschreibung übersetzt. Sie beinhaltet die Auseinandersetzung mit der Welt der Buchstaben. **Anlauttafeln**(-Tastaturen), die die Laut- und Buchstaben- oder Gebärden-Zuordnung visualisieren, können für das Lesen und Schreiben eine wichtige Hilfe sein. Horneber (2017) weist dem Stempeln von Buchstaben eine Brückenfunktion zu. Dadurch wird Lesen

durch Schreiben möglich, weil die schwierige grafomotorische Leistung des Buchstabenschreibens ersetzt wird (S.75). Die Arbeit mit Buchstaben und Wörtern beinhaltet auch den Einsatz von metasprachlichem Wissen. Wie bereits geschildert, ist das im Schriftspracherwerb zunächst die **phonologische Bewusstheit**. Im UK-Kontext bedeutet es das **Aktivieren der inneren Stimme** durch Reime und Lieder, die dann im Kopf zu Ende gesprochen oder Dinge im Raum, denkend im Kopf benannt werden. Dadurch können Melodie und Rhythmus der Sprache sowie auch Satzmuster verinnerlicht werden. Es gehört aber auch das Training der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne dazu.

«Writing» meint das **Schreiben eigener Texte**, wozu **Schreib- und Kritzelerfahrungen** gehören. Dazu zählt die Arbeit mit der ABC-Klapptafel, das Schreiben mit persönlich gefärbter Note, beispielsweise den eigenen Namen oder das Beschriften von Bildern und eigenen Fotos (Günthner, 2018). In der Gestaltung eines eigenen Projektes ist der Spielraum sehr gross und auf den Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. Das kann vom Auswählen der Fotos, über das Beschriften von Fotos und Bildern durch die Lehrperson oder das Kind, bis zum selbstständigen Malen, Kritzeln, Kleben, Tippen, etc. von Objekten, Buchstaben oder Wörtern, sowie das Suchen von passenden Bildern im Internet beinhalten. Wichtig dabei ist, immer alle Buchstaben, Wörter, Bilder und **alternative Stifte** zur Verfügung zu stellen, so dass alle «schreiben» können was sie wollen. Die **kindliche Aktivität** ist dabei entscheidend.

«Self Selected Reading», bzw. das Lesen selbstgewählter Materialien, hat den Anspruch den Kindern passende Texte und Formate anzubieten, die sie für sich Lesen und Anschauen können. Es geht darum selbst auszuwählen, was gelesen wird. Ob das eine Zeitung, ein Bilderbuch, Comics, You-Tube-Erklärfilme, Sachbücher, SMS, e-books, Fotobücher, etc. sind, entscheidet das Kind. Es muss beachtet werden, dass Themen und Darstellung der Lese-Formate durch die Wahl der Schriftgrösse, Länge der Wörter oder Sätze sowie eine gute Durchmischung von Bild und Text adäquat gestaltet ist (Dehn, 2018).

4.6. Diagnostik für den erweiterten Schriftspracherwerb und der «Emergent Literacy»

Um im Unterricht die richtigen Anpassungsleistungen für den Schriftspracherwerb zu gewährleisten braucht es in jedem Fall eine gute Diagnostik. Dabei geht es um die Erfassung der Aneignungsmöglichkeiten einerseits, andererseits der kommunikativen Fähig- und Fertigkeiten und Interessen, sowie der Entwicklungspotenziale. Nicht zu vergessen sind dabei Besonderheiten in der Lebensumwelt, wie der Schule (Bühler & Dietrich, 2020). Das ICF-CY-Modell bietet dafür auch einen guten Überblick aller beteiligten Komponenten. Um kommunikative, schriftsprachliche und «Emergent Literacy»-Lernvoraussetzungen zu überprüfen, sind im Anhang 2 geeignete Diagnose-Instrumente vorgestellt.

4.7. Konklusion: Der Schriftspracherwerb im FgE in Bezug zum Lehrplan 21

Elementarisierung

Kinder mit intellektuellen Einschränkungen haben in der Regel eingeschränkte kommunikative Möglichkeiten, die dann auch den Schriftspracherwerb verzögern oder erschweren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Elementarisierung im Fach Deutsch für den FgE im Setting Regelschule mit grossen Herausforderungen verbunden ist. Um festzustellen welche Mittel und Ergänzungen zum Unterricht bereit gestellt werden müssen ist eine sorgfältige Diagnostik, anhand der vorgestellten Instrumente unumgänglich. Dadurch sollte geklärt werden, welche **Kommunikationsmöglichkeiten** ein Kind hat, was

es braucht, um mit seiner Umwelt interagieren zu können und wo es in der Schriftsprachentwicklung steht. Das vorgestellte Schriftsprachentwicklungsmodell nach Köb und Terfloth bildet vier Kompetenzbereiche aus dem Lehrplan 21 für den FgE entwicklungslogisch ab. Das Hören und Sprechen ist in den meisten Schriftsprachmodellen nicht direkt ersichtlich, da es dem ersten Kommunikationssystem zugeordnet wird und Lesen und Schreiben darauf aufbauen. Dass diese beiden Kommunikationssysteme im FgE parallel verlaufen, haben die Ausführung zu UK und dem «Emergent Literacy»-Modell deutlich aufgezeigt. Die sechs Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 greifen ineinander: Wortschatzerweiterung und Begriffsbildung werden beispielsweise durch dialogisches Lesen oder Vorlesen gleichzeitig thematisiert und Erzählfertigkeiten sind eng mit dem Schreiben verwoben. Indem die **Förderung von Lautsprache und kommunikativen Fähigkeiten** (Elementarisierung: Reduktion des Lerninhalts und deren Komplexität) Teil des Modells sind, werden die unterstützte Kommunikation, sowie das Wissen um die Relevanz von prosodischen, linguistischen und pragmatischen Fähigkeiten miteingebunden. Kinder brauchen vielseitige Situationen um ihr **sprachliches Handeln** (Elementarisierung: Reduktion der Lernhandlung) zu erweitern, aber auch Lehrkräfte, die das nötige Fachwissen mitbringen, um sie z.B. anhand von Modeling kompetent begleiten zu können. Eine Elementarisierung im Fach Sprache funktioniert daher auf komplexer und vielfältiger Ebene.

Personalisierung und Kontextualisierung

Der Einbezug kindlicher Interessen und die Verknüpfung mit der Umwelt machen das «Emergent Literacy»-Modell für den FgE besonders interessant. Schriftsprachliche Umwelten, die Zugänge zu verschiedenen schriftlichen Formaten ebnet, bieten für das heterogene Feld des FgE, nicht nur altersentsprechende und spannende, sondern auch zeitgemässe aktuelle Möglichkeiten sich in der **Interaktion mit der Umwelt** mit den Kulturtechniken auseinanderzusetzen. Ob Bilderbücher, e-books oder Internet, sie alle sollten Teil des Unterrichts sein und Erfahrungen mit Sprache, Lesen und Schreiben ermöglichen. Dadurch entsteht **Literacywissen**. Aus der Perspektive des FgE könnte im Modell nach Köb und Terfloth «Emergent Literacy» nicht nur unterhalb der beiden Kompetenzbereiche Lesen und Schreiben abgebildet sein, sondern von unten nach oben wachsen, ähnlich der phonologischen Bewusstheit, so dass sie den begleitenden Charakter, bzw. die Parallelität besser aufzeigt. Für viele Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bleiben Literacy-Aktivitäten sehr lange oder ein ganzes Leben lang Teil ihres schriftsprachlichen Ausdrucks (Wilke, 2016). Das Wissen um die **Entwicklungsabläufe innerhalb des Lesens und Schreibens** sowie die Bedeutung von **metasprachlichem Wissen** wie **der phonologischen Bewusstheit**, helfen bei der Auswahl des richtigen Unterrichtsmaterials und ermöglichen so **selbsttätiges Lernen**. So kann individuell angepasstes Lesematerial, wie Fotos, Bilder, Piktogramme, Signalwörter oder Ganzwörter, innerhalb «Emergent Literacy» vorbereitet werden, wodurch den Aneignungsmöglichkeiten des Kindes entsprochen werden kann. Gleiches gilt für Schreibmaterialien, wie z.B. leere Blätter, alternative Stifte oder verschiedene Möglichkeiten Spuren zu hinterlassen. Mit dem «Emergent Literacy»-Modell kann folglich das Dreieck der Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung des Lehrplans für den FgE gut umgesetzt werden. Die **vier didaktischen Bausteine** nach Horneber sollen deshalb die kriteriale Basis für die zweite Hauptkategorie und der damit verbundenen Lehrmittel-Analyse des «Deutsch Eins» bilden.

Hauptkategorie 2: «Emergent Literacy»

Soziale Austauschmöglichkeiten (Wortschatz, Sprachhandeln, UK-Hilfsmittel), Lesen von selbstgewählten Materialien, angeleitetes und gesteuertes Lesen (erweiterte Lesestufen), Arbeit mit Buchstaben und Wörtern (phonologische Bewusstheit und Phonem-Graphem-Korrespondenz), Schreiben eigener Texte (erweiterte Schreibstufen),

5. «Deutsch Eins»: Formale Analyse

Im Sommer 2022 werden Kindergärten und Primarschulen im Kanton Zürich erstmals mit dem Lehrmittel «Deutsch Eins»¹ (LMVZ, 2022) arbeiten können. Es ist zyklenübergreifend aufgebaut, vom Kindergarten bis zur dritten Oberstufe. Die zyklenübergreifende Systematik betrifft die sich wiederholenden Kompetenzschwerpunkte in den einzelnen Kapiteln, den Erwerb von Methoden, den themenspezifischen Wortschatz und die Möglichkeiten zur Differenzierung, sowie formative und summative Beurteilungsanlässe. Für die Lehrperson besteht innerhalb eines Kapitels des «Deutsch Eins» die Möglichkeit zwischen zwei Modulen, «Spatz Kiko» oder «Maus Molli» zu wählen. Diese Module beinhalten unterschiedliche Themen, sie fokussieren jedoch dieselben Kompetenzbereiche des Lehrplan 21.

Tab. 12: Kapitel, Wahlmodule und Kompetenzen des «Deutsch Eins» (Lehrmittelverlag, 2022, Einleitung, S. 4)

Kapitel	Wahlmodul: Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko»	Wahlmodul: Deutschheft «Starten mit Maus Molli»	Kompetenzbereiche Lehrplan 21, Deutsch
1 Gemeinschaft	Ich und meine Klasse	Ich und du	- D.1 Hören - D.4 Schreiben
2 Sprache	Sprachenreise	Sprachzaubereien	- D.2 Lesen - D.5 Sprache(n) im Fokus

	Wahlmodul: Deutschheft «Unterwegs mit Spatz Kiko»	Wahlmodul: Deutschheft «Unterwegs mit Maus Molli»	Kompetenzbereiche Lehrplan 21, Deutsch
3 Arbeitswelt	In der Bäckerei	Grosser Markt und bunte Kleider	- D.3 Sprechen - D.4 Schreiben
4 Literatur	Im Gedichte-Garten	Lauter Geschichten	- D.2 Lesen - D.6 Literatur im Fokus - (D.4 Schreiben)
5 Kunst und Spiel	Alles Theater	Spiel mit!	- D.2 Lesen - D.3 Sprechen - (D.1 Hören)

Ein Kapitel ist jeweils auf sechs Wochen ausgelegt, welche in drei Zweiwochenblöcke aufgeteilt sind.

Sechs Wochenlektionen können unterteilt werden in:

- drei Lektionen für den **Schriftsprachaufbau** und das **Thema**
- eine Lektion für die **Wahlzeit** und
- zwei Lektionen für das **Vertiefen und Üben**

Die **Wahlzeit** beschreibt die Wochenlektion, in der die Kinder eigenständig Aufgaben auswählen und damit in das Kapitelthema eintauchen. Mit Spiel- und Lernangeboten können sie Neues entdecken und

¹ Das Lehrmittel «Deutsch Eins» befand sich während der Analyse für diese Arbeit in den letzten Phasen der Überarbeitung und wurde dadurch vor dem offiziellen Erscheinungstermin analysiert. Aufgrund dessen war die Einwilligung und Bereitstellung der Lehrmittel-Materialien durch den Zürcher Lehrmittelverlag notwendig. Ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung des Lehrmittelverlages des Kantons Zürich.

eigene Ideen zum Thema entwickeln. Dabei steht das selbstgesteuerte Lernen im Fokus, wonach zum Abschluss eines Themas Vorgehensweisen und Produkte vorgestellt werden und ein wertschätzender Umgang damit geübt werden soll. Die Wahlzeit beinhaltet auch das **Lesen und Hören** anhand einer Lesecke, in der Bilder- und Sachbücher, Hörbücher und Apps zu den Themen zur Verfügung stehen. Eine **Übungskartei** und eine **digitale Lernplattform** bieten ein Angebot für das Vertiefen und Üben. Bezüglich der **Differenzierung** werden drei verschiedene Niveaus unterschieden: Niveau 1 für sprach- und leistungsstarke Kinder; Niveau 2 für die zum Durchschnitt zählenden Kinder; Niveau 3 für leistungsschwächere Kinder. Die Differenzierung wird in der Wortschatzauswahl, auf der digitalen Lernplattform, in den Aufgabenstellungen und in der Übungskartei berücksichtigt. Zudem werden ausdrückliche Hinweise zum Vorgehen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bereitgestellt. Kompetenzorientierte Einschätzungsfragen fördern im Lehrmittel das gezielte Beobachten und formative **Beurteilen** und sollen Grundlage der weiteren Planung und der individuellen Förderung darstellen.

5.1. Lesen und Schreiben mit dem silbenanalytischen Ansatz

Zentrale Komponente in «Deutsch Eins» ist die Silbe. Bereits in «Deutsch Kindergarten» setzen sich die Kinder intensiv mit der Silbenstruktur der Wörter auseinander. «Die zentrale Aufgabe beim Lesen- und Schreibenlernen liegt darin, die Zusammenhänge zwischen gesprochener und geschriebener Sprache zu verstehen, Buchstaben Lauten zuzuordnen und umgekehrt» (ebd., S.14), heisst es in der Einführung zum Lehrmittel. Die Begründung dieses silbenanalytischen Ansatzes liegt erstens im Rhythmus der gesprochenen Sprache, worin die Wahrnehmung der Silbe (der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne) vor der Wahrnehmung von einzelnen Lauten im Wort möglich wird (der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne). Zweitens unterstützen Silben das verstehende Lesen, da sie die kleinste sinnstiftende sprachliche Einheit darstellen. Drittens wird die Struktur der Silbe zum Verschriften und Aussprechen genützt. Dabei bezieht sie das Lehrmittel auf das typische Betonungsmuster der deutschen Sprache, den **Trochäus**. Das ist ein zweisilbiges Wort, wobei die erste Silbe betont und die zweite Silbe unbetont gesprochen wird (z.B. Ho-se, Ja-cke). Im angeleiteten Schriftsprachaufbau werden nur trochäische Wörter verwendet. In der Aussprache verwaschen sich die Silbengrenzen teilweise. In der geschriebenen Form ist sie jedoch klar geregelt (ebd., S. 14+15). «Dabei entspricht die Silbensegmentation weitgehend der Worttrennung mit Ausnahme von Silben, die nur aus einem Vokal bestehen» (ebd., S. 14). Diese Erkenntnis wird auch in der Rechtschreibung als unterstützend bezeichnet. Es werden vier Silbentypen unterschieden:

«Silbentyp 1: **Na** se, **E** sel, **Flie** ge

Der Vokal in der Erstsilbe wird lang/gespannt gesprochen.

Silbentyp 2: **Lam** pe

Der Endrand der ersten Silbe ist besetzt. Der Vokal wird kurz/ungespannt gesprochen.

Silbentyp 3: **Bril** le

Das Silbengelenk wird durch einen Doppelkonsonanten gebildet, der Konsonant gehört zu beiden Silben. Der Vokal wird ebenfalls kurz/ungespannt gesprochen.

Silbentyp 4: **se** hen

h steht am Anfangsrand der zweiten Silbe» (ebd., S. 16).

Im ersten Kapitel wird der erste Silbentyp mit Wörtern ohne oder einfachem Anfangsrand behandelt (z.B. Q-fen, Rose). Das zweite Kapitel nimmt den Silbentyp 2 auf, wobei auch Konsonantenhäufungen am Anfang des Wortes thematisiert werden. Das Schreiben des «ie» für ein langes «i» kommt ebenfalls hinzu. Mithilfe des Wortstreifens üben die Kinder trochäische Wörter richtig zu verschriftlichen. Einer der Schwerpunkte beim Schreiben betont das Einfügen von mehreren Buchstaben in ein Kästchen. Die Orientierung liegt hierbei auf den Vokalen, die in jeder Silbe vorkommen müssen. Die erste Silbe ist rot, die unbetonten Silben sind blau markiert.

Abb. 27: Wortstreifen mit trochäischer Silbenstruktur und leerem Silbenendrand (Lehrmittelverlag, 2022, Einleitung S. 16)

Im dritten Kapitel folgt der Silbentyp drei. Hier wird das Augenmerk auf die Silbengelenke gerichtet, indem der Konsonant zu beiden Silbenteilen gehört. Das wird im trochäischen Wortstreifen visualisiert (z.B. Sup-pe). «Das unterstützt das Erkennen der Doppelkonsonanten. Der Konsonant sollte aber keinesfalls zweimal artikuliert werden.» (ebd., S. 16). Im Wortstreifen können lang und kurz gesprochene Vokale sichtbar gemacht werden. Wenn der Vokal lang artikuliert wird, bleibt das Kästchen für den Endrand der erst Silbe leer, wie im Beispiel «Flie-ge». Bei kurz gesprochenen Vokalen ist der Endrand besetzt:

Abb. 28: Wortstreifen mit trochäischer Silbenstruktur und besetztem Silbenendrand (Lehrmittelverlag, 2022, Einleitung S. 16)

Der letzte Silbentyp 4 erhält keine spezielle Eigenheit, da nur Wörter mit Dehnungs-«h» verwendet werden, die im Schweizerdeutsch mitartikuliert werden (z.B. ge-hen).

Neben dem Wortstreifen unterstützt die **Schreibtablette** (vgl. Anhang 6) das Schreiben trochäischer Wörter. Jeder Buchstabe oder jede Buchstabengruppe wird einem Begriff zugeordnet (Bild), um die entsprechende Phonem-Graphem-Korrespondenz zu unterstützen. Die beiden Bögen veranschaulichen das trochäische Betonungsmuster. Der erste grosse Bogen in der obigen Abbildung symbolisiert die erste betonte Silbe mit Lauten für den Anfangsrand und darüber die farbig markierten Vokale. Der zweite Bogen ist kleiner. Er stellt den unbetonten Vokal «e» und die entsprechenden Laute für den Endrand der zweiten Silbe dar. Für Wörter ohne trochäisches Lautmuster müssen die Laute nur im ersten grossen Bogen verwendet werden, sie werden auch nicht mit dem Wortstreifen geschrieben.

Abb. 29: Auszug der Schreibtablette (Lehrmittelverlag, 2022)

Folgendes Vorgehen ist zur Verschriftlichung von trochäischem Wortmaterial im Lehrmittel anhand des Wortes «Rose» vorgesehen:

1. «Zunächst wird das Wort in Silben zerlegt. Die Kinder sprechen das Wort silbisch vor und schwingen dazu die Silben mit den Armen.
2. Danach wird das Lautinventar der einzelnen Silben entschlüsselt. Zunächst wird die erste Silbe, 'Ro', verschriftet. Dazu suchen die Kinder unten links im grossen Bogen der Schreibtablette **R** und gehen mit dem Finger zu **o**.
3. Für die zweite Silbe wechseln sie zum rechten Bogen, suchen dort **s** und gehen mit dem Finger zu **e**. So entsteht das Wort 'Rose'.» (ebd., S. 18).

Zusätzlich begleitet die Kinder das dreidimensionale **Wörtermodell**, das eine Veranschaulichung und Handhabung mit trochäischen Wörtern erlaubt. Die Buchstaben können einzeln eingehängt werden.

Abb. 30: Mögliche Umsetzung des Wörtermodells aus der Zeitschrift des Zürcher Lehrmittelverlages «Einblick», Nr. 28 (S. 16)

Durch die Schreibtablette, den Wortstreifen und das Wörtermodell lernen die Kinder angeleitet Schreiben und das Mitsprechen der Laute und Silben wird dabei gefördert. Jeder wichtige neue Schritt, wie die Einführung neuer Silbentypen, werden zusätzlich in Erklärvideos veranschaulicht.

5.2. Weitere Ansätze im Lehrmittel

Weitere Ansätze, die «Deutsch Eins» prägen, sind der Wortschatzaufbau, die Anwendung sich wiederholender Methoden, das Hören und Mitlesen und das literarische Unterrichtsgespräch.

Wortschatzaufbau: In allen Kapiteln wird das Ziel verfolgt, einen thematischen Wortschatz aufzubauen und durch wiederholte sprachliche Anlässe in den Schriftsprachaufbau zu integrieren. Es geht darum erst Wörter zu verstehen, dann zu vertiefen und reproduzieren, zu verwenden und am Ende zu reflektieren. Hierzu steht zu jedem Kapitel eine Wortschatzwolke mit dem thematischen Wortschatz und eine Bild-Wortkartei zur Verfügung.

Die zwölf Methoden: Mit diesen Methoden werden zwölf verschiedene Vorgehensweisen beschrieben, die das Entwickeln von Sprachhandlungen und den gezielten Erwerb von Strategien in der Kommunikation unterstützen sollen. Dazu gehören beispielsweise «Sich auf das Zuhören vorbereiten», «Das Gehörte sichern» oder «Sich in der Bibliothek orientieren». Sie werden im Laufe des Jahres eingeführt und wiederholt eingesetzt (vgl. Anhang 7).

Hören und Mitlesen: Durch die Unterstützung von Audios können die Kinder Texte hören und gleichzeitig mit den Augen mitlesen. Durch das wiederholte Hören soll einerseits der Sinngehalt eines Textes besser verstanden, ein schnelleres Rekodieren von Buchstaben ermöglicht und das anschliessende Sprechen über den gehörten Text erleichtert werden.

Das literarische Unterrichtsgespräch wird im vierten Kapitel eingeführt und beinhaltet das Lesen und Verstehen literarischer Text nach dem Heidelberger Modell. Dabei soll eine Gesprächskultur entwickelt werden, in der die Lehrperson als Moderator:in fungiert und Kinder sich wertfrei über Literatur Gedanken machen und äussern lernen können (Steinbrenner & Wiprächtiger-Geppert, 2010).

5.3. Fehlendes Material

Infolge der bevorstehenden Publikation konnte der Lehrmittelverlag nicht alle Materialien für diese Arbeit zur Verfügung stellen. Der Anhang 3 gibt einen Überblick des Lehrmittel-Umfanges und schreibt alles **rot**, was zum Zeitpunkt der Analyse **nicht**, oder zusätzlich vorhanden war. Auch in der Datenerhebung (vgl. Anhang 8) werden die fehlenden Materialien in der ersten Hauptkategorie «Material» rot dargestellt.

6. «Deutsch Eins»: Inhaltsanalyse

Die beiden Theoriestränge «Lernen im FgE» und «erweiterter Schriftspracherwerb mit «Emergent Literacy» bilden die beiden Hauptkategorien für die Inhaltsanalyse. Erstere untersucht formal und inhaltlich Relevantes für den FgE. Das Lernen im sozialen Kontext, Unterstützungsleistungen in der Kommunikation und die Aneignungsmöglichkeiten mit ihren Repräsentationsformen haben sich aus beiden Theorieteilern als wichtiges Kriterium erwiesen. Diese Kriterien wurden in der zweiten Hauptkategorie spezifisch auf das Fach Deutsch angewandt. Die zweite «Emergent-Literacy»-Hauptkategorie versucht als Modell alle wichtigen Komponenten des primären und sekundären Kommunikationssystems unter sich zu vereinen und fokussiert zur Dokumentenanalyse taugliche Kategorien.

6.1. Das Kategoriensystem (Haupt- und Unterkategorien)

Die Subkategorien wurden dementsprechend deduktiv aus den theoretischen Grundlagen abgeleitet. Die Ankerbeispiele dafür stammen aus dem «Deutsch Eins» und wurden während der Analyse herausgefiltert. Das Kategoriensystem mit den Ankerbeispielen ist dem Anhang 4 zu entnehmen.

Tab. 13: Die Haupt- und Unterkategorien (eigene Darstellung)

Hauptkategorien	1. Lernen im FgE	2. «Emergent Literacy»
Unterkategorien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material 2. Differenzierung 3. Strukturierung 4. Arbeitsgedächtnis 5. Handlungsorientierung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunikation 2. Vorlesen und Lesen von selbstgewählten Materialien 3. Angeleitetes, gesteuertes Lesen 4. Arbeit mit ABC und Wörtern 5. Schreiben eigener Texte

Das zur Verfügung stehende **Lehrmittel-Material** ist für die Analyse ausschlaggebend und wird in dieser Unterkategorie aufgelistet.

Die **Differenzierung** im Lehrmittel selbst soll überprüft werden, um Anknüpfungspunkte mit der damit verbundenen Elementarisierung zu lokalisieren. Das bezieht sich auf Reduktionen bezüglich Menge des Lernstoffes, der Lerninhalte, aber auch Vorschläge für individuelle Vorgehensweisen (vgl. Kap. 3.7.1). Je differenzierter das Lehrmittel aufgestellt ist, desto leichter und selbstverständlicher kann es noch weiter ausgebaut werden oder Inhalte direkt für den FgE übernommen werden.

Die **Strukturierung** kann im Lehrmittel bezüglich formalem Auftreten des Schüler:innenmaterials untersucht werden, aber auch im Handbuch für die Lehrperson, mit dem die Rhythmisierung der einzelnen Lektionen geplant wird. Im FgE sind zügige, ableitbare Arbeitsschritte wichtig. Dazu kommt eine gute

Mischung der Lernsettings, beziehungsweise der Sozialformen, in denen etwas gelernt wird. Zudem sollen Ziele und intuitive Lösungswege erkennbar sein.

Das **Arbeitsgedächtnis** kann im Lehrmittel durch geeignete Hilfsmittel oder Visualisierungen unterstützt oder entlastet werden. Zudem sind immer ähnliche oder einfach gestellte Aufgaben hilfreich, sowie auch Wiederholungen und wiederholtes Üben vereinfachen das Lernen mit intellektueller Einschränkung.

In der **Handlungsorientierung** kommt eine der wichtigsten Komponenten zur Befähigung zum Zug. Lernende sollen in der Tätigkeit Erfahrungen mit dem Lerngegenstand sammeln, um Handlungskompetenzen erwerben zu können. Dies ist nur unter Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten ausführbar und wird in dieser Unterkategorie durch die Repräsentationsform des enaktiv-handelnden fokussiert. In Bezug auf das Lesematerial werden die ikonischen und symbolischen Zugänge in der zweiten Hauptkategorie analysiert.

Die **Kommunikation** fragt nach den sozialen Austauschmöglichkeiten und nach entsprechenden Unterstützungsleistungen, auf die ihm Handbuch bereits hingewiesen wird oder die im Schülermaterial vorhanden sind. Das schliesst auch Hilfsmittel wie Fotos, Bilder oder Piktogramme mit ein. Damit überhaupt kommuniziert werden kann, braucht es die Wörter und einen bestimmten Wortschatz, auf das Kind Zugriff hat. Alle Überlegungen dieser Unterkategorie erwiesen sich als wichtige Kriterien beider Theorie-teile.

Das **Vorlesen und Lesen von selbstgewählten Materialien** umfasst erstens das Vorhandensein von vielseitigem schriftlichem Material und zweitens die Möglichkeit in Geschichten einzutauchen und Figuren in ihrer Wirklichkeit zu erleben.

Das **angeleitete und gesteuerte Lesen** berücksichtigt die verschiedenen Lesestufen des erweiterten Lesens und beinhaltet auch Gespräche über Gelesenes. Das Lesematerial wird nach möglichen Anpassungsmöglichkeiten untersucht und fragt nach ikonischen und symbolischen Abbildungen, die gelesen werden können, worin das erweiterte Lesematerial repräsentiert wird.

Die Auseinandersetzung mit dem **ABC und Wörter** betrifft das Experimentieren mit Liedern, Versen, Reimen, Wörtern und Buchstaben, wodurch auch die innere Stimme aktiviert werden soll. Zudem soll das explizite Üben der Phonem-Graphem-Korrespondenz zusammen mit der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne trainiert werden können.

Zu guter Letzt soll das **freie Schreiben** im Lehrmittel untersucht werden im Hinblick darauf, ob erweiterte Schreibmöglichkeiten vorhanden sind, sowie deren Repräsentationsformen, ausgedrückt durch alternative Stifte und Untergründe.

6.2. Vorgehen bei der Inhaltsanalyse

Das ganze Lehrmittel-Material ist sehr umfangreich und wurde ausschliesslich digital gesichtet (vgl. Anhang 5 + 8). In einem ersten Schritt wurde die Einleitung gelesen und damit einen Überblick verschafft. Im zweiten Schritt wurden die ersten fünf Unter-Themen des ersten Kapitels «Gemeinschaft» systematisch gesichtet und eruiert, wie die einzelnen Kapitel strukturiert sind. Die Wahl fiel aus inhaltlichen Gründen auf das erste Kapitel, da hier das Wörtermodell, der Wortstreifen und die Schreibtabelle ausführlich erklärt und eingeführt werden. Diese Werkzeuge sind für das weitere Vorgehen im Lehrmittel essentiell. Diese beiden Schritte liessen Rückschlüsse auf den ganzen Aufbau des Lehrmittels zu. Das Handbuch ist für das ganze Lehrmittel gleichbleibend aufgebaut, Schreibheft und Deutschheft sind

immer ähnlich strukturiert. Das Deutschheft besteht zuerst jeweils aus einer illustrierten Doppelseite, die ins Thema einführt. Darauf folgt eine Doppelseite, die sich inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzt, woran Übungen zum Schriftsprachaufbau anschliessen. Auch das Schreibheft hat eine sich wiederholende Struktur. Das Lehrmittel wird durchgehend ergänzt durch die verschiedenen Materialien (vgl. Anhang 3), die in allen Kapiteln wiederkehren und vertieft werden können. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Analyse der einzelnen Kapitel punktuell durchzuführen, resp. aus allen Kapiteln ein bis zwei Unterkapitel auszuwählen, so dass alle verschiedenen Themenbereiche sichtbar und alle Kompetenzbereiche des Lehrplan 21 abgebildet werden. Da im Lehrmittel zwischen den beiden Lehrgängen Maus «Molli» und Spatz «Kiko» gewählt werden kann, wurden diese abwechselnd untersucht, so dass Aussagen zu beiden Modulen möglich werden. Zusätzlich wurde das vorhandene Material aller Auftaktseiten und Wahlzeiten kategorisiert, die auf den ersten Blick die wertvollsten Inhalte und Zugänge für den FgE aufweisen und die Kinder während des ganzen Kapitels wöchentlich begleiten. In einem dritten Schritt wurden solche punktuellen Auffälligkeiten systematisch für alle anderen Kapitel analysiert. Dadurch beschränkte sich die Analyse, mit Ausnahme des ersten Kapitels, auf die Auftaktseiten und Wahlzeiten, sowie eins bis zwei weitere Unterkapitel aus allen vier weiteren Kapiteln. Bei der Kategorisierung wurden im ersten Kategoriensystem einerseits Aufzählungen aus dem Handbuch direkt übernommen, andererseits die aufgefallenen Passagen paraphrasiert. Im zweiten Kategoriensystem sind die Textstellen wörtlich aus dem Handbuch zitiert.

6.3. Anpassungen des Kategoriensystems

Die Kategorien **Material** und **Differenzierung** ergaben sich durch eine erste Sichtung des ganzen Analyse-Materials. Die Differenzierung ist selbst Teil des «Deutsch Eins»-Konzepts und wurde mit den passenden Begriffen aus den Theorieteilern gefüllt. In der ersten Phase des Kategorisierens ergaben sich bei der Zuteilung immer wieder eine Art Doppelungen. Beim Spiel- und Lernangebot «Die Welt der Buchstaben» beispielsweise, können die Kinder anhand verschiedener Zeitschriften und Zeitungen Text, Bild und Wortmaterial sortieren und nach selbst festgelegten Kriterien zuordnen. Daraus sollen Plakate und Wörtersammlungen auf Papptellern oder Kartonschachteln entstehen. Das heisst, sie können anhand von verschiedenen Lesematerialien lesen, auf verschiedenen Untergründen gestalten und gleichzeitig mit Buchstaben und Wörtern experimentieren. Zudem kommt die Handlungsorientierung hinzu, die hier auch gegeben ist. In diesem Beispiel tangiert eine Aufgabe vier verschiedene Kriterien. Diese Überschneidungen sind einerseits sinnvoll, da aus «Emergent Literacy»-Perspektive vielfältig mit Buchstaben- und Wortmaterial umgegangen werden soll. Auf der anderen Seite weist dieses Beispiel auf teilweise etwas unspezifische Kategorien hin. Das führte zur Anpassung in der Unterkategorie **ABC und Wörter**, wonach die **Phonem-Graphem-Korrespondenz** und die **phonologische Bewusstheit in engerem Sinne** neu als zweite Unterkategorie definiert wurde. Dadurch konnte die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne auf das Experimentieren mit ABC und Wörtern klar abgetrennt werden. Eine weitere Anpassung ergab sich in der Unterkategorie **angeleitetes und gesteuertes Lesen**, wo die Teildefinition «Gespräche über Gelesenes» nicht eindeutig zuzuordnen war und mit der Unterkategorie **Kommunikation** kollidierte. Das angeleitete und gesteuerte Lesen wurde folglich in seiner Definition verändert und setzt den Schwerpunkt im erweiterten Lesen, dessen Repräsentationsformen und der

Fähigkeit des Lehrmittels, den Lesestoff anzupassen. Dadurch entstand das definitive Kategoriensystem, mit welchem das Lehrmittel untersucht wurde.

7. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden alle Unterkategorien der beiden Hauptkategorien zusammenfassend dargestellt und relevante Ergebnisse diskutiert. In beiden Hauptkategorien wurden insgesamt 14 Unterkapitel des «Deutsch Eins» erfasst. Sie beinhalten alle Auftaktseiten und Wahlzeiten zu jeweils einem Wahlmodul «Spatz Kiko» oder «Maus Mollli» aus allen fünf Kapiteln des Lehrmittels sowie neun Unterkapitel zu den verschiedenen Themen und des Schriftsprachaufbaus. Eine Auflistung der analysierten Wahlmodule und Kapitelthemen sind dem Anhang 5 zu entnehmen, inklusive der Nummerierung der Kategorien.

7.1. Hauptkategorie 1: Lernen im FgE

7.1.1. Material

Definition: Das ganze Material wird vorgestellt und aufgelistet.

Zusammenfassung: Die folgenden Materialien wurden in der Analyse berücksichtigt: das Handbuch, die Schreibtablette, alle vier Deutschhefte, das Schreibheft, die Übungskartei 2 (Phonologische Bewusstheit, Lesetraining, Leseverstehen)², der Erklärfilm 2 + 5, ein Auszug aus der Toolbox (alle 12 Methodenplakate, eine Übersicht des Themenwortschatzes, die Artikelsymbole, Betonungskarten, alle Kriterienraster für die Beurteilung der Kompetenzen aus dem Lehrplan 21) und Beispiele der Wortkarten aus «Deutsch Kindergarten» (Erzählkarten, Feedbackkarten, 8 Beispiele der Bild-Wort-Karten).

Das Analyse-Material des Handbuchs beinhaltet umfassende Angaben zum didaktischen und silbenanalytisch methodischen Vorgehen im Unterricht. Die Erklärungen aus dem Handbuch bieten eine detaillierte Anleitung möglicher Vorgehensweisen in den Deutschheften, dem Schreibheft, der Wahlzeit und eine Aufzählung der Übungen für das Vertiefen und Üben. Die Einführungen der zwölf Methoden, der Umgang mit der Schreibtablette, dem Wortstreifen oder dem Wörtermodell, sowie das Vorstellen der Verfahren «Das literarische Unterrichtsgespräch» und «Hören und Mitlesen» sind auch im Handbuch in den jeweiligen Kapiteln zu finden, in denen die Kinder damit zu arbeiten beginnen. Somit sind durch die Lehrmittel-Analyse Aussagen zum schriftsprachlichen Umgang mit den verschiedenen Themen möglich (z.B. «Im Schulzimmer», «Fantasie-Wörter» oder «Was findest du in der Zeitung?») sowie über das Vorgehen während der Wahlzeit. In der Auseinandersetzung mit dem silbenanalytischen Schriftspracherwerb sind Aussagen nur teilweise zulässig. Zur Vollständigkeit fehlen die beiden wichtigen Elemente des Lehrmittels: die digitale Lernplattform für die Schülerinnen und Schüler und die Übungskartei. Dies betrifft vor allem grundlegendes Material, welches für das Vertiefen und Üben während zweier Lektionen pro Woche vorgesehen ist. Das Vertiefen und Üben an sich hat im FgE eine hohe Relevanz, die sich auch in der Unterkategorie «Arbeitsgedächtnis» widerspiegelt. Inwiefern die digitalen Vertiefungsübungen zum Schriftsprachaufbau eine Relevanz für das inklusiven Setting aufzeigen, bleibt zu prüfen. Anders verhält es sich mit der Übungskartei, in der vor allem die Aufgaben zur phonologischen

² In Klammern ist jeweils ein Beispiel aus dem Kategoriensystem angegeben, wodurch die abgeleiteten Aussagen überprüft werden können.

Bewusstheit, Hören und Sprechen, Wortschatz und Grafomotorik für den FgE interessant sein könnten, wie die abgeleiteten Kriterien der zweiten Hauptkategorie aus dem Theorieteil aufzeigen.

7.1.2. Differenzierung

Definition: Es gibt Hinweise zur inneren Differenzierung im Lehrmittel selbst; im Handbuch oder im Schülerinnen- und Schülernmaterial. Es gibt Möglichkeiten der Individualisierung und frei wählbare Elemente (Autonomie, persönliche Zugänge).

Zusammenfassung: Im Handbuch sind in den Aufgabenstellungen häufig Hinweise zum Vorgehen mit DaZ, zur Leistungsdifferenzierung anhand der drei Niveaus und zur Beurteilung der Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 zu finden. Es existiert ein Kriterienraster für alle sechs Kompetenzbereiche, wonach die Lehrperson, durch Beobachtungshinweise eine Einschätzung bezüglich Lernstand vornehmen kann. Meist ist die letzte Aufgabe eines Unterkapitels im Deutschheft eine Sternchenaufgabe auf dem Niveau 1. Spezielle Förderhinweise gibt es zur Silbensegmentierung (1.1.3), zu Laute erkennen (1.1.5), zum Silben lesen (1.2.3), zur Unterscheidung von offenen und geschlossenen Silben (1.3.3), zum Diphthong ei (1.4.3), zu Wörtern mit ng und pf (1.5.6). In sechs Fällen ist ein erweitertes Ziel für leistungstärkere Kinder definiert. Teilweise werden vereinfachte Hörtexte angeboten. Das wöchentliche Zeitgefäss für die «Wahlzeit» und «Lesen und Hören» mit einer thematischen Medienecke bietet die Möglichkeit zur Individualisierung mit frei wählbaren Elementen. Das literarische Unterrichtsgespräch, einige Unterrichtsvorschläge im Umgang mit der Bibliothek und vereinzelte Aufgaben in den Heften, weisen Möglichkeiten für persönliche Zugänge auf.

Für den FgE sind nur die Differenzierungshinweise für das Niveau 3 für sprachlich leistungsschwächere Kinder relevant. Auf diesem Niveau wird der Einsatz von Hilfsmitteln empfohlen, wie zum Beispiel die Bild-Wortkarten oder das Wörtermodell (1.1.5.). Weiter wird das Weglassen oder Verkürzen von Aufgaben (1.3.1.), also die Reduktion des Lernstoffs, angeregt. Es finden sich Anmerkungen, die das Aufteilen einer Handlung in kleinere Schritte anraten, z.B. das Legen eines Steins für jede Silbe (1.1.3.), um sie besser zählen zu können. Das Setzen von Kreuzen anstelle von Buchstaben und das Abschreiben statt selber schreiben (1.2.2) zeigen zwei weitere Beispiele inhaltlich und handlungsreduzierter Elementarisierung (1.1.3). Hilfestellungen durch die Lehrperson oder Partnerkinder, die etwas vorlesen oder vorzeigen (1.2.2), sowie das gemeinsame Suchen nach Beispielen (1.2.3) ist ebenfalls vorgesehen. Die Vielfalt dieser Differenzierungsmöglichkeiten unterstützt einerseits eine heterogene Schülerschaft in alle Richtungen und andererseits werden allfällige Anpassungen auf ein noch tieferes Niveau erheblich erleichtert, da die Kinder in der Praxis selbstverständlich verschiedene Formen der Bearbeitung kennen und sich gewohnt sind, unterschiedliche Aufgaben zum gleichen Thema zu lösen (vgl. Kap. 3.7.). Die DaZ-Hinweise bieten in der Regel nochmals Gelegenheit, Wortschatz aufzubauen und zu vertiefen, was den Kindern aus dem FgE ebenfalls hilft. Diese Hinweise sind wichtig, weil dadurch immer auch ein Fokus auf dem Wortschatz bleibt und dieser nicht vernachlässigt wird. Die Beobachtungshinweise für die Beurteilung sind teilweise auch für den FgE anwendbar, da sie sehr offen formuliert sind:

- Welche Anregungen braucht das Kind, um über das Zuhören zu sprechen? (1.3.1)
- Wie aktiv beteiligt sich das Kind an einem Gespräch über literarische Texte? (1.4.3)

Das dafür vorgesehene Kriterienraster orientiert sich am Lehrplan 21 und müsste für den FgE erweitert werden. Die Wahlzeit und das «Lesen und Hören» bieten indessen ideale Voraussetzungen für individuelle Zugänge. Die Kinder arbeiten mit offenen Spiel- und Lernangeboten und können selber wählen, was sie tun möchten. Das Einbringen von eigenen Ideen und deren Ausgestaltung ist explizit erwünscht (1.1.1 -1.5.1).

7.1.3. Strukturierung

Definition: Die Aufträge sind übersichtlich, nicht zu voll und immer ähnlich gestaltet.

Das Schülerinnen- und Schülermaterial lässt viel Gestaltungsfreiheit (Platz zum Schreiben und zeichnen, auch ohne Linien). Zügige Aktivitäten (Rhythmisierung) sind möglich.

Die Reihenfolge der Teilschritte ist klar. Die Sozialformen sind klar erkennbar. Ziele und intuitive Lösungswege sind erkennbar.

Zusammenfassung: Die Aufträge und Illustrationen sind immer im gleichen Stil gestaltet. Das trifft vor allem in hohem Masse auf das Schreibeft zu. In den Deutschheften sind durchschnittlich zwei bis drei verschiedene Aufgaben pro A4-Seite zu finden. Die Illustrationen zeigen in der Regel viele Details und häufig ähnliche Farbtöne. Manchmal dominieren in einem Bild violett-blau-graue Töne, im nächsten gelb–braun-rötliche Töne. Abgrenzungen zwischen einzelnen Bildteilen sind öfters durch leichte Veränderungen in der Farbgebung dargestellt oder durch Linien, die angedeutet oder nicht ganz ausgezogen sind. Die Aufgabenstellungen sind immer schriftlich ausformuliert und nummeriert. Die Höraufträge werden durch ein Lautsprechersymbol, anspruchsvollere Aufgaben durch einen Stern gekennzeichnet. Zur Unterrichts-Rhythmisierung sind, vor allem im Umgang mit dem Thema, vielseitige und häufig abwechselnde Sozialformen im Handbuch aufgeführt. Für den Schriftspracherwerb sind die Sozialformen in der Aufgabenstellung erklärt, wobei das Vertiefen und Üben mit der digitalen Lernplattform in der Einzelarbeit stattfindet und die Übungskartei wiederum verschiedene Sozialformen anbietet. Die thematischen Ziele sind wöchentlich, die schriftsprachlichen Ziele über zwei Wochen klar definiert.

Abb. 31+32: Illustrationen aus dem Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko» (Lehrmittelverlag, 2022, S. 20+23)

Da die Hefte im A4-Format gestaltet sind, bieten sie zum Schreiben meist genug Platz, jedoch wenig Möglichkeiten einer anderen Form der Ergebnissicherung wie Zeichnen oder Kritzeln. Die Gestaltungsfreiheit für Kinder mit erweiterten Schreibbedürfnissen ist dadurch eingeschränkt. Eine Ausnahme bilden dabei die Heftseiten für die Wahlzeit, in denen ein leeres Kästchen für Lernresultate zur Verfügung steht. In den Aufgabenstellungen bieten häufig Kästchen, Linien sowie der gefärbte Titel und Nummerierung Halt in der Orientierung. Teilweise findet sich aus der Perspektive des FgE noch Verbesserungspotenzial, wenn beispielsweise Wörter durcheinander angeordnet sind.

Abb. 33+34: Seiten 5+6 des Schreibheftes (Lehrmittelverlag, 2022)

Die Illustrationen sind für Kinder mit intellektueller Einschränkung je nach Bedürfnis zu voll und zu unübersichtlich gezeichnet. Das trifft vor allem auf die Auftaktseiten zu, die immer mit einem zweiseitigen Bild ins Thema einführen. Um Kindern mit Figur-Grund-Wahrnehmungsschwierigkeiten die Orientierung auf dem Bild zu ermöglichen, sind deutliche durchgängige Linien und farblich stärkere Kontraste hilfreich (vgl. Kap. 4.4.). In der Auseinandersetzung mit dem Thema sind die Sozialformen vielfältig und abwechslungsreich, so dass zügige Aktivitäten dem FgE entsprechen könnten. Im Handbuch werden keine zeitlichen Angaben zu den Aufgaben gemacht, so dass die individuelle Anpassung an eine Klasse oder einzelne Kinder leichter fällt.

7.1.4. Arbeitsgedächtnis

Definition: Das Arbeitsgedächtnis wird durch Visualisierungen oder andere Hilfsmittel unterstützt. Die Aufgabenstellungen sind einfach und verständlich gestellt. Es gibt vielseitige Möglichkeiten inhaltlicher Wiederholungen.

Zusammenfassung: Das Wörtermodell, der Wortstreifen, die Wort-Bild-Karten und die Schreibtabelle sind zentrale Hilfsmittel des Lehrmittels, die das ganze Jahr über und wiederholt angewendet werden können. Auf vielen Heftseiten sind abwechslungsreiche Illustrationen zu finden. Darüber hinaus prägen die drei Artikelsymbole (▲, ●, ■), die schwarz-graue Silbenschrift für Lesewörter und -sätze, Silbenbögen für die Rhythmisierung eines Wortes (∪) und der Wortstreifen

Fl	ie	g	e
----	----	---	---

 mit seiner trochäischen Akzentuierung und den farbigen Vokalen das Lehrmittel. Die zahlreichen Illustrationen sind eher abstrakt, die Gesichter der Menschen mit deutlichen Augen gezeichnet. Der Rest des Gesichts, wie Nase und Mund, sind manchmal nur angedeutet oder fehlen ganz. In den Illustrationen werden die wichtigen Anhaltspunkte, wie bestimmte Wörter oder Handlungen, die im Thema vorkommen, durch die Farbgebung und die Zeichenart nicht immer unterstützt. Die Illustrationen, die den Schriftsprachaufbau visualisieren, sind in der Mehrheit durch einzelne Objekte dargestellt, wie zum Beispiel die Bilder auf der Schreibtabelle (vgl. Anhang 6). Zu den sporadisch eingesetzten Hilfsmitteln gehören die Methodenplakate (vgl. Anhang 7) und die Erzähl- und Feedbackkarten. Sie leisten vor allem Unterstützung in der verbalsprachlichen Auseinandersetzung und sind zusätzlich illustriert (1.4.1 + 1.1.4).

Wiederholbare Elemente zeigen sich vor allem durch die digitale Lernplattform, wo Aufgaben, Audio-beispiele, interaktive Illustrationen und Erklärfilme wiederholt bearbeitet, angeschaut oder angehört werden können. Weitere Hilfsmittel und Lernangebote, die wiederkehrend angeboten werden, sind im Schreibtraining (1.5.6), in der Wahlzeit, im «Lesen und Hören» in der Medienecke und in der Anwendung der Übungskartei vorhanden.

Abb. 35+36: Erzählkarte 1 + Feedbackkarte 2 (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 37+38: Methodenkarte 2 «Das Gehörte sichern» + Methodenkarte 5 «Miteinander sprechen» (Lehrmittelverlag, 2022)

Im FgE ist es von hoher Bedeutung, die unterstützenden Bilder und Illustrationen vorsichtig auszuwählen und dabei die Bedürfnisse des Kindes zu berücksichtigen. Bilder und Illustrationen sind Teil der unterstützten Kommunikation. Je abstrakter die verwendeten Zeichen und Bilder, desto grösser ist auch die Dekodierleistung, die dafür aufgewendet werden muss (vgl. Kap. 4.2.). Zu volle und sehr detaillierte Illustrationen können im FgE ein Hindernis darstellen. In den Heften findet sich wenig unterstützende Abbildungen in Form von Piktogrammen. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass diese im abschliessenden Layout des «Deutsch Eins» noch hinzugefügt werden. Die Bild-Wortkarten sind im Kontext des FgE besser geeignet und dienen dem Verständnis. Die Erzähl- und Feedbackkarten werden bereits im «Deutsch Kindergarten» eingeführt, was einerseits für das Aufgreifen von bekanntem Material spricht. Andererseits wird dabei ein jüngeres Publikum bei der bildlichen Darstellung berücksichtigt. Das Schreibtraining beinhaltet das Üben von Wörtern mit unterschiedlichen Trainingsformen (1.4.3, 1.5.6), die im Laufe des Jahres immer wieder angewendet werden. Das Verwenden von Methodenplakaten und die Wiederverwendung bekannter Methoden ist für Kinder mit schwachem Arbeitsgedächtnis äusserst hilfreich. Die Merksätze werden jeweils mit nur einer Illustration bebildert, was für das Verständnis auf der rein visuellen Ebene nicht hinreichend ist. Förderlich ist hingegen die Wiederverwendung der Methoden in den Folgejahren in der Arbeit mit dem Lehrmittel «Deutsch». Es gibt demzufolge viele wiederholende Elemente und auch Hilfsmittel, die für den FgE hilfreich sein könnten.

7.1.5. Handlungsorientierung

Definition: Die Aufgaben sind tätigkeitsorientiert und ermöglichen Erfahrungen mit dem Lerngegenstand. Die Aufgaben mit konkretem Material sind möglich, resp. werden durch enaktiv – handelnde Angebote im Lehrmittel repräsentiert

Zusammenfassung: Der Umgang mit konkreten Lernmaterialien ist vor allem in den Wahlzeit-Angeboten und in der Medienecke zu finden. Dort ist das Erfahrungensammeln beispielsweise zum Thema «Einkaufen und Verkaufen» (1.3.1) möglich oder anhand eines Themen-Parcours, der im vierten Kapitel in die Bibliothek eingeführt (1.4.1). In der Medienecke bietet sich die Gelegenheit Schrift- und Hörmaterial selbsttätig zu entdecken. Auch der Einstieg in die verschiedenen Themen sind meist handlungsorientiert dargelegt, wie das Hantieren mit Küchengeräten und Zutaten in Kapitel drei (1.3.3). Ebenfalls finden sich im Handbuch in den «Weiteren Ideen», immer zum Ende eines Kapitels, tätigkeitsorientierte Umsetzungsmöglichkeiten (1.5.6).

Der Umgang mit konkretem Material für Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung ist folgernd vor allem während den Wahlzeiten und dem «Lesen und Hören» gewährleistet. In den Aufgabenstellungen zum Schriftsprachaufbau sind sie dagegen nur selten zu finden. Es finden sich auch nur wenige Vorschläge

in der themenspezifischen Auseinandersetzung. Dagegen bietet die Auswahl der Themen an sich sehr viel Potential zur Ausgestaltung auf der konkret-gegenständlichen Ebene, da sie durch die spielerischen Zugänge sehr kindgerecht ausgewählt wurden. Weitere Spiel- und Lernformen, die allenfalls auf konkreten Erfahrungen aufbauen könnten, sind ansatzweise aus den Beschreibungen der Übungskartei herauszulesen (1.2.3).

7.2. Hauptkategorie 2: «Emergent Literacy»

7.2.1. Kommunikation

Definition: Der kommunikative Austausch wird gefördert. Möglichkeiten der kommunikativen Unterstützung sind formuliert. Bilder, Fotos, Piktogramme sind vorhanden und dienen dem Verständnis. Der zu erarbeitende Wortschatz ist ersichtlich.

Zusammenfassung: Das Handbuch des «Deutsch Eins» schlägt ausserordentlich viele Gesprächsanlässe vor. Sie sind stets präsent während den Auftaktseiten eines neuen Themas, wenn die Illustrationen betrachtet werden und an Vorerfahrungen angeknüpft wird. Daneben spielt das Kommunizieren über gemeinsame Hörerlebnisse durch die zahlreichen thematischen Audios eine grosse Rolle, das Besprechen von Lernerfahrungen, ferner auch in der Reflexion, wie bei der Präsentation von Ergebnissen. Um einige Beispiele zu nennen: Es wird beschrieben, was auf dem Bild gesehen wird oder erste Eindrücke des Gedichtes «Morgenwonne» gesammelt (2.4.3), über eigene Bibliothekserfahrungen berichtet (2.4.1), sowie Familien miteinander verglichen und Unterschiede benannt (2.1.5). In jeder Wahlzeit und während dem «Lesen und Hören» werden viele kommunikative Möglichkeiten angeboten.

Kommunikative Unterstützungsleistungen sind im Handbuch meistens in Form der sprachlichen Begleitung zu finden. Dabei werden Fragen formuliert, die die Kinder zum Nachdenken anregen. Es werden auch regelmässig Redemittel vorgeschlagen, wie «Ich sehe..., Die Maus....., Der Leopard.....», die für den verbalen Ausdruck eingesetzt werden können (2.4.3). Die zwölf Methoden dienen als Hilfestellungen für sprachliches Handeln und in der Wahlzeit soll die Lehrperson Sprachhandlungen beobachten und anregen (2.4.1). Hinweise für sprachliches Modeling finden sich in der Einleitung des Handbuchs. Bilder und Piktogramme sind auf Erzähl-, Feedback- und den Wort-Bild-Karten zu finden. Die Anregungen auf Niveau 3 sind teilweise der unterstützten Kommunikation zuzuordnen («...zeigt die Lehrperson das Begründen vor» 2.2.2).

Die Hinweise für die Kinder mit DaZ beziehen sich überwiegend auf den Wortschatzaufbau und die Sicherstellung, dass alles verstanden wurde. Der Themenwortschatz wird in Form der Wortschatzwolke visualisiert. Sie besteht überwiegend aus Nomen, gefolgt von Verben und Adjektiven.

Das Miteinander-Kommunizieren über Gesehenes, Gehörtes, Erlebtes und Geschriebenes hat in «Deutsch Eins» einen hohen Stellenwert. Für den FgE ist das äusserst positiv zu bewerten, da die zahlreichen Gesprächsanlässe ein hohes Lernpotenzial bieten. Zudem stellt das Lehrmittel bezüglich unterstützter Kommunikation viele Inputs bereit. Auf der visuellen Ebene sind die Bild-Wort-Karten eine wichtige Komponente. Andere Symbole, wie beispielsweise Piktogramme, finden sich nur wenige. Die sprachlichen Begleitfragen sind meist konkret formuliert und helfen, sich sprachlich und inhaltlich aufs Wesentliche zu konzentrieren (z.B. «Was verkaufst du in deinem Einkaufsladen? Was möchtest du

einkaufen? 2.3.1). Bei den Redemitteln, die in Form von Chunks erscheinen, stellt sich die Frage, wie sie zur Verfügung gestellt werden. Auf der schriftlichen Ebene können sie nur von lesenden Kindern aufgegriffen werden. Auch hier wären Bilder oder Piktogramme hilfreich. Letztere bieten die Erzähl- und Feedbackkarten. Das Einführen der zwölf Methoden ist eine gute Grundlage für die Kommunikation und das Entwickeln von Strategiewissen. Die Methoden 1 «Sich auf das Zuhören vorbereiten», 3 «Erzählen, berichten» und 5 «Miteinander sprechen» haben eine stark pragmatische Ebene, bei der es darum geht, gezielt Gesprächsregeln einzuüben. Dies ist bei Kindern mit intellektuellen Einschränkungen häufig erschwert und aus diesem Grund für den FgE besonders wertvoll, zumal sie mit allen Kindern eingeübt werden. Darüber hinaus sind die DaZ-Hinweise für den FgE hilfreich, wodurch meist vorgängig Wortschatz aufgebaut wird. Der Themenwortschatz ist überwiegend mit Inhaltswörtern gefüllt. Hier könnten Wörter des Grundwortschatzes, der auch Pronomen und Partikel beinhaltet, hinzugenommen werden (vgl. Kap. 4.3.2.).

7.2.2. Vorlesen und Lesen von selbstgewählten Materialien

Definition: Es gibt Geschichten und Figuren.

Zugänge zu verschiedenen Medien und Textsorten werden thematisiert und angeboten.

Zusammenfassung: Die Leitfiguren «Spatz Kiko» und «Maus Molli», die auch als Handpuppen verfügbar sind, prägen das Lehrmittel über das ganze Schuljahr. Sie sind auf vielen Illustrationen zu finden, führen neue Themen und Buchstaben ein (2.4.3), zeigen etwas vor und regen Gespräche an. Zugänge zu verschiedenen Medien und Textsorten sind durch die Medienecke «Lesen und Hören» gut abgedeckt. Im Handbuch wird das Ausstaffieren der Medienecke mit passenden Sach-, Bilderbücher und Hörtexten zu den einzelnen Kapiteln vorgeschlagen. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Textsorten diskutiert (2.2.3) und das vierte Kapitel «Literatur» setzt sich mit der Bibliothek vertieft auseinander (2.4.1). Ausserdem findet sich in einigen Wahlzeiten und unter der Rubrik «Weitere Ideen» im Handbuch der Umgang mit verschiedenen Textsorten Teil des Lehrmittels. Im dritten Kapitel wird beispielsweise mit Warenkatalogen und Rezeptbüchern gearbeitet (2.3.1). Gedichte kommen immer wieder vor (2.1.4).

Vielfältige Möglichkeiten zum Vorlesen und der Zugang zu Geschichten sind anhand des Lehrmittels hinreichend gegeben. Während der Wahlzeit kann in der Medienecke nach Lust und Laune geschmökert werden. Im Lehrmittel explizit vorgeschlagenes Vorlesen durch die Lehrperson ist weniger vorgesehen. Vorlesemomente müssten im FgE speziell eingeplant werden. Die Leitfiguren indes können Brücken zu Inhalten bilden. Ähnlich wie beim Handpuppenspiel können die Leitfiguren auch als Vorbild oder Identifikationsmöglichkeit dienen. Sie wären im FgE vielseitig einsetzbar und auch für die Klasse als soziales Lernfeld sehr wertvoll.

7.2.3. Angeleitetes und gesteuertes Lesen

Definition: Im Lesematerial gibt es Repräsentationsformen des erweiterten Lesens:

- ikonische (gegenstandsähnliche) Abbildungen, wie Bilder, Fotos, Piktogramme
 - symbolische Abbildungen (ohne Gegenstandsbezug), wie Piktogramme und Signalwörter
- oder

das Lesematerial kann einfach angepasst werden (z.B. durch Bilder, Material etc. ersetzt werden).

Zusammenfassung: Ikonisches Bildmaterial findet sich vor allem in Form der Illustrationen. Der illustrative Stil zieht sich durch das ganze Lehrmittel. Aus diesem Grund existieren auch keine Fotos. Es sind gegenstandsähnliche Abbildungen, mit mittlerem Abstraktionsgrad, sofern sie einzeln vorkommen, wie auf der Schreibtabelle oder den Bild-Wort-Karten. In einer detaillierten Illustration aus dem Deutschheft sind sie anspruchsvoller. Gegenstandsähnliche Piktogramme gibt es in den Heften nur sehr wenige, ein wiederholtes Beispiel ist der Lautsprecher, für die Hörtexte.

Neben der Sternchenaufgabe für Anspruchsvolleres, gibt es praktisch keine symbolischen Abbildungen in Form von Piktogrammen ohne Gegenstandsbezug oder Signalwörter. Eine Ausnahme bildet die Illustration «Im Schulzimmer» und die Feedbackkarten (2.1.2 + 2.1.4), sowie die Artikelsymbole und die Pfeile für den Schreibablauf im Schreibheft oder die Silbenbögen (vgl. 7.1.4. zum Arbeitsgedächtnis). Anpassungen des Lesematerials sind in der Bereitstellung von diversem Lesematerial in der Medien-ecke, durch die Auswahl in der Bibliothek oder auch in Form eines Erklärfilms eingebunden. Lesetexte stehen meistens auch als Audio zur Verfügung. Im Handbuch wird dazu das Verfahren «Hören und Mitlesen» angeregt, wodurch die Kinder anhand der Audios auf Sprachrhythmus und Sprachmelodie achten, über Texte sprechen können (2.2.3). In den angeleiteten Teilen des Lehrmittels werden Wörter gelesen, erraten und Bildern zugeordnet, Schriftbilder den Körperteilen zugeordnet (2.1.4) oder Vermutungen formuliert, was in der Zeitung stehen könnte (2.2.3). Durch diese Anleitungen wird das Lesematerial gezielt in einen Kontext gestellt.

Abb. 39: Auszug aus der Schreibtabelle (vgl. Anhang 6)

Abb. 40: Illustration aus dem Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko» (Lehrmittelverlag, 2022, S. 25)

Abb. 41: Audio-Symbol aus dem Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko» (Lehrmittelverlag, 2022, S. 17)

Die Diversität des Bildmaterials ist im Lehrmittel nicht sehr gross. Für den FgE fehlen noch Abbildungen in verschiedenen Abstraktionsgraden und symbolische Abbildungen, die Lesen mit der präliterale – symbolischen Strategie anregen. Auch logografisches Lesen kann durch das Lehrmittel kaum abgedeckt werden. Andere Komponenten wiederum zeigen für den FgE grosses Potential, wie das Leseverfahren «Hören und Mitlesen», das Ähnlichkeiten mit dem angeleiteten und gesteuerten Lesen aus dem «Emergent-Literacy»-Modell aufweist. Auch Vorgehensweisen in der unterstützten Kommunikation bauen gezielt Kontexterwartungen auf, um das Leseverständnis zu unterstützen. Darüber hinaus ist der Fokus auf dem Betonen von Sätzen und Wörtern förderlich.

Das Handbuch beschreibt das Lesen nicht nur als gezieltes Entschlüsseln von Buchstaben. Es sind einige erweiterte Ansätze zu finden, was Kindern, die noch keine symbolischen Zeichen lesen können, entgegenkommt. Der silbenanalytische Ansatz schliesst Kinder, die noch in der Technik des Ganzwortlesens verweilen, besser mit ein. Indem Kinder von Anfang an aufgefordert werden, Bilder, Texte mit Illustrationen und ganze Wörter zu lesen, kann «Deutsch Eins» ein lese-heterogeneres Feld abdecken. Hinzuzufügen ist auch die Reihenfolge der Buchstaben - Einführungen im Lehrmittel, die theoretische

Erkenntnisse berücksichtigt, wonach die einfacher artikulier- und wahrnehmbaren Laute zuerst und ähnliche Laute getrennt gelernt werden, sowie auch visuell differente Buchstaben nacheinander an die Reihe kommen.

7.2.4. ABC und Wörter

Definition: Es gibt die Möglichkeit mit Buchstaben und Wörtern zu experimentieren (Lieder, Verse, Reime: Aktivierung der inneren Stimme)

Zusammenfassung: Das Wörtermodell, die Umklapptafel zum Schreiben und Lesen von trochäischen Wörtern ermöglicht das Herantasten an die Buchstaben. Alle Buchstaben könnten eingehängt werden, die für das Kind gerade von Interesse sind. Auf der Schreibtabelle sind alle Buchstaben und Buchstaben- und Buchstaben-Gruppen zu finden, so dass die Möglichkeit besteht, sich mit dem ganzen Alphabet zu befassen. Der silbenanalytische Ansatz setzt das regelmässige Üben des Silbenschwings (2.1.2) und das Artikulieren in der Silbensprache (2.1.3) voraus. In Gedichten (z.B. Gedicht: «Wer ich bin und was ich kann» 2.1.4), Reimen und Liedern (2.5.6) wird regelmässig am Sprachrhythmus gearbeitet und auch mit Sprache experimentiert. In der Medienecke können Lieder und Verse gehört, gesungen und auswendig gelernt werden (2.1.1). Zudem bieten praktisch alle Wahlzeiten die Möglichkeit, sich mit der Welt der Buchstaben auseinander zu setzen (2.1.1), wie das verschiedene Wahlzeiten-Titel bereits implizieren: «Buchstaben entdecken» (2.1.1) «Warenkatalog oder Rezeptbuch» (2.3.1) oder «Schriftsysteme entdecken» (2.2.1).

Der Fokus auf der Silbensegmentation bringt den Vorteil, sich ausgeprägt mit dem Rhythmus und der Betonung von Wörtern und Sätzen zu befassen. Das kann gerade für Kinder mit Schwierigkeiten im Umgang mit der Prosodie eine grosse Unterstützung sein, sowie das Aktivieren der inneren Stimme erleichtern, die für das Schreiben eine Voraussetzung darstellt. Hier muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass Kinder mit einer eingeschränkten Lautsprache möglichst sinnhafte Wörter nutzen sollten, da sie den Abgleich mit dem mentalen Lexikon brauchen, welcher in der Arbeit mit Fantasiewörtern und dem Experimentieren mit Sprache im zweiten Kapitel zu kurz kommt (vgl. Kap. UK). Die Wahlzeiten beinhalten zahlreiche Literacy-Aktivitäten, in denen es häufig darum geht, die Funktion von Schrift zu erkennen und im Umgang damit persönliche Bedeutungen zu finden. Somit bietet die Wahlzeit für den FgE besonders wertvolle Erfahrungen. Der Zugang zum ganzen ABC und Wörtern wird im Allgemeinen durch die Schreibtabelle und das Wörtermodell ermöglicht. Im Folgenden werden die Stärken und Schwächen beider Angebote ausgelotet.

7.2.5. Phonem-Graphem-Korrespondenz und phonologische Bewusstheit im engeren Sinne

Definition: Die Aufgaben üben explizit die Phonem-Graphem-Korrespondenz zusammen mit der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne.

Zusammenfassung: Im Deutsch- und Schreibheft sind viele auditive und visuelle Aufgaben in Kombination, zur Erkennung von Lauten und Buchstaben vorhanden. Mit dem Wörtermodell können Laute aus Wörtern herausgehört und dem Graphem zugeordnet werden (2.1.4). Auch in Zusammenhang mit der Schreibtabelle werden vergleichbare Übungen angeboten, sowie in den Erklärfilmen 2 «So schreibst

du das Wort Nase» und 5 «So liest du Silben, Wörter und Sätze» die Phonem-Graphem-Korrespondenz zusammen mit der phonologischen Bewusstheit thematisiert.

In allen analysierten Kapiteln wurden geeignete Beispiele gefunden: «Ich sehe etwas mit M» (2.3.1), Bilder lautieren und in den Wortstreifen schreiben (2.2.2), Wörter mit «ei» suchen (2.4.3), in der die Übungskartei phonologische Bewusstheit «Anlautforscher» (2.2.3).

Aus der Perspektive des inklusiven Settings bringen Kinder mit intellektueller Einschränkung mit grosser Wahrscheinlichkeit in der ersten Klasse die Voraussetzungen für diese Übungen noch nicht mit. Falls doch, wäre es wichtig, dass sie möglichst zahlreich sind, da sie eine Voraussetzung für das alphabetische Lesen darstellen und diese Hürde häufig sehr hoch ist (vgl. Kap. Lesen). Das Wörtermodell zeigt grosse Ähnlichkeit mit der Klapptafel, die in der unterstützten Kommunikation zum Schreiben verwendet wird. Dazu können hier aber keine abschliessenden Aussagen gemacht werden, da es bis zum Analysezeitpunkt noch nicht als Endprodukt verfügbar war. Unklar bleibt auch, inwiefern der Fokus auf Wörtern mit trochäischem Basismuster eine Unterstützung oder ein Hindernis für den FgE darstellt, für welche das Wörtermodell eigentlich gedacht ist. Ähnliches gilt für die Schreibtabelle mit ihren trochäischen Bögen, die in der Anwendung allenfalls zu kompliziert sein könnte.

7.2.5. Freies Schreiben

Definition: Freies Schreiben ist im Lehrmittel integriert.

Das Schreibmaterial berücksichtigt verschiedene Schreibstufen des erweiterten Schreibens.

Alternative Stifte und Untergründe können einfach umgesetzt oder werden im Lehrmittel vorgeschlagen.

Zusammenfassung: Freies Schreiben kann am ehesten in der Wahlzeit umgesetzt werden, wie das Beispiel «Wörter schreiben» (z.B. Geschichten, Briefe, Notizen), aufzeigt (2.1.1). Die Produkte der Wahlzeiten können die Kinder auf den praktisch leeren Seiten im Deutschheft als Zeichnung, Foto, Text, usw. festhalten. Öfters wird vorgeschlagen, entstandene Schreibprodukte in irgendeiner Form zu präsentieren oder aufzuhängen (z.B. mit einem aus einer Milchtüte gebastelten Bilderrahmen oder in einer Streichholzschachtel (2.4.3) oder Bildstreifen als Bilderkino).

Andere erweiterte Schreibformen sind ansatzweise auf den ersten Seiten des Schreibheftes zu erkennen, worin das Kind zwischen Kästen, Linien oder dreigässigen Lineaturen auswählen kann. Es kann auch angekreuzt statt geschrieben werden (2.3.1) oder in der Methode 2 «Das Gehörte sichern», durch Zeichnen oder Berichten mitgeteilt werden (2.1.3), was verstanden wurde. Am häufigsten wird Zeichnen statt Schreiben vorgeschlagen.

Beispiele für alternative Stifte und Untergründe sind das Wörtermodell, Wörtersammlungen in Schachteln oder auf Tellern (2.1.1), Strassenkreide auf dem Pausenplatz (2.1.2) oder ein Werbespot als Kurzfilm.

Das Schreiben eigener Texte ist anhand des Lehrmittels vor allem in der Wahlzeit anzusiedeln. Dadurch können Schreib-, Zeichen- und Kritzelerfahrungen gefördert werden. Durch das Aufhängen oder Präsentieren von Schreibprodukten wird der Austausch über entstandene Schriftstücke angeregt, der die Auseinandersetzung mit Schrift, Wortbedeutungen und Wissen ermöglicht. Das schliesst an das «Emergent Literacy-Modell» an, das diese Parallelität zwischen dem ersten und dem zweiten Kommunikationssystem hervorhebt. Zudem findet hier auch die Anerkennung und Wertschätzung von

Geschriebenem statt, die für die Entwicklung von weiteren Schreibfähigkeiten sehr wichtig ist. In den Heften gibt es zum Kritzeln, Kleben und Zeichnen nicht immer genug Platz. Eine Ausnahme bilden die Wahlzeit-Seiten. Erweiterte Schreibformen sind vorhanden, finden jedoch meistens in Form von Zeichnen statt, was einer Reduktion der Lernhandlung entspricht. Das Wörtermodell könnte als alternativer Stift dienen. Es bräuchte im FgE jedoch zusätzliche Möglichkeiten in den einzelnen Aufgaben, sich alternativ ausdrücken zu können. Zudem braucht es vielseitige Gelegenheiten sich grafomotorisch weiterzuentwickeln, was im Lehrmittel vor allem mit der Übungskartei umgesetzt wird, die aber nicht Teil dieser Analyse war.

7.3. Zusammenfassung von nachgereichtem Material

Nach der Inhaltsanalyse wurden vom Lehrmittelverlag Zürich noch zwei unkorrigierte Fassungen der Medienliste für Kapitel 1 und 4, sowie die dazugehörigen Aufträge der Wahlzeit nachgereicht. Die Medienlisten enthalten Medien-Vorschläge über vierzehn bis neunzehn Titel für Bilder- und Sachbücher, sowie sechs bis acht Hörbücher, die sich an den Kapitelthemen Schulbeginn und Gemeinschaft, sowie Literatur orientieren. Die Aufträge sind offen gestellt und lassen mehrheitlich ein breites Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten zu. In einem Auftrag in der ersten Wahlzeit «Hören und Lesen» soll ein Buch gewählt, angeschaut und eine Figur daraus gezeichnet und einem anderen Kind davon erzählt werden. In einem anderen Beispiel kann nach dem Anfang und dem Ende der Geschichte gesucht und darüber berichtet werden. Hier kommt wiederum der kommunikative Fokus, respektive das Gespräch über Geschichten und Gelesenes zum Ausdruck. In der Wahlzeit aus Kapitel vier können auf drei verschiedene Arten Gedichte präsentiert werden (zeichnen, mit einem Theater vorspielen und auswendig vortragen). Diese Aufgaben machen erweitertes Schreiben möglich und fördern den Gebrauch der inneren Stimme oder des Kopfkinos.

8. Fazit und Reflexion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse des «Deutsch Eins» zusammenfassend dargestellt, was anschliessend zur Beantwortung der Fragestellung führt. In der Reflexion gibt es eine ergänzende Beurteilung des Forschungsvorgehens auch in Betracht der Einhaltung der festgelegten Gütekriterien. Zum Ende erklärt das letzte Teilkapitel was die folgenden Überlegungen für die weitere Forschung einerseits und die praktische Anwendung des Lehrmittels im FgE andererseits, nach sich ziehen könnten.

8.1. Konklusion und Beantwortung der Fragestellung

8.1.1. Das integrative Setting mit «Deutsch Eins»

«Deutsch Eins» weist eine klare Anbindung an den Lehrplan 21 auf. Für integrative Settings stellt das einen Vorteil dar. Der Fokus des Lehrmittels liegt nicht allein auf dem Schriftsprachaufbau. Das miteinander Kommunizieren hat im Lehrmittel einen hohen Stellenwert. Hören und Sprechen werden in drei Kapiteln speziell fokussiert. Die Kontexteinbindung ist gewährleistet, wodurch im ganzen Lehrmittel durch die Wahlzeit und das Hören und Lesen vielseitige Erfahrungen mit Sprache gemacht werden können. Dieses Vorgehen innerhalb des Lehrmittels lässt sich durch die theoretischen Ausführungen

legitimieren, die für den Schriftspracherwerb generell gelten: Ohne Zugriff auf das erste Kommunikationssystem kann nichts aufgeschrieben oder gelesen werden. Ergänzend findet sich mit «Emergent Literacy» ein Modell, welches seine Verankerung in der unterstützten Kommunikation findet, und das Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben gleichzeitig fördert. In diesem Sinne kann darauf hingewiesen werden, dass allein der **Einbezug aller Kompetenzbereiche im «Deutsch Eins»** die Teilhabe am Unterricht von Schüler:innen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung erhöhen könnte, da die Voraussetzungen gegeben sind, an schriftsprachlichen Kompetenzen arbeiten zu können, welche nicht allein aus Decodierleistungen von Buchstaben bestehen, bzw. alphabetische Lese- und Schreibkompetenzen erfordern.

Fazit 1: Die Teilhabechancen eines inklusiven Settings werden durch den Einbezug aller sechs Kompetenzbereiche des «Deutsch Eins» erhöht.

8.1.2. Themenvielfalt und Wahlzeit ermöglicht Personalisierung

Eine weitere Stärke des «Deutsch Eins» betrifft die **verschiedenen Themen**, die aus dem Leben der Kinder gegriffen sind: in die Schule gehen, die eigene Klasse kennen lernen, reisen, einkaufen und verkaufen, zaubern, Theater und Spiele spielen etc. Diese Vielseitigkeit öffnet Zugänge und macht das persönliche Einbezogensein besser möglich. Es lassen sich dadurch auch praktische Fertigkeiten üben, die sich durch den Themenreichtum geradezu aufdrängen. Das erste Kapitel «Gemeinschaft» bietet beispielsweise die Gelegenheit, die eigene Identität, den Körper, Familie und Freunde zu vertiefen. So können häufige Themen des FgE, wie Körperhygiene oder das An- und Ausziehen in der Garderobe, gut eingebunden werden. Im zweiten Kapitel wird die Sprache selbst zum Thema, wobei die verschiedenen Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren zur Sprache kommen. Das ist im Setting Regelschule besonders wertvoll, weil die Vielfalt kommunikativer Möglichkeiten klar aufgezeigt werden kann. Dadurch wird gegenseitiges Verständnis und Achtung gefördert. Das Kapitel «Arbeitswelt» bietet einerseits Zugänge zur Berufswelt aber auch zum Kochen und Essen, einkaufen und verkaufen. Es zeigt sich, dass in allen Kapiteln Themen zu finden sind, die sich am Lebensalltag von Kindern orientieren und sich für Kinder mit Beeinträchtigungen in den lebenspraktischen Fähigkeiten, ohne Mühe **persönliche und handlungsorientierte Aufgaben** finden lassen, die einerseits das **gemeinsame Lernen** möglich machen und andererseits das Kind in seiner Entwicklung weiter befähigen können. Solche Aufgaben sind im Lehrmittel selten explizit erwähnt. Sie sind jedoch für begleitende Heilpädagog:innen einfach herzuleiten. Die Personalisierung, bzw. das Befähigen unter Anwendung des Lehrplans 21 für Kinder mit komplexen Behinderungen, kann die Themenvielfalt in «Deutsch Eins» zum Ausgangspunkt nehmen. Ausserdem bietet die **Wahlzeit** und die dazugehörige **Medienecke «Hören und Lesen»** vielseitige Möglichkeiten zur Individualisierung und Zugänge zu persönlich bedeutsamen Geschichten, Büchern oder anderem schriftlichem Material. Allerdings wäre im FgE eine vertiefte Auseinandersetzung mit konkretem Material hilfreich. Dafür reicht die eine vorgeschlagenen Wahlzeit-Lektion nicht aus.

Fazit 2: «Deutsch Eins» bietet durch die Themenvielfalt, die Wahlzeit und Medienecke «Hören und Lesen» genügend Möglichkeiten handlungsorientierte Aufgaben herzuleiten und Anknüpfungspunkte zu den verschiedenen Befähigungsbereichen im inklusiven Setting zu finden.

8.1.3. Unterstützt kommunizieren mit «Deutsch Eins»

Im FgE sind die kommunikativen Erschwernisse häufig umfassend, was oft zusätzliche Hilfestellungen voraussetzt. Individuelle Anpassungsleistungen im Sinne der unterstützten Kommunikation, wie bsw. Porta-Gebärden oder Piktogramme, bietet «Deutsch Eins» vor allem mit den **Bild-Wortkarten**. Mit dem **Themenwortschatz** können Inhaltswörter im Vorfeld gezielt erarbeitet werden. Allein der Umstand, dass ein bestimmter Wortschatz zum Thema wird und die DaZ-Hinweise vorbereitend darauf hinarbeiten, ist für den FgE wertvoll. Damit flexibles Sprechen möglich wird, wäre der Aufbau eines Kernvokabulars und dadurch die Anreicherung des Themenwortschatzes mit Funktionswörtern sehr wichtig. Davon würden mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht nur Kinder im FgE profitieren. Die kommunikative Interaktion ist eines der Hauptziele im FgE und bedarf dazu wiederholende Gelegenheiten, wie Rituale oder Routinen. **Sprachliches Handeln** wird in «Deutsch Eins» einerseits über einige der 12 Methoden schrittweise eingeübt. Andererseits werden Handlungen meist über die Sprache reflektiert oder mit dem Vorbild der **Leitfiguren** nachgeahmt. Die Visualisierungen zur Unterstützung des Sprachhandelns und zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses sind im Lehrmittel teilweise vorhanden, jedoch noch unzureichend für den FgE spezifiziert. Jedoch finden sich im Handbuch differenzierte Hinweise zur Anregung und Gesprächssteuerung für die Lehrperson. Durch die Chunks (Redemittel) und die Erzähl- und Feedbackkarten wird auch an linguistischen Kompetenzen gearbeitet. Es ist angesichts der sprachlichen Einschränkungen, die im inklusiven Setting anzutreffen sind, davon auszugehen, dass zusätzliche Anregungen und Hilfestellungen für den Kompetenzaufbau von Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikon und Semantik nötig sind. Der prosodische Kompetenzbereich wird im Lehrmittel vor allem durch die silbenanalytischen Sprech- und Leseübungen und das Verfahren «Hören und Mitlesen» abgedeckt, die insbesondere hilfreich sind für das Aktivieren der inneren Stimme.

Fazit 3: «Deutsch Eins» bietet umfangreiche Gesprächsanlässe und Anregungen für die Lehrperson im Umgang der kommunikativen Interaktion. Im inklusiven Setting können die Bild-Wortkarten, die Leitfiguren, die DaZ-Hinweise und drei der zwölf Methoden eine kommunikative Unterstützungsleistung übernehmen. Visualisierungen als zusätzliche Hilfestellung wären von Vorteil und eine Ergänzung der Wortschatzwolke durch Funktionswörter aus dem Kernvokabular empfehlenswert.

8.1.4. «Emergent Literacy» und erweiterte Schreib- und Leseanlässe mit «Deutsch Eins»

Das «Emergent Literacy»-Modell sieht Lesen, Schreiben und Kommunizieren als ineinandergreifende Vorgänge und sieht explizit eine Einbettung der schriftlichen Welt in die persönliche Umwelt des Kindes vor. «Emergent Literacy» zählt im Schriftspracherwerbsmodell nach Köb und Terfloth zu den umwelt- und personenbezogenen Kontexterfahrungen und ist als Kompetenz, vor dem präliterale-symbolischen Lesen und Schreiben abgebildet. Das wird von Wilke und Sachse bemängelt, da durch das Erlernen von Lese- und Schreibtechnik allein, die Funktion von Schrift nicht erkannt wird. Aus diesem Grund wären im Modell die Umwelt- und Kontextfaktoren, bzw. «Emergent Literacy», besser parallel zum Lesen und Schreiben zu platzieren, wie das auch im Lehrplan 21 vorgegeben ist. Literacywissen, was die **Erfahrungen mit dem ABC und Buchstaben und Lauten** einschliesst, **bezieht demnach auch erweiterte Lese- und Schreibstrategien mit ein** und zeigt weitere Bezüge der Parallelität von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ausserdem ist es nicht nur für Kinder aus dem FgE von Bedeutung zu wissen,

wozu Schrift genutzt werden kann. Wenn Sinn und persönlicher Nutzen von Schrift deutlich wird, könnte sich dies **positiv auf motivationale Aspekte** auswirken, da ein emotionaler Bezug eher möglich ist. «Deutsch Eins» schenkt erweiterten Lesarten ansatzweise Beachtung, indem es die Methode des Ganzwortlesens miteinschliesst. Ausserdem wird durch den Silben-Fokus stetig an der weiteren Lesekompetenz «Silbensegmentation» gearbeitet, die für das Lesen im engeren Sinne Voraussetzung ist (Koch et al., 2009). Eine Schwäche aus Sicht des FgE zeichnet sich in der grafischen Darstellung des Lehrmittels ab, wo diverseres Bildmaterial für das präliteral-symbolische und das logografische Lesen gefordert wäre. Symbolische Piktogramme und Signalwörter sind im heterogenen Lernfeld für alle Kinder eine Chance. Im inklusiven Setting müssen erworbene Lesestrategien immer wieder angewandt werden können, was im Umgang mit den Themen und in der Medienecke am einfachsten umgesetzt werden kann, da hier erweitertes Lesematerial einfach zur Verfügung gestellt werden kann. Die Medienecke ist auch der passendste Ort zum Vorlesen, für Gespräche über Gelesenes oder Schrift. Geeignete und freie Schreiberfahrungen für den FgE, der Austausch und Würdigung entstandener Spuren, Kritzeleien und Zeichnungen sind mit «Deutsch Eins» vor allem in der Wahlzeit vorgesehen. Um Aussagen über fein- und graphomotorische Anlässe, das trochäische Wörtermodell und die Schreibtabelle treffen zu können, reicht das vorhandene Analysematerial nicht aus.

Fazit 4: Mit «Deutsch Eins» kann in der Wahlzeit und der Medienecke «Hören und Lesen» an «Emergent-Literacy»- und erweiterten Lese- und Schreib-Kompetenzen gearbeitet werden, wofür eine Lektion pro Woche aber nicht ausreicht.

Um der Beantwortung der Fragestellung näher zu kommen, weisen die Ergebnisse darauf hin, dass sich «Deutsch Eins» mit den Möglichkeiten zur Personalisierung und Kontextualisierung, anhand der verschiedenen Themen, der Wahlzeit und der Medienecke besser eignet als andere Lese- und Schreiblehrgänge, die nicht alle Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 abdecken. Seine grösste Stärke zeigt das Lehrmittel in den Austauschmöglichkeiten. Für die Elementarisierung sind vor allem in den Anleitungen im Handbuch gute Ansätze kommunikativer Unterstützungsleistungen vorhanden. Es bräuchte für den FgE zusätzliche Materialien und Visualisierungen, die handlungsorientiertes Lernen und die kommunikative Interaktion unterstützen. Daneben fehlen Anreize und Material für den Schriftspracherwerb auf der präliteral-symbolisch und logografischen, bzw. logographemischen Stufe.

8.2. Reflexion des Forschungsvorgehens

8.2.1 Anwendung der Gütekriterien: Limitationen in der Theorie

Der Theorieteil umfasst wesentliche Bezüge zum FgE, dem erweiterten Schriftspracherwerb und der «Emergent Literacy», sowie deren Bezüge zum erweiterten Lehrplan 21. Weitere Theoriebezüge könnten sich für die zukünftige Reflexion als hilfreich erweisen:

Erstens wurden motivationale Aspekte nur am Rande berücksichtigt. Diese gelten im FgE ausdrücklich als erschwert und haben oft starke Auswirkungen auf das Lernen. Bezüglich des Lesens und des Schreibens werden unterschiedliche motivationale Einflussfaktoren diskutiert (Maik, 2017). Zweitens würde ein stärkerer Einbezug von «leichter Sprache» genaue Angaben zur Gestaltung von Arbeitsmaterialien für den FgE liefern und hilfreich sein für eine detailliertere Kategorienbildung (Maaß & Rink, 2019).

Eine Schwierigkeit bot sich in der Unterscheidung der verschiedenen Fördermassnahmen in der Lese- und Schreib-Förderung. Die Begrifflichkeiten rund um spezifische Lese- und Schreib-Techniken sind sehr divers und nicht alle in der Literatur vorgeschlagenen Fördermassnahmen sind dabei in gleichem Masse theoretisch begründet. Zur Vereinheitlichung wurden in dieser Masterarbeit alle Fördermassnahmen, welche eine bestimmte Vorgehensweise im Lesen oder Schreiben verlangen, unabhängig vom Vorliegen einer klaren theoretischen Begründung als «Techniken» bezeichnet.

Letztlich konnten vor dem Hintergrund einer Vielzahl unterschiedlicher Modelle des Lesens und Schreibens einzelne Diagnoseinstrumente für die Analyse nur eingeschränkt theoretisch abgestützt werden, wie bspw. die Lesestufen nach Niedermann und Sassenroth (2002).

8.2.2 Anwendung der Gütekriterien: Limitationen in der Analyse

Die vorliegende Arbeit konnte nicht auf das gesamte Lehrmaterial von «Deutsch Eins» zurückgreifen. Insbesondere die digitale Lernplattform konnte nicht in die Analyse einbezogen werden. Förderpotenzial für den FgE hätte allenfalls die Übungskartei mit Spiel- und Lernaufgaben zum Wortschatz, Hören und Sprechen, der phonologischen Bewusstheit und der Grafomotorik. Diese Analyse beschränkt sich aufgrund der Datenmenge zudem auf einzelne thematische Sequenzen innerhalb von fünf Kapiteln. Das fehlende Datenmaterial birgt die grösste Einschränkung für die solide Interpretation des ganzen Lehrwerkteils «Deutsch Eins». Darüber hinaus gibt es noch keine Erfahrung in der Anwendung des Lehrmittels, wodurch bspw. Unterrichtsbeobachtungen oder Interviews mit Lehrpersonen und Kinder möglich wären.

In der Analyse wiesen die Kategorien «Arbeitsgedächtnis» und «Kommunikation» Überschneidungen auf, die beide auf Hilfsmittel ausgerichtet waren, jedoch zu unterschiedlichen Zwecken: In der ersten Hauptkategorie geht es um die Verdeutlichung von Unterrichtsinhalten, in der zweiten um die Unterstützte Kommunikation. Lehrmittel-Materialien konnten teilweise für beide Kategorien verwendet werden. Für die trennschärfere Analyse wurde in der ersten Hauptkategorie «Arbeitsgedächtnis» ein Schwerpunkt auf die Deutschhefte (Illustrationen) und in der zweiten Hauptkategorie «Kommunikation» auf die Begleithinweise im Handbuch gelegt. Dies wäre in einer Wiederanwendung des Kategoriensystems klarer zu unterscheiden.

8.3. Ausblick und Implikationen auf die Praxis und die Forschung

Für den **Unterricht** ergeben die Forschungsergebnisse einige direkte Anhaltspunkte, die im inklusiven Setting einfach umzusetzen sind:

- Ausbau der Wahlzeit, z.B. mehrmals wöchentliche Zeitfenster einräumen
- Erweiterung der Medienliste, bzw. Bereitstellung für das Kind relevanter Medien
- Einplanen regelmässiger Vorlesezeiten in der Medienecke
- Bieten von themengeleiteten Handlungsmöglichkeiten zur persönlichen Befähigung
- Ergänzung der Methodenplakate zur Verdeutlichung der Regelsätze durch Fotos, Bilder oder Piktogramme

Die Aufbereitung des Lesematerials wäre mitunter aufwändiger, da der FgE eine grössere Auswahl an ikonischen und symbolischen Abbildungen voraussetzt, um auf verschiedene Repräsentationsformen zurückgreifen zu können. Die Frage nach der Anpassung digitaler Arbeitsblätter könnte hier ebenfalls gestellt werden, wodurch Schriftgrösse, Fonts, Länge der Zeile, Abstand zwischen den Zeilen,

Zwischenräume zwischen Wörtern, Silbenschrift verändert, oder Inhalte vereinfacht und bebildert werden könnten. Inwiefern das zyklenübergreifende Lehrmittel ein Vorteil für Kinder mit intellektuellen Einschränkungen darstellt, bleiben entsprechende Untersuchungen abzuwarten. Es wäre hilfreich, wenn die Aufmachung der Materialien, bzw. ihre Gestaltung, eine jahrgangsübergreifende Verwendung zulassen würde. Gute Beispiele sind der Wortstreifen oder das Wörtermodell, mit denen das Kind beginnen kann Silben zu lesen.

Aus Sicht der **Forschung** müsste das fehlende Material, insbesondere die Übungskartei und die digitale Plattform, noch analysiert und evaluiert werden. Es wäre interessant zu erörtern, inwiefern die digitalen Übungen auch für den FgE anwendbar und unterstützend sein können, zumal sie meist beliebig wiederholbar sind, z.B. in Zusammenhang des phonologischen Arbeitsgedächtnisses. Die Nutzung des Computers kann auch für unterstützt kommunizierende Kinder Brücken schlagen.

Offen bleibt darüber hinaus, ob das trochäische Basismuster der deutschen Sprache für den FgE unterstützend wirkt. Diese Frage wäre vermutlich erst nach der praktischen Erprobung des Lehrmittels zu klären und anhand von Interviews oder Beobachtungen von Lehrpersonen zu beantworten. In Anlehnung an die theoretischen Ausführungen drängt sich zusätzlich die Frage auf, inwiefern der Wortkatalog trochäischer Wörter ausreicht und ob er den Kindern entspricht, um den Prozess des Schriftspracherwerbes geeignet zu fördern. Dies beeinflusst auch die praktische Anwendung des Wörtermodells.

Es bleibt für das inklusive Setting in Zusammenhang mit dem gesamten Lehrmittel «Deutsch» und «Deutsch Eins» noch viel zu klären und zu erproben. Das erste Kategoriensystem wäre darüber hinaus auch auf andere Lehrmittel anwendbar, da es allgemeingültige Kriterien für den FgE enthält.

«Damit das Aneignen von ausgewählten Weltausschnitten möglichst schnell und effektiv geschehen kann, muss dieser Prozess *didaktisch aufbereitet* sein. Das Lernen entfernt sich somit ein weiteres Stück von der Zufälligkeit. Das Fremdvorgegebene bezieht sich nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Art der Vermittlung, die dem Schüler vorgegeben und vom Lehrer organisiert wird. Die konsequenteste Form dieser didaktischen Aufbereitung finden wir in Lehrgängen» (Pitsch & Thümmel, 2015, S.14).

«Deutsch Eins» bietet Lernen häufig in einem sozialen Kontext, der für das «Lesen und Schreiben» als «materielle Form der Kommunikation» so wertvoll ist (Günthner, 2018).

9. Literatur

- Baumann, R. (2020). *Schriftspracherwerb/Literacy im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE): Manuskript*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Biewer, G., Hollenweger, J., Markowetz, R., Hedderich, I., (2016). *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Biewer, G., & Koenig, O. (2019). Personenkreis. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Grundlagen—Spezifika—Fachorientierung—Lernfelder*. (S. 35–44). Weinheim Basel: Julius Beltz Verlag.
- Bigger, A. (2017). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0-7 Jahren, Teil 2. Manuskript*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan 21 für die Volksschule Zürich*. Zugriff am 21.10.2021 unter: <https://zh.lehrplan.ch/>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Abteilung Besondere Förderung, Sektor Sonderpädagogik (2018). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich*. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung. Zugriff am 20.10.2021 unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-sonderschulung.html#-792208150>
- Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zugriff am 26.10.2021 unter: <https://regionalkonferenzen.ch/node/43>
- Boenisch, J., & Sachse, S. K. (2020). Kernvokabular—Bedeutung für den Sprachgebrauch. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 108–116). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Boenisch, J., Willke, M., & Sachse, S. K. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 250–258). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bühler, A., & Dietrich, A. (2020). *Impulse für inklusiven Unterricht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Dangschat, H., & Plachta, S. (2020). Teilhaben mit Gebärden: Strategie zur Etablierung von lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG). In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 233–239). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Dehn, M. (2018). *Kinder & Lesen und Schreiben: Was Erwachsene wissen sollten* (5. Auflage 2018). Seelze: Kallmeyer Verlag.
- Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zugriff am 26.10.2021 unter: <https://regionalkonferenzen.ch/node/43>
- Dierker, S. (2017). Literacy und leichte Sprache in der UK: Einschätzungsbogen UK & Literacy. In *Fachzeitschrift der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V.* (Nummer 3, S. 10-14). Köln: Loeper Literaturverlag.
- Euker, N., Koch, A., & Kuhl, J. (2016). *GISC-EL Giessener Screening zur Erfassung der erweiterten Lesefähigkeit*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Euker, N., & Kuhl, J. (2016). Diagnose und Förderung des lautorientierten Lesens und Schreibens. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (1. Auflage, S. 85–115). Bern: Hogrefe Verlag.
- Fischer, E. (2016). (Wie) Kann dem Bildungs- und Erziehungsbedarf von Kindern und Jugendlichen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im gemeinsamen Unterricht ausreichend begegnet werden? In E. Fischer & R. Markowetz (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (1. Auflage., S. 74–132). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Fröhlich, N. (2020). Grafische Symbole und nichtelektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 240–249). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen - Ursachen - Diagnose - Intervention - Prävention* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Günthner, W. (2018). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung: Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff* (5. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Häuselmann, S. (o.J.). *IBIS4-8: Individuelle Beobachtung im Schreiben für 4-8-Jährige*. Mit Anregungen für die Begleitung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Unveröffentlichtes Dokument. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, & Weltgesundheitsorganisation.

- (2017). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Hollenweger, J. & Weltgesundheitsorganisation. (2013). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdruck 2013 der 1. Aufl. 2011). Bern: Hans Huber Verlag.
- Horneber, A. (2017). *Leselust statt Lesefrust Literacy und lustvoller Schriftspracherwerb: Ein Praxishandbuch im Kontext Unterstützter Kommunikation* (1. Aufl.). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Kanton Zürich, Staatskanzlei – Rechtsdienst (2020). *Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*. Zugriff am 20.10.2021 unter: https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_103-2007_07_11-2008_08_18-109.html
- Klapp-Gretschel, K. (2019). Gesundheit und Krankheit im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Grundlagen—Spezifika—Fachorientierung—Lernfelder*. (S. 262–270). Weinheim Basel: Julius Beltz Verlag.
- Köb, S., & Terfloth, K. (2021). Schriftspracherwerb bei kognitiver Beeinträchtigung. Folgerungen für die Unterrichtsgestaltung. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (Bd. 27, Nummer 3, S. 23–30). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH)
- Koch, A., & Euker, N. (2019a). Deutsch I: Grundlagen des Schriftspracherwerbs. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Grundlagen—Spezifika—Fachorientierung—Lernfelder*. (S. 461–468). Weinheim Basel: Julius Beltz Verlag.
- Koch, A., & Euker, N. (2019b). Deutsch II: Leseunterricht. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Grundlagen—Spezifika—Fachorientierung—Lernfelder*. (S. 469–477). Weinheim Basel: Julius Beltz Verlag.
- Kraus de Camargo, O. A., Simon, L., Ronen, G. M., Rosenbaum, P. L., & Johannesen, J. (Hrsg.). (2020). *Die ICF-CY in der Praxis* (G. Fichtl, Übers.; 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz*. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings. Bern: SBFI und EDK
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa Verlag.
- Kuhl, J., Hecht, T., & Euker, N. (2016). Grundprinzipien des Unterrichts und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung. Entwicklungs-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (1. Auflage, S. 39–58). Bern: Hogrefe.
- Leber, I. (2012). Kommunikation einschätzen und unterstützen. *Förderdiagnostik Unterstützte Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Ling, K. (2020). *Unterstützung Sprachhandeln: Bd. Manuskript*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Lehrmittelverlag Zürich [LMVZ] (2021). *Katalog 2021*. Zugriff am 20.10.2021 unter: <https://www.lmvz.ch/services/bestellungen/gesamtkatalog>
- Lehrmittelverlag Zürich [LMVZ] (2022). *Deutsch Kindergarten und Deutsch Eins*. Umfassende Sprachförderung. Zürich: Lehrmittelverlag
- Maik, P. (2017). *Handbuch: Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben*. Weinheim Basel: Beltz Juventa Verlag.
- Maaß, C., Rink, I. (2019). *Handbuch: Barrierefreie Kommunikation*. Berlin: Frank und Thimme Verlag.
- Markowetz, R. (2016). Theoretische Aspekte und didaktische Dimensionen inklusiver Unterrichtspraxis. In E. Fischer & R. Markowetz (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (1. Auflage., S. 239–288). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Mohr, L. (2020). *Geistige Behinderung auf den Begriff bringen: Manuskript*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Musenber, O. (2016). Geistige Entwicklung. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger, & R. Markowetz (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik* (S. 213–217). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Niedermann, A. & Sassenroth, M. (2002). *Lesestufen. Kommentar und Auswertungsbogen zum Bilderbuch „DANI hat Geburtstag*. Zug: Klett und Balmer Verlag
- Nussbeck, S. (2016). Unterstützte Kommunikation. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (1. Auflage, S. 193–217). Bern: Hogrefe Verlag.
- Piaget, J. (2016). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung* (4. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Pitsch, H.-J., & Thümmel, I. (2015). *Lernen in der Schule* (1. Auflage). Oberhausen: Athena Verlag.

- Preiss, H. (2016). Soziale Inklusion von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in inklusiven Settings—Empirische Befunde. In E. Fischer & R. Markowetz (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (1. Auflage., S. 134–154). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Ratz, C. (2013). Zur aktuellen Diskussion und Relevanz des erweiterten Lesebegriffs. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, 343–360. Eichengrund: Papst Science Publishers
- Ratz, C. (2017). Inklusiv Didaktik für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In E. Fischer & C. Ratz (Hrsg.), *Inklusion – Chancen und Herausforderungen für Menschen mit geistiger Behinderung* (1. Auflage, S. 172–209). Weinheim Basel: Beltz Juventa Verlag.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Sachse, S. K. (2020). Schriftspracherwerb kaum- und nichtsprechender Kinder und Jugendlicher. Besondere Herausforderungen und Lösungsansätze. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 338–346). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2016). Diagnostik und Förderung sozial-adaptiver Kompetenz. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (1. Auflage, S. 219–244). Bern: Hogrefe.
- Schäfer, H. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Grundlagen-Spezifika-Fachorientierung-Lernfelder*. Weinheim Basel: Julius Beltz Verlag.
- Singer, W. (2002). Der Beobachter im Gehirn. *Essays zur Hirnforschung*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Steinbrenner, M., & Wiprächtiger-Geppert, M. (2010). Verstehen und Nicht-Verstehen im Gespräch. *Das Heidelberger Modell des Literarischen Unterrichtsgesprächs*. Leseförderung in den Kantonen: Ansätze und Erfahrungen, In: *Leseforum* 3 (S. 1–15). Zugriff am 12.12.2021 unter www.leseforum.ch
- Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde. (o. J.). *PORTA-Gebärden: Weil Kommunikation Leben ist. Und Leben Kommunikation*. Tanne. Zugriff am 08.02.2022 unter: <https://www.tanne.ch/porta>
- Terloth, K., & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Terloth, K., & Cesak, H. (2016). *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wagner, M. (2016). Konstruktivistische Perspektiven. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger, & R. Markowetz (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik* (S. 156–160). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Wagner, M. (2019). Konstruktivismus und seine Bedeutung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Grundlagen-Spezifika-Fachorientierung-Lernfelder*. Weinheim Basel: Julius Beltz Verlag.
- Wilke, J. (2016). *Literacy und geistige Behinderung: Eine Grounded-Theory-Studie*. Wiesbaden: Springer.
- Willke, M. (2019). Lesen und Schreiben lernen basiert auf Erfahrungen. *Literacy und UK*. Manuskript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Willke, M., & Sachse, S. K. (2020). Früher Schriftspracherwerb (Emergent Literacy). Oder: Wie lernen Kinder lesen und schreiben? In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 331–337). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Ulich, M. & Mayr T. (2004). *sismik. Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Zimmer, R. (2016). *Handbuch Sprache und Bewegung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9., unveränderte Auflage). Bern: Haupt Verlag.

10. Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7)
- Abb. 2: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 13)
- Abb. 3: Das ICF-Rahmenkonzept (Kraus de Camargo et al., 2020, S. 18)
- Abb. 4: Die Elemente einer Handlung in Anlehnung an Terfloth & Cesak (2016, S. 16)
- Abb. 5: Die zwei Aspekte einer Handlung (Bigger, 2017, S. 8)
- Abb. 6: Die sechs Kompetenzbereiche des Faches Deutsch aus dem Lehrplan 21, in Bezug zur Anwendung für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen (in Anlehnung an die Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7) (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017)
- Abb. 7: Elementarisierung im Fach Sprache, bzw. Deutsch in Anlehnung an die erweiterte Broschüre (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 10)
- Abb. 8: Kontextualisierung im Fach Deutsch in Anlehnung an die erweiterte Broschüre (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S.14)
- Abb. 9: Personalisierung: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen und der entwicklungsorientierten Zugänge in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 11)
- Abb. 10: Befähigungen für das Fach Deutsch in Anlehnung an die erweiterte Broschüre (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 19)
- Abb. 11: Kombiniertes Modell zum Schriftspracherwerb (Köb & Terfloth, 2021, S. 24) (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S.127)
- Abb. 12: Entwicklungsmodell des erweiterten Lesens des GISC-EL (Euker et al., 2016, S. 16)
- Abb. 13: Katzenfoto. Zugriff am 07.05.2022 unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_March_2010-1.jpg
- Abb. 14: Katzensilhouette. Zugriff am 07.05.2022 unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_silhouette.svg
- Abb. 15: Metacom-Piktogramm für «Arbeit unterbrechen». Kitzinger A., (2022). METACOM8 2018. erhältlich unter: <https://metacom-symbole.de>
- Abb. 16: Coop-Logo. Zugriff am 07.05.2022 unter: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coop.svg>
- Abb. 17: Netflix-Logo. Zugriff am 07.05.2022 unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netflix_logo.svg#/media/File:Netflix_2014_logo.svg
- Abb. 18: Piktogramm für «Frauen-WC». Zugriff am 07.05.2022 unter: https://www.schilder-klar.de/media/image/76/da/2b/12175101_ef_600x600.png
- Abb. 19: Anna fährt Trottinett (Günthner, 2018, S. 93)
- Abb. 20: PORTA-Gebärde für «krank». Zugriff am 07.05.2022 unter: <https://www.tanne.ch/geste/krank>
- Abb. 21: Metacom-Piktogramm für «Hallo». Kitzinger A., (2022). METACOM8 2018. erhältlich unter: <https://metacom-symbole.de>

Abb. 22: ABC-Klapptafel-Skizze (Sachse, 2020, S. 340)

Abb. 23: Lautgebärde für den Buchstaben «m». Zugriff am 07.05.2022 unter: https://www.mildenberger-verlag.de/fileadmin/downloads/leseproben/1405-90_Uebersicht_Lautgeaeden_ABC_der_Tiere_1_Die_Silbenfibel.pdf

Abb. 24+25: «Nadine mag keine Katzen» und «Raphael liest gerne Micky Maus» (Günthner, 2018, S. 149)

Abb. 26: «The Four Blocks Way» nach Erickson und Koppenhaver in Horneber (2017, S. 63)

Abb. 27: Wortstreifen mit trochäischer Silbenstruktur und leerem Silbenendrand (Lehrmittelverlag, 2022, Einleitung, S. 16)

Abb. 28: Wortstreifen mit trochäischer Silbenstruktur und besetztem Silbenendrand (Lehrmittelverlag, 2022, Einleitung, S. 16)

Abb. 29: Auszug der Schreibtabelle (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 30: Mögliche Umsetzung des Wörtermodells aus der Zeitschrift des Zürcher Lehrmittelverlages «Einblick», Nr. 28, S. 16, Zugriff am 12.12.2021 unter: https://www.lmvz.ch/Portals/0/data/images/front/einblick_Ausgabe_28.pdf?ver=CFzOU_eACfcAO67CktzQ5A%3d%3d

Abb. 31+32: Illustrationen aus dem Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko» (Lehrmittelverlag, 2022, S. 20+23)

Abb. 33+34: Seiten 5+6 des Schreibheftes (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 35+36: Erzählkarte 1 + Feedbackkarte 2 (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 37+38: Methodenkarte 2 «Das Gehörte sichern» + Methodenkarte 5 «Miteinander sprechen» (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 39: Auszug aus der Schreibtabelle (vgl. Anhang 6) (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 40: Illustration aus dem Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko» (Lehrmittelverlag, 2022, S. 25)

Abb. 41: Audio-Symbol aus dem Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko» (Lehrmittelverlag, 2022, S. 17)

Abb. 42+43: Starten mit Maus und Spatz + Unterwegs mit Maus und Spatz (Lehrmittelverlag, 2022). Zugriff am 12.05.2022 unter: <https://www.lmvz.ch/schule/deutsch/deutsch-eins>

Abb. 44: Schreibheft (Lehrmittelverlag, 2022). Zugriff am 12.05.2022 unter: <https://www.lmvz.ch/schule/deutsch/deutsch-eins>

Abb. 45: Starten mit Maus «Molli» (Lehrmittelverlag, 2022, Deutschheft, S. 6)

Abb. 46-48: Ausschnitte aus dem Handbuch: Kennzeichnung der Sozialformen - Arbeit im Plenum, Einzelarbeit, Partnerarbeit (Lehrmittelverlag, 2022, Handbuch: Starten mit Spatz «Kiko», Thema «Im Schulzimmer», Aufgaben 2-4)

Abb. 49: Schreibtabelle, Schüler:innenmaterial (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 50-52: Artikelsymbole, Auszug aus der Toolbox des Lehrer:innenmaterials (Lehrmittelverlag, 2022)

Abb. 53: Der Kuchen, Wortkarte mit Vor- und Rückseite (Lehrmittelverlag, 2022). Zugriff am 12.05.2022 unter: <https://www.lmvz.ch/schule/deutsch/deutsch-eins>

Abb. 54+55: Leitfiguren Kiko und Molli als Handpuppen (Lehrmittelverlag, 2022). Zugriff am 12.05.2022 unter:

<https://shop.lmvz.ch/de/Katalog/Deutsch-Eins--Deutsch-fuer-die-1.-Klasse-der-Prima-10352.html>

Abb. 56: lachendes Kind zur Textsorte «Witz» (Lehrmittelverlag, 2022, Deutschheft «Starten mit Molli», S. 42)

Abb. 57: Wetterkarte (Lehrmittelverlag, 2022, Deutschheft «Starten mit Molli», S. 42)

Abb. 58: Auszug aus dem Schreibheft, S. 3, Aufgabe Nr. 1 (Lehrmittelverlag, 2022)

11. Tabellenverzeichnis

- Tab. 1: Ablauf Forschungsprozess in Anlehnung an Roos & Leutwyler (2017, S. 290)
- Tab. 2: Suchbegriffe der beiden Theorieteile
- Tab. 3: Ablauf der Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2015, S. 63)
- Tab. 4: Definitionen der relevanten Komponenten innerhalb des ICF-CY-Modells in Anlehnung an Kraus de Camargo et al. (2020, S. 20 + 21)
- Tab. 5: Die Aneignungsmöglichkeiten in Anlehnung an Bühler & Dietrich (2020) und Terfloth & Bauersfeld (2019, S. 106).
- Tab. 6: Primäres und Sekundäres Kommunikationssystem im FgE (In Anlehnung an Günthner, 2018, S. 12)
- Tab. 7: Elementarisierung für Hören und Lesen, in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)
- Tab. 8: Elementarisierung für Sprechen und Schreiben, in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)
- Tab. 9: Kontextualisierung im Fach Deutsch in Anlehnung an den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und die erweiterte Broschüre (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)
- Tab. 10: Prosodische-, linguistische und pragmatische Kompetenzen nach Grimm (2012, S. 16)
- Tab. 11: Schreibentwicklung in Anlehnung an Günthner (2018, S. 140-146)
- Tab. 12: Kapitel, Wahlmodule und Kompetenzen des «Deutsch Eins» (Lehrmittelverlag, 2022, Einleitung, S. 4)
- Tab. 13: Die Haupt- und Unterkategorien (eigene Darstellung)

12. Anhang

Anhang 1: Verwendete Datenbanken

- **Swisscovery - Swiss Library Service Platform (SLSP)**. Es handelt sich um einen Metakatalog, der 475 Bibliotheken in der Schweiz umfasst.
- **EBSCO**: EBSCO ist eine Gesamtabfrage verschiedener Datenbanken. Darunter wurden nachfolgende Datenbanken genutzt:
 - **ERIC** bedeutet "Education Resource Information Center" und bietet Zugang zu Forschungsartikeln zu Bildung und Erziehung, die bis 1966 zurückdatiert sind.
 - **APA PsycInfo** steht für «American Psychological Associations's». Es handelt sich um eine Datenbank für Literatur zur Verhaltensforschung und psychischen Gesundheit.
 - **PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests** ist eine Datenbank der deutschsprachigen Länder über psychologische Literatur, Medien und Interventionsprogramme sowie psychologische Tests.

Education Source stellt Quellen zum Thema Bildung zur Verfügung, die die frühe Kindheit bis ins Erwachsenenalter abdecken.

- **BASE**: BASE ist ein wissenschaftlicher Rechercheservice der Universitätsbibliothek Bielefeld.
- **Fachportal Pädagogik**: Das Fachportal Pädagogik bietet Fachinformationen zu Erziehungswissenschaft, Bildungsforschung und Fachdidaktik, namentlich einer elektronischen Zeitschriftenbibliothek.
- **Edudoc.ch**: Der «Schweizerischer Dokumentenserver Bildung» stellt Dokumente aus den Bereichen Bildungspolitik, Bildungsverwaltung, Bildungsplanung und Bildungsentwicklung zum schweizerischen Bildungswesen zur Verfügung.
- **Psyjournals**: Es ist ein Paketangebot für psychologische Zeitschriften der Hogrefe Verlagsgruppe, welche deutsche und englische Zeitschriften v.a. für psychologische und psychiatrische Themen abdeckt.

Anhang 2: Diagnostik

Diagnostische Instrumente für den erweiterten Schriftspracherwerb und der «Emergent Literacy»	
Kommunikationsentwicklung	<p>Einschätzungsbogen Unterstützte Kommunikation (Leber, 2012)</p> <p>Hiermit handelt es sich um einen Förderdiagnostischen Einschätzungsbogen, welcher in einem ersten Schritt kommunikative Voraussetzungen erhebt, die den sensorischen, motorischen, kognitiven, emotionalen Bereich und gesundheitliche Besonderheiten abdeckt. Anschliessend ist er in die Abschnitte A-E geteilt, die Anhaltspunkte zur Beobachtung in den spezifischen kommunikativen Entwicklungsphasen geben. Der Einschätzungsbogen gibt auch Anhaltspunkte zur Entwicklung des Kernvokabulars.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A: Nichtintentionale Kommunikation • B: Ich und Du (auf dem Weg zur intentionalen Kommunikation) • C1: Ich und Du und die Dinge (Intentionale Kommunikation) • C2: Ich und du und die Dinge (Aktive Kommunikation) • D1: Ich und Du und die Dinge und ein Symbol (Symbolische Kommunikation) • D2: Ich und Du und die Dinge und ein Symbol (Aktive Kommunikation) • E1: Explosion des Vokabulars • E2: Explosion des Vokabulars (vorhandenes und zukünftiges Vokabular)
	<p>sismik – Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrant*innen in Kindertageseinrichtungen (Ulich & Mayr, 2004)</p> <p>Der Beobachtungsbogen «sismik» ist zwar nicht für den FgE konzipiert, eignet sich aber auch für diesen Kontext, da er verschiedene Teilaspekte der Sprachentwicklung unter die Lupe nimmt und konkrete Anhaltspunkte für die Förderung liefert. Er wird für die Altersgruppe zwischen 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt empfohlen und deckt daher auch in etwa das Entwicklungsalter von Kindern im FgE in einer ersten Klasse ab und kann für eine erste Erhebung vor allem bezüglich Literacy-Erfahrungen gute Anhaltspunkte liefern.</p> <p>Sismik ist in vier Teile gegliedert, es ist aber auch möglich nur einzelne Teile davon zu erheben:</p> <p><u>Teil 1: Sprachverhalten in sprachrelevanten Situationen</u> Im ersten Teil werden sprachliche Interaktionen mit anderen Kindern und der Bezugspersonen, sowie der Umgang mit Literacy-Angeboten beobachtet und erfasst.</p> <p><u>Teil 2: Sprachliche Kompetenz</u> Im zweiten Teil wird der sprachliche Entwicklungsstand gemessen anhand der Verständnisses von Handlungsaufträgen und Aufforderungen, zu Artikulation, Sprechweise und Wortschatz, sowie Satzbau und Grammatik.</p> <p><u>Teil 3: Die Familiensprache des Kindes</u> Der dritte Teil ist auf die Erhebung des Sprachstandes in der Erstsprache ausgelegt.</p> <p><u>Teil 4: Die Familie des Kindes</u> Im letzten Teil werden auch Umweltfaktoren miteinbezogen und Informationen über die Herkunftsfamilie gesammelt und deren Einschätzungen des kindlichen Sprachverhaltens erfragt.</p>

<p>Erweitertes Lesen</p>	<p>GISG-EL – Giessener Screening zur Erfassung der erweiterten Lesefähigkeit (Euker et al., 2016)</p> <p>Dieses normierte Screening ist für Schüler:innen mit intellektueller Beeinträchtigung konzipiert und dient der Erfassung der Lesekompetenz im weiteren und engeren Sinne, sowie der Phonologischen Bewusstheit und Buchstabenkenntnis. Es besteht aus acht Subtests und eignet sich auch für die Förderplanung oder zur Lernverlaufdiagnostik. In diesem Test werden keine Literacy-Kompetenzen gemessen.</p> <p><u>Lesen im weiteren Sinne</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lesen von gegenstandsähnlichen (ikonischen) Abbildungen 2. Lesen von Symbolen und Ganzwörtern <p><u>Vorläuferkompetenzen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne <ul style="list-style-type: none"> • Silbensegmentation • Anlauterkennen 4. Buchstabenkenntnis (Phonem-Graphem-Zuordnung) <p><u>Synthetisierendes Lesen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rekodieren von Pseudowörtern 6. Leseverständnis auf Wortebene <p><u>Fortgeschrittenes Lesen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Leseverständnis auf Satzebene 8. Leserverständnis auf Textebene <p>Diagnose Instrument «Lesestufen» mit dem Bilderbuch «Dani hat Geburtstag» (Niedermann & Sassenroth, 2002)</p> <p>Das Instrument wurde zur Beobachtung und Erfassung der Leseentwicklungsstufen im Kindergarten, in der Regel- und heilpädagogischen Schule entwickelt. Anhand eines Bilderbuches mit wenig Text kann das Kind erklären was es sehen und lesen kann. Durch vorgegebene Verständnisfragen wird protokolliert und anschliessend den ungefähren Lese-Entwicklungsstand erhoben. Es baut auf einem siebenstufigen Leseentwicklungsmodell auf, wobei in der Auswertung die Leseentwicklung der Kinder der einzelnen Lesephasen zugeordnet wird:</p> <p>Phase 1: präliteral-symbolische Lesestufe (Literacy-Kompetenz) Phase 2: logographische Lesestufe (Signalwörter) Phase 3: logographemisches Lesen (Ganzwortlesen) Phase 4: erste Phonem-Graphem-Korrespondenzen Phase 5: vollständiges Synthetisieren Phase 6: fortgeschrittenes Erlesen Phase 7: flüssiges Lesen</p>
<p>Erweitertes Schreiben</p>	<p>IBIS 4-8 Individuelle Beobachtung im Schreiben für 4-8-Jährige (Häuselmann, 2017)</p> <p>Mit IBIS kann der Lernstand in der Schreib-Entwicklung erfasst und eingeschätzt werden. Der Schwerpunkt liegt in der Erhebung der logographemischen und der alphabetischen Strategie. Der erste Teil, der die frühe Schrift- und Literacy-Kennntnis prüft, liefert aber auch Hinweise zur präliteral-symbolischen Strategie und zur Grafomotorik. Im Hinblick auf das inklusive Setting in einer ersten Klasse ist für den FgE vor allem der erste Teil geeignet. Aus diesem Grund werden auf Ausführung zum zweiten Teil «Ich schreib das so!» verzichtet.</p>

	<p>Teil 1: Erste Buchstaben und Wörter (Der Buchstaben-Drache) Die Kinder müssen «Drachen-Futter» in Form von Wörtern und Buchstaben aufschreiben (mit Handpuppe oder auch anderem Tier durchführbar). Gezielte Fragen unterstützen das Beobachten. Am Ende wird im Sinne des erweiterten Schreibens eine Wertschätzung der Schreibprodukte vorgenommen. In der Auswertung können folgende Schreibstufen und Merkmale zur Grafomotorik unterschieden werden:</p> <p><u>Teil A + B:</u> Eigenständig Wörter und Buchstaben schreiben</p> <ul style="list-style-type: none"> • präliterale 1: flächiges Gekritzeln • präliterale 2: schriftähnliche Kritzelzeichen (mit Symbolik) • logographemisch 1: variierte Buchstabenformen • logographemisch 2: reguläre Buchstabenformen • alphabetisch: aneinandergereihte Buchstaben ergeben ein Wort <p><u>Teil C:</u> Unterscheidung Buchstaben & Wörter (Konzept Wort)</p> <p><u>Teil D:</u> Verwendung Buchstaben (Gross- und/oder Kleinbuchstaben)</p> <p><u>Teil E:</u> Grafomotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strichführung (sicher – zittrig – mit Unterbrechungen – Strich über den Blattrand) • Druckstärke (angemessen – eher schwach – eher zu stark) • Zeichengrösse (ausgewogen – auffällig gross/klein) • Nutzung Blattrand (ausgewogen – nur Teil des Blattes genutzt – über den Blattrand)
<p>«Emergent Literacy»</p>	<p>Einschätzungsbogen UK & Literacy (Dierker, 2017)</p> <p>In diesem Einschätzungsbogen werden Kompetenzen zur</p> <ul style="list-style-type: none"> • präliterale-basalen Phase • präliterale-symbolischen Phase 1 • präliterale-symbolischen Phase 2 • logographemischen Phase • alphabetischen Phase 1 • alphabetischen Phase 2 • orthographischen Phase gemessen. <p>Dafür sind für unterstützende kommunizierende Kinder relevante Kompetenzen der jeweiligen Phase formuliert, die gezielt beobachtet werden können. Zudem gibt es Beispiele möglicher Ausdrucksweisen in der jeweiligen Phase, die als Anhaltspunkte dienen können.</p>

Anhang 3: Lehrmittel-Materialien «Deutsch Eins»

Rot Geschriebenes stand nicht zur Verfügung.

Materialien für die Lehrperson	Materialien für Schülerinnen und Schüler
<p>Handbuch digital, Kommentar zu den Deutschheften beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> genaue Anleitungen zu den Lektionen Hinweise zur Differenzierung Hinweise zu Deutsch als Zweitsprache (DaZ) Hinweise zur Beurteilung Zugriff auf Arbeits- und Beurteilungsmaterialien (teilweise vorhanden) Zugriff auf Lösungen und alle Inhalte der Lernplattform für die Schülerinnen und Schüler Einblick in die Schülerdaten 	<p>Deutschhefte, A4 hoch</p> <ul style="list-style-type: none"> «Starten mit Spatz Kiko» (Kapitel 1-2) «Starten mit Maus Molli» (Kapitel 1-2) «Unterwegs mit Spatz Kiko» (Kapitel 3-5) «Unterwegs mit Maus Molli» (Kapitel 3-5)
<p>Übungskartei</p> <ul style="list-style-type: none"> 170 Karten im A5 Format mit spielerischen Übungen zu den Bereichen Phonologische Bewusstheit (Kapitel 2 vorhanden), Hören und Sprechen, Wortschatz, Lesen (Lesetraining Kap. 2 vorhanden), Grafomotorik und Schreiben 	<p>Schreibheft, A4 quer</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertieft eingeführte Buchstaben mit visuellen und auditiven Übungen
<p>Wortkarten-Box</p> <ul style="list-style-type: none"> mit 240 Wortkarten im A5 Format mit dem Themenvortschatz Vorderseite Bild – Rückseite Wort bei Nomen wird das grammatische Geschlecht mit einem Symbol angegeben 	<p>Digitale Lernplattform</p> <ul style="list-style-type: none"> digitale Übungen zum Schriftsprachaufbau digitale Übungen zur Schreibtabelle Aufgaben zum Leseverstehen auf drei Niveaus
<p>Wörtermodell</p> <ul style="list-style-type: none"> veranschaulicht den Aufbau zweisilbiger Wörter Silbe für Silbe lassen sich durch Umklappen veranschaulichen Vokale sind farbig markiert Buchstabenkärtchen können einzeln eingehängt werden 	
<p>Spielkarten zur Schreibtabelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Damit können die Buchstaben und Wörter der Schreibtabelle spielerisch erarbeitet werden 	
<p>Weitere Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> Schreibtabelle als Poster A4-Buchstaben mit den Illustrationen der Schreibtabelle Buchstabenposter Handpuppen Spatz «Kiko» und Maus «Molli» 	
<p>Zusätzliche Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> Beispiele von Wortkarten aus «Deutsch Kindergarten» (Erzähl- und Feedbackkarten, Bild-Wort-Karten) 	

Anhang 4: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

Hauptkategorie 1: Lernen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		
Sub-kategorie	Codierregel / Definition	Ankerbeispiel
Material	Das ganze Material wird vorgestellt und aufgelistet.	<p>Abb. 42+43: Starten mit Maus und Spatz, Abb. 44: Schreibheft Unterwegs mit Maus und Spatz (Lehrmittelverlag, 2022)</p>
Differenzierung	<p>Es gibt Hinweise zur inneren Differenzierung im Lehrmittel selbst; im Handbuch oder im Schülerinnen- und Schülermaterial.</p> <p>Es gibt Möglichkeiten der individualisierung und frei wählbare Elemente (Autonomie, persönliche Zugänge).</p>	<p>Drei Leistungsniveaus Niveau 1: sprach- und leistungsstarke Kinder Niveau 2: sprachlich und leistungsdurchschnittliche Kinder Niveau 3: sprachlich und leistungsschwächere Kinder, Unterstützung beim Grundanspruch</p> <p>Wahlzeit: 1 Lektion pro Woche Das Lernen auf eigenen Wegen steht im Vordergrund. Die Kinder können Themen des Kapitels vertiefen: Neues entdecken, Spiel- und Lernangebote, sowie Lese- und Hörmaterialien nutzen.</p>
Strukturierung	<p>Die Aufträge sind übersichtlich, nicht zu voll und immer ähnlich gestaltet. Das Schülerinnen- und Schülermaterial lässt viel Gestaltungsfreiheit (Platz zum Schreiben und zeichnen, auch ohne Linien). Zügige Aktivitäten (Rhythmisierung) sind möglich. Die Reihenfolge der Teilschritte ist klar. Die Sozialformen sind klar erkennbar. Ziele und intuitive Lösungswege sind erkennbar.</p>	<p>Schreiben in den Wortstreifen</p> <p>Abb. 45: Starten mit Maus «Molli» (Lehrmittelverlag, 2022, Deutscheft, S. 6)</p> <p>Rhythmisierung: Es gibt im Handbuch keine zeitlichen Vorschläge für die Dauer einer Aktivität. Die Lehrperson kann sie den Gegebenheiten anpassen.</p>

		<p>Die Sozialformen sind in den Aufgabenstellungen im Handbuch immer klar gekennzeichnet:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> Aufgabe 2 PL </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> Aufgabe 3 PL </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> Aufgabe 4 EA/PA </div> </div> <p>Abb. 46-48: Ausschnitte aus dem Handbuch: Kennzeichnung der Sozialformen – Arbeit im Plenum, Einzelarbeit, Partnerarbeit (Lehrmittelverlag, 2022, Handbuch: Starten mit Spatz «Kiko», Thema «Im Schulzimmer», Aufgaben 2-4)</p>
Arbeitsgedächtnis	<p>Das Arbeitsgedächtnis wird durch Visualisierungen oder andere Hilfsmittel unterstützt. Die Aufgabenstellungen sind einfach und verständlich gestellt. Es gibt vielseitige Möglichkeiten inhaltlicher Wiederholungen.</p>	<p>Die Schreibtabelle</p> <p>Abb. 49: Schreibtabelle, Schüler:innenmaterial (Lehrmittelverlag, 2022) (vgl. Anhang 6)</p> <p>Audios für Höraufträge Audio 1: Kiko und Molli im Schulzimmer</p>
Handlungsorientierung	<p>Die Aufgaben sind tätigkeitsorientiert und ermöglichen Erfahrungen mit dem Lerngegenstand. Die Aufgaben mit konkretem Material sind möglich, resp. werden durch enaktiv – handelnde Angebote im Lehrmittel repräsentiert.</p>	<p>Variante «Silbenrennen» Das Spielfeld wird mit Kreide auf dem Pausenplatz aufgezeichnet und die Kinder spielen das Spiel direkt auf dem Pausenplatz.</p>

Hauptkategorie 2: «Emergent Literacy»

Unterkategorie 1	Codierregel / Definition	Ankerbeispiel
Kommunikation	<p>Der kommunikative Austausch wird gefördert.</p> <p>Möglichkeiten der kommunikativen Unterstützung sind formuliert. Bilder, Fotos, Piktogramme sind vorhanden und dienen dem Verständnis.</p> <p>Der zu erarbeitende Wortschatz ist ersichtlich.</p>	<p>Partnerarbeit: Kinder, die bereits ein wenig schreiben können, schreiben weitere Wörter aus dem Schulzimmer auf und legen diese zu den entsprechenden Gegenständen. Sie nennen die Wörter und erklären, wofür sie gebraucht werden (aus dem ersten Kapitel «Im Schulzimmer, Aufgabe 6).</p> <p>Artikelsymbole zum Ausdrucken:</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 10px; border-radius: 50%; text-align: center;">der</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 10px; border-radius: 50%; text-align: center;">die</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 10px; border-radius: 50%; text-align: center;">das</div> </div> <p>Abb. 50-52: Artikelsymbole, Auszug aus der Toolbox des Lehrer:innenmaterials (Lehrmittelverlag, 2022)</p> <p>Themenwortschatz: Zu jedem Kapitel in «Deutsch Eins» ist der thematische Wortschatz in Form einer Wortschatzwolke abgebildet.</p>

		<p><u>Wortkarten (Vor- und Rückseite):</u></p> <p>Abb. 53: Der Kuchen, Wortkarte mit Vor- und Rückseite (Lehrmittelverlag, 2022)</p>
<p>Vorlesen und Lesen von selbstgewählten Materialien</p>	<p>Es gibt Geschichten und Figuren.</p> <p>Zugänge zu verschiedenen Medien und Textsorten werden thematisiert und angeboten.</p>	<p><u>Leitfiguren: Spatz «Kiko» und Maus «Molli»</u></p> <p>Abb. 54+55: Leitfiguren Kiko und Molli als Handpuppen (Lehrmittelverlag, 2022)</p> <p>Für jedes Kapitel-Thema gibt es eine eigene Medienliste.</p>
<p>angeleitetes und gesteuertes Lesen</p>	<p>Im Lesematerial gibt es Repräsentationsformen des erweiterten Lesens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ikonische (gegenstandsähnliche) Abbildungen, wie Bilder, Fotos, Piktogramme • symbolische Abbildungen (ohne Gegenstandsbezug), wie Piktogramme und Signalwörter <p>oder</p> <p>Das Lesematerial kann einfach angepasst werden (z.B. durch Bilder, Material etc. ersetzt, digitale Vorlagen zum Ändern: Schriftgrösse, Fonts, Länge der Zeile, Abstand zwischen den Zeilen, Zwischenräume zwischen Wörtern, Silbenschrift).</p>	<p>ikonische Abbildung: Bildliche Erklärung zur Textsorte «Witz»</p> <p>Abb. 57: Wetterkarte (Lehrmittelverlag, 2022, Deutschheft «Starten mit Molli», S. 42)</p> <p>Anpassung: Verfahren «Hören und Mitlesen» Hier wird das Hören und Mitlesen als Leseverfahren eingeführt. Die Kinder sollen von Anfang an kurzen literarischen Texten und Sachtexten begegnen können. Die jeweils angebotenen Texte entsprechen nicht den eingeführten Buchstaben und sind anspruchsvoller. Dank der Unterstützung der Audios können die Kinder mitlesen und vor allem auch über die Texte sprechen. Für viele Kinder ist dies gerade zu Beginn noch eine grosse Herausforderung und braucht immer wieder Übungsanlässe, um das Vorgehen zu automatisieren. Manche Kinder entdecken zunächst nur einzelne Wörter, die sie mitlesen. Nach mehrmaligem Wiederholen können sie sich an den einzelnen Zeilen orientieren. Sie erleben somit den Lesefluss und die Sinnentnahme gelingt leichter.</p>
<p>ABC und Wörter</p>	<p>Es gibt die Möglichkeit mit Buchstaben und Wörtern zu experimentieren (Lieder, Verse, Reime: Aktivierung der inneren Stimme)</p>	<p><u>Spiel «Silbenrennen»</u> (Thema „In der Pause“) (aus Deutschheft «Starten mit Spatz Kiko», S.13)</p> <p>Spielregeln</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Spielfiguren werden auf Start platziert. - Kind A beginnt, sagt ein Pausenplatzwort (z.B. Rutschbahn) und schwingt die Silben. Es zählt die Silben (Rutschbahn – 2 Silben) und fährt mit seiner Spielfigur die Anzahl Silben vorwärts.

		<p>- Macht Kind A einen Fehler beim Zählen der Silben ruft Kind B Stopp. - Wer es zuerst exakt ins Ziel schafft, hat gewonnen.</p>
<p>Unterkategorie 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonem – Graphem-Korrespondenz • Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne 	<p>Die Aufgaben üben explizit die Phonem-Graphem-Korrespondenz,</p> <p>zusammen mit der</p> <p>phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne.</p>	<p>Schriftsprachaufbau: Aufgabe 4 (Thema „In der Pause“) Die Kinder suchen, evtl. mit Hilfe der Wortkarten, weitere Wörter mit den Anlauten S, E, A, I, L, H, O, M</p> <p>Schreibheft S. 1,3,5: Aa, Ee, Mm suchen und einkreisen, Anlaute heraushören</p> <p>Abb. 58: Auszug aus dem Schreibheft, S. 3, Aufgabe Nr. 1 (Lehrmittelverlag, 2022)</p>
<p>freies Schreiben</p>	<p>Freies Schreiben ist im Lehrmittel integriert. Das Schreibmaterial berücksichtigt verschiedene Schreibstufen des erweiterten Schreibens.</p> <p>Alternative Stifte und Untergründe können einfach umgesetzt oder werden im Lehrmittel vorgeschlagen.</p>	<p>Wahlzeit: Wörter schreiben (Kapitel 1: Gemeinschaft «Ich und meine Klasse») Die Kinder beschriften Gegenstände im Schulzimmer und Bilder, schreiben Namen oder Namenslisten, stellen eigene Wort-Bild-Aufdeckungsspiele oder Domino her, erstellen (Kreuzwort-) Rätsel oder eigene Schreibprodukte z.B. Geschichten, Briefe, Notizen. Material: Papierstreifen, Kärtchen für Spiele</p> <p>Wahlzeit: Die Welt der Buchstaben (Kapitel 1: Gemeinschaft «Ich und meine Klasse») Die Kinder sammeln Wörter, Bilder, und Gegenstände und sortieren sie nach verschiedenen Kriterien z.B. Anzahl Silben, gleiche Anlaute, Reimpaare, Oberbegriffe... Daraus entstehen Plakate, Wörtersammlungen in Schachteln oder auf Tellern. Material: Zeitschriften, Gegenstände, kleine Schachteln, Pappteller</p>

Anhang 5: Überblick des Analyse-Materials mit Codierung

Liste der analysierten Kapitel des «Deutsch Eins»

Codiercode Hauptkategorie 1	Codiercode Hauptkategorie 2	Wahlmodul und Kapitelthema
1.1.1.	2.1.1.	Starten mit Spatz: Auftakt und Wahlzeit
1.1.2.	2.1.2.	Starten mit Spatz: Im Schulzimmer
1.1.3.	2.1.3.	Starten mit Spatz: In der Pause
1.1.4.	2.1.4.	Starten mit Spatz: Wer ich bin und was ich kann
1.1.5.	2.1.5.	Starten mit Spatz: Meine Familie
1.2.1.	2.2.1.	Starten mit Maus: Auftakt und Wahlzeit
1.2.2.	2.2.2.	Starten mit Maus: Fantasie-Wörter
1.2.3.	2.2.3.	Starten mit Maus: Was findest du in der Zeitung?
1.3.1.	2.3.1.	Unterwegs mit Spatz: Auftakt und Wahlzeit
1.3.3.	2.3.3.	Unterwegs mit Spatz: Kiko und Molli backen einen Kuchen
1.4.1.	2.4.1.	Unterwegs mit Maus: Auftakt und Wahlzeit
1.4.3.	2.4.3.	Unterwegs mit Maus: Rigo und Rosa sind Freunde
1.5.1.	2.5.1.	Unterwegs mit Spatz: Auftakt und Wahlzeit
1.5.6.	2.5.6.	Unterwegs mit Maus: Sprich und sing mit

Anhang 6: Schreibtabelle

LM
VZ
LEHRMITTELVERLAG ZÜRICH

Schreibtabelle

Eu eu

Ei ei

Au au

li

ie

Uu

Oo

Aa

Ee

Ää

Üü

Öö

Li

ie

Uu

Oo

Aa

Ee

Ää

Üü

Öö

Qu qu

Ww

Xx

Yy

Cc

g

st

sp

pf

Rr

Nn

Hh

Ss

Ff

Zz

Dd

Bb

Gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

kk

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

rr

nn

hh

ss

ff

zz

dd

bb

gg

ll

mm

jj

sch

ww

tt

pp

Anhang 7: Übersicht der 12 Methoden aus «Deutsch Eins»

Methoden	Plakate	Methoden	Plakate
1. Sich auf das Zuhören vorbereiten	<p>1</p> <p>Sich auf das Zuhören vorbereiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überlege dir, was du über das Thema schon weisst. • Spitze die Ohren. Höre aufmerksam zu. <p>Hören</p>		
3. Erzählen, berichten	<p>3</p> <p>Erzählen, Berichten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überlege dir, was du erzählen oder berichten willst. • Bereite dich mit den Erzählkarten vor. <p>Sprechen</p>		
5. Miteinander sprechen	<p>5</p> <p>Miteinander sprechen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprich zum Thema. • Höre gut zu. • Lass das andere Kind fertig reden. <p>Sprechen</p>	6. Erlesen	<p>6</p> <p>Erlesen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lies Silbe für Silbe. • Lies Wort für Wort bis zum Punkt. • Lies den Satz in einem Stück. <p>Nino und Anno malen mit Kreide.</p> <p>Lesen</p>
7. Aufschreiben	<p>7</p> <p>Aufschreiben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprich das Wort halblaut in Silben. • Schwinge die Silben. • Schreibe mit der Schreibtafel Silbe für Silbe. • Wenn der Laut am Schluss eines Nomens schwierig zu hören ist, verlängere das Wort. <p>ein Hund – viele Hunde</p> <p>Schreiben</p>	8. Abschreiben	<p>8</p> <p>Abschreiben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teile das Wort in Silben. Schwinge die Silben oder zeichne sie ein. • Schreibe Silbe für Silbe ab. • Achte auf die Wortzwischenräume. • Kontrolliere mit der Vorlage. <p>Hunde</p> <p>Schreiben</p>
9. Wenn du ein Wort im Satz nicht kennst	<p>9</p> <p>Wenn du ein Wort im Satz nicht kennst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was könnte das Wort bedeuten? • Passt deine Idee zu dem, was du gelesen hast? • Frage ein anderes Kind oder die Lehrperson. <p>Wortschatz</p>	10. Ein Wort erklären	<p>10</p> <p>Ein Wort erklären</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilde mit dem Wort einen Satz. <p>Das Kind malt mit dem Pinsel.</p> <p>Wortschatz</p>

Abbildungen: Die 12 Methodenplakate aus der Toolbox, der noch unkorrigierten Lehrmittel-Fassung (Lehrmittelverlag Zürich, 2022)

Anhang 8: Lehrmittel-Analyse

Das gesamte Lehrmittel-Analyse befindet sich auf dem USB-Stick in der Beilage.